

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Fayik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Dr. Sıddık Keskin

Yayın Kurulu

Dr. Halil Özkol

Dr. İlhan Geçit

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Yasemin Usul Soyoral

Dr. Zehra Kurdoğlu

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Ocak / 2014 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhur DÜLGER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Necmettin Erbakan)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet KAHRAMAN (Mustafa Kemal)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Mersin)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali İrfan BARAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali DOĞAN (Antalya)
Dr. Ali Kemal GÜR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİREL (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Alper CAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alper Sami KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Mersin Üniv.)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Ondokuz Mayıs)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Aysel MİLANLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Mustafa Kemal)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Ayşegül KUNT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Aytuğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (İstanbul Medeniyet)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent ÖZBAY (Sıdki Koçman)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)

Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cihangir AKGÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAOĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (İzmir Katip Çelebi)
Dr. Doğan CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolunay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Selçuk)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Sinop)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Lokman Hekim)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdal PEKER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erdem SÜRÜCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Cumhuriyet)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fehmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ankara)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Habib EMRE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şikrî ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yıldırım Beyazıt)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)

Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakan Hamit ALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hakkı ŞİMŞEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan EKİM (Bozok)
Dr. Hasan OĞUZ (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Bezmi Alem)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (İzzet Baysal)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hatice UCE ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hülya GÜNBATAR (Yüzüncü yıl)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Selçuk)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hilmi Serdar İSKİT (Çukurova)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim ECE (Yüzüncü Yıl)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek CİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail GÜLŞEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KATI (Gazi)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Vakıf Gureba)
Dr. İsmet ALKIŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECI (Trakya)
Dr. Kaan DEMİRÖREN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kadir CEYLAN (Selçuk)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal AĞENGİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Selçuk)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)

Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lokman SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (İzmir Katip Çelebi)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Deniz BULUT (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. M. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Reşit ÖNCÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. M.Tayyip KADAK (Cerrahpaşa)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mahfuz TURAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet BEKEREÇİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KABA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet TAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. Mehmet Ata GÖKALP (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mesut GARİPARDIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammed BATUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Murat ATMACA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Musa ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Murat TOPRAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARIILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Lokman Hekim)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Nazım BOZAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Akdeniz)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Numan ÇİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurettin CENGİZ (Sakarya)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Oguz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Osman ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür DÜNDAR (Gata)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ragıp BALAHOROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ÜSTÜN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi ERTEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Rıfki ÜÇLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Remzi KARADAĞ (İstanbul Medeniyet)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETİNKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Selami EKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim DÖNMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Servet KAVAK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serkan DAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar YÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sinan AKBAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Mevlana)
Dr. Süleyman PIŞKIN (Trakya)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şehmuz ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tahir ÇAKIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Vedat ÇİLİNGİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Vural POLAT (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TÖLÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Mezmiâlem)
Dr. Yasemin BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yasemin USUL SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin IŞIK KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin GÜNAY BALCI (Osmangazi)
Dr. Yavuz SELVİ (Selçuk)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim ÇETİNKAY ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Celal Bayar)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65080 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 50 65 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EDİTÖRDEN...

Çok Değerli Meslektaşlarımız;

Yayın hayatımızın 21. yılında sevinç ve onurumuzu sizlerle paylaşıyoruz. Dergimiz Türk Tıp Dizini ve Ulusal Tıp Dergisinde yer almakta, ayrıca Türkiye Atıf Dizininde indexlenmektedir. Bununla birlikte Uluslararası indexlere de başvuruyu yaptık, buralarda da indexlenebiliriz. www.vantipdergisi.yyu.edu.tr web sayfasından da makalelerin tüm metinlerine ulaşmak mümkündür.

Dergimize değerli katkılarını esirgemeyen Bilimsel Danışma Kurul üyelerimize, değerlendirmecilerimize ve bilimsel çalışmalarını dergimizde değerlendiren bilim insanlarına teşekkürlerimizi sunar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Yayın Kurulu Adına
Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Volume **21** Sayı Number **1** Ocak January **2014**

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci* 1
Aytekin Çıkman, Mehmet Parlak, Mehmet Reşat Ceylan, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktas
- 2 Primipar ve Multipar Gebelerin Emzirme Tutumu ve Yaşadıkları Endişeler 6
Emre Yanikkerem, Semra Ay, Aslı Göker
- 3 Kliniğimizde Opere Olan CABG Olgularında Preoperatif Risk Faktörleri ve Erken Dönem Sonuçlarımız: 75 Yaş ve Üzeri ile 40-60 Yaş Gruplarının Karşılaştırılması 17
Hasan Uncu, Mehmet Acıpayam, Tolga Onur Badak, Ümit Halıcı, Murat Gençaslan, Pınar Doğan, Faruk Başdoğan, İbrahim Özsöyler
- 4 Acil Ünitesine Başvurup Acil Operasyona Alınan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 22
Ziya Kaya, Semih Arıcı, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Mustafa Süren, Tuğba Karaman, Mürsel Kahveci
- 5 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları 29
Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin
- 6 Sünnet Esnasındaki Sürpriz: Prepisyum İntakt Distal Hipospadias 34
Mehmet Şerif Arslan, Mehmet Hanifi Okur, İbrahim Uygun, Ersin Köksal

OLGU SUNUMLARI

- 1 Hickman Kateteri Takılması Sonrası Akut Solunum Yetmezliği Olgusu 37
M. Ali Erdoğan, Aytac Yücel, Türkan Toğal, Muharrem Uçar, M. Özcan Ersoy
- 2 Ampiyem ile Prezente olan T-Hücreli Lenfoblastik Lenfoma: Olgu Sunumu 40
Abidin Şehitoğulları, Ali Kahraman, Fuat Sayır, Ramazan Esen, Cengiz Demir
- 3 Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi: Olgu Sunumu 44
Binnaz Tekatlı Çelik, Neşat Çelik
- 4 Akut Appandisit Taklit Eden Meckel Divertikülit Perforasyonu 46
Akın Aydoğan, Seçkin Akkücü, İlhan Paltacı, Ali Karakuş, Murat Karcioğlu
- 5 Imaging Findings of Gallbladder Duplication: Case Report 49
Abdussamet Batur, Serdar Karaköse

DERLEMELER

- 1 Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli? 54
Banu Bingöl, Zehra Kurdoğlu, Faik Abike, Aydan Asyalı Biri

Düzeltilmeler:

1) Van Tıp Dergisi'nin 19(4):177-181, 2012 sayısında yayınlanan "Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması" isimli makalenin yazar isim kısmı, yazar tarafından sehven eksik yazılmıştır. Yazarın 24.12.2013 tarihli dilekçesine istinaden yeni yazar isimleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Yasemin Bayram, Bilge Gültepe, Suat Özlük, Hüseyin Güdücüoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

2) Van Tıp Dergisi'nin 20(4):198-202, 2013 sayısında yayınlanan "Van ve Yöresinde Standart Tüp Aglutinasyon Testi Pozitifliğinin Mevsimsel Dağılımı" isimli makalenin yazar isim kısmı yazar tarafından sehven eksik yazılmıştır. Ayrıca çalışma başlığı "Van ve Yöresinde Wright Testi Pozitifliği ile Aylara Göre Dağılımı" hakemlerin önerisi doğrultusunda "Van ve Yöresinde Standart Tüp Aglutinasyon Testi Pozitifliğinin Mevsimsel Dağılımı" olarak değiştirilmesi yazar tarafından uygun bulunmuştur. Yazarın 18.12.2013 tarihli dilekçesine istinaden yeni makale başlığı, yazar isimleri ve çalıştıkları kurumlar aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Van ve Yöresinde Standart Tüp Aglutinasyon Testi Pozitifliğinin Mevsimsel Dağılımı
Bilge Gültepe*, Mehmet Parlak**, Aytekin Çıkman***, Yasemin Bayram*, Hüseyin Güdücüoğlu*, Mustafa Berktas****

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

**Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Van

***Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzincan

****Özel Lokman Hekim Hastanesi Başhekimliği, Van

Klinik Çalışma

Çeşitli Klinik Örneklerden Soyutlanan Kandidaların Tür Dağılımı ve Antifungal Direnci*

Aytekin Çıkman^{*}, Mehmet Parlak^{**}, Mehmet Reşat Ceylan^{***}, Hüseyin Güdücüoğlu^{****}, Mustafa Berktaş^{****}

Özet

Amaç: Çalışmada; klinik örneklerden izole edilen kandidaların tür dağılımı ve çeşitli antifungal ajanlara karşı duyarlılığının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 2008-2010 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 138 kandida türü çalışmaya dahil edildi. Kandida suşlarının tür tayini ile çeşitli antifungal ajanlara duyarlılığının araştırılmasında API ID 32 C identifikasyon sistemi ve ATB FUNGUS 3 kitlerinden yararlanıldı.

Bulgular: İzole edilen kandidaların 92 (%67)'si *Candida albicans*, 24 (%17)'ü *Candida parapsilosis*, 10 (%7)'u *Candida glabrata*, 6 (%5)'si *Candida tropicalis* ve 6 (%4)'sü diğerleri (*Candida kefyr*, *Candida lusitanae*, *Candida colliculosa*, *Candida pulcherrima*) idi. *Candida albicans* türlerinde itrakonazole %80, vorikonazole %66, flukonazole %59 ve amfoterisin B'ye %4 oranında direnç saptanırken, flusitozine karşı direnç saptanmadı. *Candida parapsilosis* suşlarının Amfoterisin B'ye karşı direnç oranı %17 olarak belirlenirken, suşların tamamı diğer antifungallere duyarlı bulundu. Tüm suşların flusitozine duyarlı olduğu *Candida glabrata*'nın, diğer antifungallere karşı direnç oranları sırasıyla; vorikonazol %10, amfoterisin B %20, flukonazol %20 ve itrakonazol %100 olarak bulundu. *Candida tropicalis* suşlarının tamamı flukonazol, itrakonazol ve vorikonazole dirençli, amfoterisin B'ye duyarlıyken, flusitozin direnç oranı %17 olarak saptandı.

Sonuç: Bölgemizde izole edilen kandida türlerinin antifungal ajanlara duyarlılık oranlarında diğer bölgelere oranla büyük farklılıklar saptanması, kandida enfeksiyonlarından şüphelenilen durumlarda tür tayini ile antifungal duyarlılık testlerinin yapılmasını ve tedavi protokolünün buna göre düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: *Candida* türleri, *Candida albicans*, antifungal direnç

Kandida türleri, insan deri ve mukozasında bulunan flora elemanlarıdır. Normal bireylerin %30-50'sinin ağız ve gastrointestinal kanalında bulunurlar (1). Kandida türlerine bağlı hastane

enfeksiyonları; invaziv girişimler, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, parenteral beslenme, kemoterapi ve organ transplantasyonu gibi nedenlerle artış göstermektedir (2, 3). 1960'lı yıllarda beş kandida türü olduğu düşünülürken, son yıllarda patojen olduğu bilinen en az 17 kandida türü belirlenmiştir (4). Bu türler içerisinde fırsatçı bir patojen olan *Candida albicans* (*C.albicans*) klinik örneklerden en sık izole edilen türdür (5). Buna karşın son yıllarda *C.albicans* dışı türlerin sıklığının giderek arttığı bildirilmektedir (6).

Kandida türlerinin klinik örneklerden giderek daha sık izole edilmesi ve ampirik antifungal tedavinin yaygınlaşması, dirençli kandida suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle uygun ve etkin antifungal tedavinin seçiminde in vitro antifungal duyarlılık testlerine gereksinim artmaktadır (7). Bu çalışmada; bölgemizde klinik örneklerden izole edilen kandidaların tür dağılımı

26. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi'nde sunulmuştur. Poster No. P34 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat)

*Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Erzincan

**Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, Van

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet PARLAK

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Van, TÜRKİYE.

GSM: (0505) 223 40 36

E-posta: mehmetparlak65@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.06.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 04.02.2013

ve çeşitli antifungal ajanlara karşı duyarlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

2008-2010 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden laboratuvarımıza gönderilen örneklerden izole edilen 138 kandida türü çalışmanın gerecini oluşturdu.

Kan kültür şişesine alınarak laboratuvarımıza gönderilen kan ve BOS örnekleri BacT/Alert (BioMérieux, Fransa) otomatize kültür sistemine alındı ve 37°C'de yedi gün süre ile inkübe edildi. Bu süre içinde üreme sinyali veren şişelerden preparat hazırlandı ve Gram boyama ile maya hücreleri tespit edilenler Sabouraud Dekstroz Agar (SDA)'ya pasajlandı. İdrar ve trakeal aspirat örneklerinde 10⁵ CFU/ml ve üzerindeki üremeler çalışma kapsamına alınırken diğer klinik örnekler ise doğrudan SDA besiyerine ekilerek 37°C'de 48 saat inkübasyon sonrası hamur kıvamında 0.5-1.0 mm çapında ve kendine özgü maya kokusu bulunan koloniler direkt mikroskopi ve Gram

boyası ile incelendi. Germ tüp testi, Tween 80'li mısır unlu agarda hif, yalancı hif, blastospor ve klamidiospor oluşturma gibi özelliklerle tanı konan kandida suşlarının API ID 32 C identifikasyon sistemi ve ATB FUNGUS 3 (BioMérieux, Fransa) ticari kitinden yararlanılarak tür tayini ile çeşitli antifungallere duyarlılıkları incelendi.

Bulgular

İzole edilen 138 kandida suşunun, 56'sı kan, 27'si idrar, 26'sı solunum, 17'si yara ve 6'sı BOS ile 6'sı periton örneklerinden elde edildi. Suşların, 92 (%67)'si *C.albicans*, 46 (%33)'sı ise diğer kandida türlerinden oluşmaktaydı. En sık tür olarak izole edilen *C.albicans*'ı sırasıyla; *C.parapsilosis* 24 (%17), *C.glabrata* 10 (%7), *C.tropicalis* 6 (%4), *C.kefyr* 3 (%2), *C.lusitaniae* 1 (%1), *C.colliculosa* 1 (%1), *C.pulcherrima* 1 (%1) izlemiştir. İzole edilen kandida türleri ile bu türlerin örneklerle göre dağılımı Tablo 1'de verildi.

Tablo 1. Kandida türlerinin örneklerle göre dağılımı

Candida türü	Kan	İdrar	Solunum	Yara	Periton	BOS	Toplam	(%)
<i>C.albicans</i>	36	15	20	13	2	6	92	67
<i>C.parapsilosis</i>	14	3	-	3	4	-	24	17
<i>C.glabrata</i>	2	8	-	-	-	-	10	7
<i>C.tropicalis</i>	3	1	1	1	-	-	6	4
<i>C.kefyr</i>	-	-	3	-	-	-	3	2
<i>C.lusitaniae</i>	-	-	1	-	-	-	1	1
<i>C.colliculosa</i>	1	-	-	-	-	-	1	1
<i>C.pulcherrima</i>	-	-	1	-	-	-	1	1
Toplam	56	27	26	17	6	6	138	100

C.albicans için antifungal direnç oranları incelendiğinde; itrakonazol %80, vorikonazol %66, flukonazol %59 ve amfoterisin B %4 olarak bulunurken, flusitozine karşı direnç tespit edilmedi. Türlerle göre antifungal direnç oranları Tablo 2' de özetlenmiştir.

C.parapsilosis suşlarının amfoterisin B'ye karşı direnç oranı %17 olarak belirlenirken, suşların tamamı diğer antifungallere duyarlı bulundu. Tüm suşların flusitozine duyarlı olduğu *C.glabrata*'nın, diğer antifungallere karşı direnç oranları sırasıyla; vorikonazol %10, amfoterisin B %20, flukonazol %20 ve itrakonazol %100 olarak bulundu. *C.tropicalis* suşlarının tamamı flukonazol, itrakonazol ve vorikonazole dirençli, amfoterisin B'ye duyarlıyken, flusitozin direnç oranı %17 olarak bulundu. Çalışmada izole edilen 3 *C.kefyr* suşu tüm antifungallere duyarlı olarak belirlenirken, *C.lusitaniae* ve *C.pulcherrima*

suşları sadece flusitozine, *C.colliculosa* suşu ise itrakonazol ve vorikonazole karşı dirençli olarak bulundu.

Tartışma

Sağlıklı bireylerde gastrointestinal sistem, üst solunum yolları ve derinin normal flora elemanı olarak bulunabilen kandida türleri, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde fırsatçı patojen olarak ciddi enfeksiyonlara neden olmaktadır (8). Fırsatçı mikozların yaklaşık %96'sını oluşturan kandida cinsi mayalar, yüzeyel mikozların yanı sıra kandidemi gibi ciddi enfeksiyonların en sık nedenleri arasında gösterilmektedir (3, 6, 9). Son 15 yılda cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yatanlarda, kanser hastalarında ve nötropenik kişilerde kandidemi sıklığında ciddi artış görülmüştür.

Tablo 2. İzole edilen Kandidaların türlere göre antifungallere dirençli suş sayısı

Antifungaller	Amfoterisin B	Flusitozin	Flukonazol	İtrakonazol	Vorikonazol
<i>C.albicans</i> (n:92)	4	-	54	74	61
<i>C.parapsilosis</i> (n:24)	4	-	-	-	-
<i>C.glabrata</i> (n:10)	2	-	2	10	1
<i>C.tropicalis</i> (n:6)	-	1	6	6	6
<i>C.kefyr</i> (n:3)	-	-	-	-	-
<i>C.lusitaniae</i> (n:1)	-	1	-	-	-
<i>C.pulcherrima</i> (n:1)	-	1	-	-	-
<i>C.colliculosa</i> (n:1)	-	-	-	1	1

Kandida türleri, dolaşım sistemi enfeksiyonlarının %8-15'inden sorumludur ve %38 oranında mortalite ile seyretmektedir (8). Son zamanlarda kandida enfeksiyonlarının arttığını bildiren birçok çalışma yayınlanmıştır. Tayvan'da yapılan bir çalışmada kandidemi oranının 1981 yılından 2000 yılına kadar tam 36 kat arttığı saptanmıştır (10). Hindistan'da yapılan bir çalışmada ise, 1991 yılında 15 kandidemi olgusu belirlenirken, 1996'da bu sayı 275'e yükselmiştir (11).

Yapılan çalışmalarda en sık izole edilen tür *C.albicans*'tır. Yurt dışı kaynaklı çalışmalarda San-Millan ve ark. (12) tıbbi önemi olan 1537 maya izolatının 970'ini *C.albicans* olarak izole etmişlerdir. Başka bir çalışmada ise Almirante ve ark. (2) *C.albicans*'ı %51 oranında tespit etmişlerdir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda izole edilen kandida suşlarının yarıdan fazlasının *C.albicans* olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmalardan; Özkan ve ark. (13) bu oranı %84, Adiloğlu ve ark. (7) %82, Ekşi ve ark. (14) %74, Birinci ve ark. (15) %73, Yakupoğulları ve ark. (16) %72 olarak tespit etmişlerdir. Kan kültüründen izole edilen kandida türleri ile yapılan çalışmalarda, *C.albicans* oranı daha düşük olarak bildirilmektedir. Gültekin ve ark. (6) kan kültürlerinde *C.albicans* oranını %49, Arslan ve ark. (9) ise %52 olarak tespit etmişlerdir. Diğer çalışmalarda uyumlu olarak, çalışmamızda en sık rastlanılan kandida türü *C.albicans* olarak belirlenmiştir.

Kandida enfeksiyonlarının hızla arttığı günümüzde tür tayini ampirik tedavi için önemlidir (17). Endojen kaynaklı olan *C.albicans* en sık izole edilen nozokomiyal mantar enfeksiyonu olmakla birlikte, antifungal tedaviye daha zor yanıt verdiği bilinen *C.tropicalis*, *C.krusei*, *C.glabrata*, *C.parapsilosis*, ve *C.lusitaniae* gibi albicans dışı türlerle karşılaşma oranı da hızla artmaktadır (14). Adiloğlu ve ark.

(7) albicans dışı en sık izole ettikleri kandida türlerini; *C.glabrata* %13 ve *C.tropicalis* ile *C.parapsilosis*'i %3 olarak bildirmiştir. Gültekin ve ark. (6) ise tür dağılımını %23 *C.parapsilosis*, %14 *C.tropicalis*, %12 oranında ise *C.glabrata* olarak tespit etmişlerdir. Çalışmamızda diğer çalışmalarda uyumlu olarak *C.parapsilosis*, *C.glabrata* ve *C.tropicalis* en sık izole edilen albicans dışı kandida türleri olarak bulundu.

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda da *C.albicans*'tan sonra en sık izole edilen kandida türleri olarak ülkemizdeki çalışmalara benzer şekilde *C.parapsilosis*, *C.glabrata* ve *C.tropicalis* şeklinde verilmektedir (2, 12, 18).

Fungal patojenlerin giderek artan problem oluşturmaları ve dirençli suşların görülmeye başlaması antifungal direncin araştırılmasını gerektirmektedir (19). Kandida enfeksiyonları hayatı tehdit edici olabildiğinden, antifungal tedaviye uygun ajanlarla ve mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Bu nedenle bölgesel olarak kandida türlerinin antifungal direnç durumlarının belirlenmesi ve rutin olarak yapılması, uygun tedavinin seçilebilmesine olanak sağlayacaktır (20). Tüm *C.albicans* suşlarının flusitozine duyarlı bulunduğu çalışmamızda amfoterisin B'ye de düşük oranda direnç saptanmıştır. Pfaller ve ark. (21) yaptıkları çok merkezli bir çalışmada *C.albicans* suşlarında flusitozin direncini %3 olarak tespit etmişlerdir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da benzer şekilde flusitozine direnç oldukça düşüktür (7, 22). Flusitozinin düşük direncine karşın; etki spektrumunun dar olması, hepatotoksisite ve kemik iliği depresyonu gibi ciddi yan etkilerinin olması nedenleriyle kullanım alanı kısıtlıdır (20). Geniş spektrumlu bir antifungal olan amfoterisin B'ye karşı *C.albicans* suşlarında direnç gelişimi oldukça düşük olarak bildirilmektedir (7, 13, 22). Buna karşın infüzyona bağlı reaksiyonlar ve nefrotoksisite gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır (23).

Azol grubu antifungal ilaçlar *C.albicans* enfeksiyonu tedavisinde yoğun olarak kullanılmakta ve bu durum antifungal direnci arttırmaktadır (24). Zer ve ark. (25) yaptıkları çalışmada *C.albicans* suşlarında flukonazol direncini %23 olarak tespit etmişlerdir. Keçeli ve ark. (26) *C.albicans* suşlarında itrakonazol direncini %13 olarak bildirmiştir. Elde edilen direnç oranlarımızın diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında yüksek olduğu görülmüştür.

Son yıllarda azol grubu antifungallerin profilaksi ve tedavide sık kullanılmaları sonucu, daha az patojen olan albicans dışı kandida türlerinde direncin arttığı tespit edilmiştir (5). Özkan ve ark. (13) albicans dışı candida türlerinde flukonazole direncini %17 olarak bildirmiştir. Zer ve ark. (25) yaptıkları çalışmada *C.glabrata* için antifungal duyarlılığı amfoterisin B, flukonazol ve flusitozin için sırasıyla; %25, %50, %25 olarak, *C.tropicalis* için sırasıyla %26, %30, %22 ve *C.parapsilosis* için üç antifungal için %19 oranında direnç belirlemişlerdir. İzole ettiğimiz altı *C.tropicalis* suşu flukonazol, vorikonazol ve itrakonazole dirençli, amfoterisin B'ye duyarlı olarak tespit edildi. *C.glabrata* suşlarının tümü flusitozine duyarlı olarak bulundu. *C.albicans*'tan sonra en sık izole ettiğimiz *C.parapsilosis* suşlarında amfoterisin B direnci %17 olarak bulunurken çalışılan diğer dört antifungale karşı direnç tespit edilmedi. Elde ettiğimiz bu veriler bir çok çalışma ile uyumlu görülmektedir.

Sonuç olarak, günümüzde profilaktik ve tedavi amaçlı antibiyotik ve antifungal kullanımının yaygınlaşması, mantar enfeksiyonlarının ve bu enfeksiyonlarda antifungal direnç sorununun daha sıklıkla görülmesine neden olmaktadır. Bunlara ek olarak, bölgemizde izole edilen kandida türlerinin antifungal ajanlara duyarlılık oranlarında diğer bölgelere oranla büyük farklılıklar saptanması, kandida enfeksiyonlarından şüphelenilen durumlarda tür tayini ile antifungal duyarlılık testlerinin yapılmasını ve tedavi protokolünün bu yönde düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.

Antifungal Susceptibility and Distribution of Candida Species Isolated From Various Clinical Specimens

Abstract

Aim: The aim of this study was to determine the distribution of *Candida* species isolated from clinical samples and their susceptibility to various antifungal agents.

Materials and Methods: A total of 138 *Candida* samples isolated between 2008 and 2010 from various clinical specimens were included in the study. The API ID 32 C identification system and ATB FUNGUS 3 kits were utilized for identifying *Candida* species and determination of their susceptibility to various antifungal agents.

Results: Isolated *Candida* strains were identified as *Candida albicans* 92 (67%), *Candida parapsilosis* 24 (17%), *Candida glabrata* 10 (7%), *Candida tropicalis* 6 (5%) and other species (*Candida kefyr*, *Candida lusitanae*, *Candida colliculosa*, *Candida pulcherrima*) 6 (4%). Whereas resistance rates of *Candida albicans* species were found to be 80% to itraconazole, 66% to voriconazole, 59% to fluconazole and 4% to amphotericin B, resistance to flucytosine was not detected. Although resistance rate of *Candida parapsilosis* strains to amphotericin B was determined as 17%, they were susceptible to all other tested antifungals. While *Candida glabrata* strains were fully susceptible to flucytosine, their resistance rates to other antifungals were found to be 10% to voriconazole, 20% to amphotericin B, 20% to fluconazole and 100% to itraconazole. Whereas *C.tropicalis* strains were fully resistant to fluconazole, itraconazole, voriconazole and fully sensitive to amphotericin B, their resistance rate to flucytosine was determined as 17%.

Conclusions: Resistance rates to antifungal agents of *Candida* species isolated from our area were found considerably different compared to the other regions. Consequently, in patients suspected of having *Candida* infection, species identification and antifungal susceptibility testing must be performed and according to the results, treatment protocol must be corrected.

Key words: *Candida* species, *Candida albicans*, antifungal resistance.

Kaynaklar

1. Tümbay E. *Candida* türleri. In: Ustaçelebi Ş, ed. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara: Güneş Kitabevi, 1999: 1081-1086.
2. Almirante B, Rodríguez D, Park BJ, Cuenca-Estrella M, Planes AM, Almela M et al. Epidemiology and predictors of mortality in cases of *Candida* bloodstream infection: results from population-based surveillance, Barcelona, Spain, from 2002 to 2003. *J Clin Microbiol* 2005; 43(4):1829-1835.
3. Kourkoumpetis T, Manolakaki D, Velmahos G, Chang Y, Alam HB, De Moya MM et al. *Candida* infection and colonization among non-trauma emergency surgery patients. *Virulence* 2010; 1(5):359-366.
4. Hazen KC. New and emerging yeast pathogens. *Clin Microbiol Rev* 1995; 8(4):462-478.
5. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA. *Manual of Clinical*

- Microbiology. Başustaoğlu A (Çeviren). 9. Baskı, Ankara, Nobel, 2009.
6. Gültekin B, Eyigör M, Telli M, Aksoy M, Aydın N. Yedi yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen *Candida* türlerinin retrospektif olarak incelenmesi. ANKEM Derg 2010; 24(4):202-208.
 7. Adiloğlu AK, Şirin MC, Cicioglu-Arıdoğan B, Can R, Demirci M. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen *Candida* kökenlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. ADÜ Tıp Fak Derg 2004; 5(3):33-36.
 8. Saran B, Karahan ZC, Ağırbaşlı H, Tekeli A, Aksoy AM. Comparison of different primers used for the genotyping of *Candida albicans* clinical isolates by randomly amplified polymorphic DNA method. Mikrobiyol Bul 2008; 42(4):645-654.
 9. Arslan U, Uysal EB, Işık F, Tuncer İ, Fındık D. 2002-2005 Yılları arasında kan örneklerinden soyutlanan *Candida* türleri. İnfeksiyon Derg 2006; 20(3):177-181.
 10. Chen TC, Chen YH, Tsai JJ, Peng CF, Lu PL, Chang K et al. Epidemiologic analysis and antifungal susceptibility of *Candida* blood isolates in southern Taiwan. J Microbiol Immunol Infect 2005; 38(3):200-210.
 11. Chakrabarti A, Ghosh A, Batra R, Kaushal A, Roy P, Singh H. Antifungal susceptibility pattern of non-*albicans* *Candida* species and distribution of species isolated from candidaemia cases over a 5 year period. Indian J Med Res 1996; 104:171-176.
 12. San-Millan R, Ribacoba L, Ponton J, Quindos G. Evaluation of a commercial medium for identification of *Candida* species. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1996; 15(2):153-158.
 13. Özkan S, Kaynak F, Abbasoğlu U, Gür D. Çocuk hastalardan izole edilen *Candida* türlerinin çeşitli antifungallere duyarlılıklarının araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34:253-256.
 14. Ekşi F, Bayram A, Karlıgil T, Balcı İ. Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan *Candida*'ların tür dağılımı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37(1):26-30.
 15. Birinci A, Çekiç Cihan Ç, Bilgin K, Acuner Ç, Durupınar B. *Candida* türlerinde slime üretiminin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35(3):163-166.
 16. Yakupoğulları Y, Aşçı Toraman Z. Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan *Candida* kökenlerinde slime faktörü üretiminin araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34(3):178-181.
 17. Kaçmaz B, Sipahi AB, Aksoy A. *Candida* türlerinin tanımlanmasında "API ID 32C" ve "RAPID YEAST PLUS" sistemlerinin karşılaştırılması. ANKEM Derg 2006; 20(4):214-216.
 18. Yamamoto T. Oral candidiasis: clinical features and control. Rinsho Byori 2010; 58(10):1027-1034.
 19. Özbek E, Tekay F, Çolak Piriñçioğlu H. Yoğun bakım hastalarına ait çeşitli örneklerden izole edilen *Candida* izolatlarında antifungal direnç, Dicle Tıp Derg 2012; 39(2):207-212.
 20. Yenişehirli G, Bulut Y, Günday E. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen *Candida albicans* suşlarında antifungallere duyarlılık. ANKEM Derg 2007; 21(3):146-149.
 21. Pfaller MA, Messer SA, Boyken L, Huynh H, Hollis RJ, Diekema DJ. In vitro activities of 5-fluorocytosine against 8,803 clinical isolates of *Candida* spp.: global assessment of primary resistance using National Committee for Clinical Laboratory Standards susceptibility testing methods. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46(11):3518-3521.
 22. Altanlar N, Erdemoğlu A, Emekdaş G, Kocabeyoğlu Ö, Akin A. Değişik klinik örneklerden izole edilen *Candida* türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması. ANKEM Derg 1999; 13(1):92-96.
 23. Odabaşı Z. Antifungal profilaksi. ANKEM Derg 2007; 21(Ek 2):216-219.
 24. Mansfield BE, Oltean HN, Oliver BG, Hoot SJ, Leyde SE, Hedstrom L et al. Azole drugs are imported by facilitated diffusion in *Candida albicans* and other pathogenic fungi. PLoS Pathog 2010; 6(9): e1001126.
 25. Zer Y, Balcı İ. Yoğun bakım ünitesindeki hastalardan izole edilen *Candida* suşlarının identifikasyonu ve antifungal duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002; 32:230-234.
 26. Keçeli S, Budak F, Sönmez Tamer G, Willke A. *Candida* türlerinin bazı antifungallere duyarlılıklarının ve fosfolipaz aktivitelerinin araştırılması. İnfeksiyon Derg 2003; 17(3):321-324.

Klinik Çalışma

Primipar ve Multipar Gebelerin Emzirme Tutumu ve Yaşadıkları Endişeler

Emre Yanıkerem^{*}, Semra Ay^{**}, Aslı Göker^{***}

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı primipar ve multipar gebelerin emzirme tutumu ve yaşadıkları endişelerin incelenmesidir.

Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan bu çalışma Şubat-Nisan 2012 tarihleri arasında Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakımevi ve Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne başvuran 447 gebe ile yürütülmüştür. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmış, SPSS 17.0 paket programı ile t-test ve kıkare analizi yapılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Primipar ve multipar gebelerin emzirme konusunda yaşadıkları endişeler incelendiğinde, primipar gebelerin %47.5'i, multipar gebelerin %34.1'i "doğum sonrası emzirme sırasında yardıma gereksinim duyacağımı düşünüyorum" ifadesine tamamen katılmaktadır (p<0.05). "Emzirmenin annenin zamanını alacağına inanıyorum" ifadesine primipar kadınların %33.3'ü, multipar gebelerin %28.0'i tamamen katıldığını belirtmektedir (p<0.05). Primipar gebelerin yaklaşık yarısı (%51.4), multipar gebelerin %34.8'i bebeğini ilk kez emzirirken güçlük çekeceğine inanmaktadır (p<0.05). Sütünün bebeğe yeterli olup olmayacağı endişesini primipar annelerin %54.6'sı, multipar annelerin %45.8'i tamamen taşımaktadır (p<0.05). "Bebeğimi emziremeyeceğimden korkuyorum" ifadesine primipar kadınların %36.1'i, multipar kadınların %27.7'si tamamen katıldığını ifade etmiştir (p>0.05). Primipar annelerin yaklaşık yarısı (%50.3), multipar annelerin %42.4'ü "sütünün az olmasından endişeleniyorum" ifadesine tamamen katıldığını belirtmiştir (p>0.05). Multipar gebeler (%55.7), primipar gebelere (%50.8) göre emzirme sırasında meme başında ağrı ve acı olacağını düşünmektedir (p<0.05). Primipar kadınlar (%44.8) multipar kadınlara göre (%35.2) sütünün erken kesilmesi endişesini daha fazla taşımaktadır (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada primipar gebelerin emzirme deneyimi olmadığı için emzirme konusunda multipar gebelere göre daha fazla endişe yaşadıkları bulunmuştur. Sağlık çalışanları emzirme danışmanlığı yaparken kadınların emzirme tutumunu ve yaşadıkları endişeleri gözönünde bulundurmalıdır.

Anahtar kelimeler: Emzirme, laktasyon, endişe

Kadının önemli yaşam dönemlerinden birisi de doğurganlık çağı içinde yer alan laktasyon dönemidir. Anne sütünün bebeğin gelişmesini tam olarak destekleyecek özelliklere sahip olduğu ve bebekler için eşsiz bir besin maddesi olduğu bilinen bir gerçek olup, bebeğin nörolojik ve bilişsel gelişimi için de çok önemlidir. Aynı zamanda bebeğin fiziksel, fizyolojik, immünolojik ve duygusal gelişimine faydaları bilinmekle birlikte, anne bebek için de duygusal

ve sosyal bir etkileşim aracı olduğu kabul edilmektedir (1, 2). Yeni doğan bebeğin sağlıklı bir biçimde büyüüp gelişmesinde başarılı beslenmenin payı büyüktür. Dünyanın birçok ülkesinde bebekler sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerle beslenme yetersizliklerine maruz kalmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme çocuklarda büyüme gelişme gerilikleri ile ölümlere neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde bebek ölümlerine neden olan hastalıkların başında ishal, pnömoni ve bronşit gibi enfeksiyon hastalıklarının geldiği, bu enfeksiyonları önlemenin en kolay yollarından birinin anne sütü ile beslenme olduğu belirtilmektedir. Anne sütü yenidoğanın gelişimini destekleyecek özelliklere sahiptir ve besin değeri bakımından tüm yapay besinlerden üstündür. Anne sütü bebekle anne arasındaki duygusal bağı artırır, bebeğin beyin gelişimi için gerekli olan esansiyel yağ asitleri ve A vitamini içerir, bebeğin immün sistemini güçlendirir.

*Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Manisa

**Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Manisa

***Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Manisa

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Aslı Göker

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Uncubozköy, Manisa

Tel: 0532 471 31 96

E-mail: asligoker@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 27.06.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 09.04.2013

Ayrıca anne sütünün fizyolojik sarılığı daha çabuk iyileştirdiği ve demir eksikliği anemisini önlediği belirtilmektedir. Erken dönemde emzirmenin yalnızca bebek sağlığı değil anne sağlığı üzerinde de olumlu etkileri vardır. Erken dönemde emzirmeye başlayan annelerde doğum sonu kanama riski azalır. Meme kanseri, over kanseri ve idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskinin daha az olduğu bildirilmektedir. Tüm bunlara ek olarak emzirmek oldukça ekonomiktir (3).

Son yıllarda ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenmenin yaygınlaştırılması çalışmaları hız kazanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan döneminde emzirmeye başlama oranları yüksek olmasına karşın ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme oranları düşük olarak bildirilmektedir (4). DSÖ ve UNICEF bebeklerin ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütü almalarını, 6. aydan itibaren ek gıdalara başlanmasını, ek gıdalarla birlikte emzirmeye iki yaşına kadar devam edilmesini önermektedir (3, 5, 6, 7).

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2008) sonuçları, çocukların %97' sinin bir süre emzirildiğini, %39' unun doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye başlandığını ve %27' sinin doğumdan sonraki ilk 24 saat hiç emzirilmediğini göstermektedir (8). Bu veriler ülkemizde anne sütü ile beslenmenin yaygın olduğunu, ancak emzirmeye başlamanın oldukça geç olduğunu göstermektedir. Ülkemizde 2003' te %21 olan ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenme oranı, 2008' de %42' ye yükselmiş ancak halen istenilen düzeyde değildir (8). Emzirmenin düşük oranda olmasını ve geç emzirmeye başlamayı, anne sütünün yeterli gelmeyeceği kaygısı, erken, hazırlıksız doğum ve emzirme konusundaki yanlış inanç ve uygulamalar etkilemektedir (3).

Doğum sonrası dönemde başarılı bir emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi için annenin gebelikleri sırasında ve doğum sonrası dönemde, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmaları, doğru tekniklerle bebeklerini emzirebilmeleri konularında eğitim almaları gerekmektedir (2). Önceden yapılan çalışmalarda ebe / hemşire tarafından anneye verilen eğitimin; emzirmenin sürdürülmesinde, meme komplikasyonlarının önlenmesinde, emzirme başarısında büyük rolü olduğu belirtilmektedir. Annenin doğum sonu dönemde düzenli izleminin yapılması, emzirme konusunda verilen eğitimlerin uygulamaya geçip geçmediğinin kontrolü ve annenin sorularının yanıtlanması oldukça önemlidir (3). Kadının sosyo-kültürel durumu, eğitimi, çalışma hayatı, emzirme ile

beden imajının bozulacağı korkusu gibi durumlar annenin emzirmeyi istemesini ve sürdürmesini etkileyebilmektedir. Emzirme ile ilgili yapılan çalışmalarda emzirmenin sadece içgüdüsel bir davranış olmadığı, bireysel, ailesel, toplumsal ve psikolojik faktörlerin emzirme davranışını etkilediği belirtilmiştir (2). Yapılan diğer çalışmalarda, özellikle annenin anne sütü konusunda bilgi durumu, kendine olan güveni ve emzirmeye doğum öncesi dönemde karar vermiş gibi psiko-sosyal faktörlerin de emzirme süresini etkilediği üzerinde durulmaktadır (9).

Önceden yapılan çalışmalar kadınların emzirme davranışlarını, emzirme yaygınlığını, emzirmeyi etkileyen faktörleri incelemiştir. Ancak emzirmenin başlatılması, sürdürülmesi ve erken bırakılmasında kadının bu konuda bilgi eksikliği kadar emzirme tutumu ve bu konuda yaşadığı endişeler de etkilemektedir. Bu nedenle gebelerin emzirmeye yönelik tutumlarının ve endişelerinin belirlenmesi sağlık çalışanları tarafından verilecek etkili emzirme danışmanlığının planlanmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmanın amacı primipar ve multipar gebelerin emzirme tutumu ve yaşadıkları endişelerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Bu araştırma Manisa'da Merkez Efendi Devlet Hastanesi Doğum ve Çocuk Bakım Evi ve Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Obstetri Polikliniğine Şubat-Nisan 2012 tarihleri arasında başvuran 447 gebe ile yürütülmüştür. Çalışmada evrenin tamamına ulaşılmak istenmiş, 22 gebe çalışmaya katılmayı kabul etmemiş, 8 gebe ise anketin tamamını doldurmamıştır.

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Anket formu dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölüm gebenin yaşı, eğitim durumu, çalışma durumu, aile tipi, gelir durumu, gebelik, doğum sayısı, gebeliği isteme durumu gibi kadınların tanıtıcı özelliklerini içeren sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm kadınların şimdiki gebeliği süresince emzirme konusunda bilgi alma durumu, emzirme ile ilgili bilgi aldığı kaynaklar, emzirme ile ilgili aldığı bilgiler, bebeğini emzirmeyi düşündüğü süre, daha önceki bebeklerini emzirme durumunu içeren sorulardan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde emzirmenin yararlarını belirten ifadeler hakkında kadınların düşüncelerini inceleyen sorular yer almaktadır. Bu bölümde cevaplar tamamen katılıyorum, katılıyorum, kararsızım, az katılıyorum, hiç katılmıyorum ifadelerinden oluşan 5'li likert tipi altı sorudan oluşmaktadır.

Tablo 1. Gebelerin tanımlayıcı özellikleri (n=447)

Gebelerin tanımlayıcı özellikleri	Sayı (%)
Gebelerin yaş grubu	
16-20	45 (10.3)
21-24	128 (28.6)
25-29	147 (32.9)
30-34	91(20.4)
35 yaş ve üzeri	35 (7.8)
Gebelerin eğitim durumu	
Okuryazar değil-Okuryazar	45 (10.1)
İlkokul	154 (34.5)
Ortaokul	137 (30.6)
Lise	111 (24.8)
Gebelerin çalışma durumu	
Ev hanımı	359 (80.3)
Çalışan	88 (19.7)
Medeni nikah	
Var	430 (96.2)
Yok	17 (3.8)
Algılanan gelir durumu	
Gelir giderden az	171 (38.3)
Gelir gidere denk	248 (55.5)
Gelir giderden fazla	28 (6.3)
Sosyal güvence durumu	
Var	409 (91.5)
Yok	38 (8.5)
Aile tipi	
Geniş aile	66 (14.8)
Çekirdek aile	381(85.2)
Parite	
Primipar	183(40.9)
Multipar	264 (59.1)
Düşük yapma durumu	
Yapan	377(84.3)
Yapmayan	70 (15.7)
Küretaj olma durumu	
Olan	56(12.5)
Olmayan	391 (87.5)
Ölü doğum yapma durumu	
Olan	20(4.5)
Olmayan	427 (95.5)
Bu gebeliği isteme durumu	
Evet	373 (83.4)
Hayır	74 (16.6)
Emzirme eğitimi aldınız mı?	
Evet	275 (61.5)
Hayır	172 (38.5)
Emzirme eğitimini kimden aldınız*	
Hemşire	245 (54.8)
Dr.	64 (14.3)
Gazete/dergi/broşür	28 (6.3)
Aile/akraba	56 (12.5)
TV/radyo	14 (3.1)
Arkadaşlar	29 (6.5)
İnternet	29 (6.5)
Toplam	447 (100.0)

*n=275 (Eğitim alanlar), birden çok yanıt verilmiştir.

Tablo 2. Primipar ve multipar gebelerin emzirme hakkında tutumları

Emzirme hakkında tutumları	Primipar Sayı (%)	Multipar Sayı (%)	Toplam Sayı (%)	Test
Emzirme anne bebek arasındaki bağı güçlendirir				
Tamamen katılıyorum	172 (94.0)	235 (89.0)	407 (91.1)	
Katılıyorum	4 (2.2)	16 (6.1)	20 (4.5)	
Kararsızım	4 (2.2)	6 (2.3)	10 (2.2)	X ² =4.439
Az katılıyorum	2 (1.1)	5 (1.9)	7 (1.6)	df=4
Hiç katılmıyorum	1 (0.5)	2 (0.8)	3 (0.7)	p=0.350
Anne sütü bebeğin beslenmesinde yeterlidir				
Tamamen katılıyorum	131 (71.6)	196 (74.2)	327 (73.2)	
Katılıyorum	15 (8.2)	34 (12.9)	49 (11.0)	
Kararsızım	21 (11.5)	16 (6.1)	37 (8.3)	X ² =6.877
Az katılıyorum	15 (8.2)	16 (6.1)	31 (6.9)	df=4
Hiç katılmıyorum	1 (0.5)	2 (0.8)	3 (0.7)	p=0.143
Emzirmek zahmetsiz ve masrafsızdır				
Tamamen katılıyorum	148 (80.9)	218 (82.6)	366 (81.9)	
Katılıyorum	14 (7.7)	27 (10.2)	41 (9.2)	
Kararsızım	5 (2.7)	2 (0.8)	7 (1.6)	X ² =4.312
Az katılıyorum	7 (3.8)	7 (2.7)	14 (3.1)	df=4
Hiç katılmıyorum	9 (4.9)	10 (3.8)	19 (4.3)	p=0.365
Emzirilen bebekler daha sağlıklıdır				
Tamamen katılıyorum	175 (95.6)	251 (95.1)	426 (95.3)	
Katılıyorum	2 (1.1)	9 (3.4)	11 (2.5)	
Kararsızım	5 (2.7)	0 (0.0)	5 (1.1)	X ² =11.720
Az katılıyorum	1 (0.5)	1 (0.4)	2 (0.4)	df=4
Hiç katılmıyorum	0 (0.0)	3 (1.1)	3 (0.7)	p=0.020
Toplam	183 (100.0)	264 (100.0)	447 (100.0)	

Anket formunun son bölümü kadınların emzirme konusunda endişelerini belirlemek amacıyla hazırlanan dokuz ifadede oluşmaktadır. Bu bölümün maddeleri tamamen katılıyorum (5), katılıyorum (4), kararsızım (3), az katılıyorum (2), hiç katılmıyorum (1) olarak puanlanmıştır. Yüksek puan emzirme konusunda endişelerin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu soru formundan alınacak en yüksek puan 27 en düşük puan 9'dur. Bu soru formunun cronbach alfa değeri 0.812 olarak bulunmuştur.

Araştırmanın yürütülebilmesi için kurum izni ve etik kurul onayı alınmıştır. Çalışmaya katılan gebelere araştırmanın amacı açıklanmış ve yazılı bilgilendirilmiş onamları alınmıştır. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile poliklinikte bekleme odasında uygulanmıştır. Soru formu uygulandıktan sonra gebelerin emzirme hakkında sordukları sorular yanıtlanmış, emzirme ile ilgili eğitim verilmiştir.

Veriler SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiş, tanımlayıcı analizler yapıldıktan sonra primipar ve multipar olma durumu ile gebelerin emzirme konusunda yaşadıkları endişeler arasındaki ilişki ki-kare analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Gebelerin Tanımlayıcı Özellikleri

Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26.5±5.0 (16-44) olup, %32.9' u 25-29 yaş grubu arasında, %34.5' i ilköğretim mezunu, %80.3' ü ev hanımı, %91.5' nin sosyal güvencesi vardır. Gebelerin büyük çoğunluğunun (%96.2) eşiyse medeni nikahı bulunmaktadır. Gebelerin %40.9'u primipar, %59.1'i multipar olup, kadınların %16.6' sı istemeden gebe kaldığını ifade etmiştir (Tablo 1).

Gebelerin emzirme hakkında eğitim alma durumları

Kadınların %61.5' i emzirme hakkında eğitim aldığını belirtmiş, büyük çoğunluğu (%54.8) bu eğitimi hemşireden almıştır. Gebelere "emzirme hakkında hangi konularda eğitim aldınız?" diye sorulduğunda; gebelerin %96.0' sı (n=263) anne sütünün yararları, %87.2' si (n=239) anne sütünün önemi, %79.6' sı (n=218) bebeğin emzirilmesi gereken süre, %65.3' ü (n=179) emzirme teknikleri, %53.3'ü (n=146) emzirirken oluşabilecek meme rahatsızlıkları ve %63.9' u (n=175) emzirme döneminde beslenme konularında eğitim aldığını belirtmiştir.

Gebelerin emzirme hakkında tutumları

Kadınların doğum sonrası bebeği emzirmeyi düşündükleri ay ortalaması 18.4 ± 6.6 (1-36) dir. Gebelerin %69.8' i (n=312) ek gıdalara altıncı ayda başlaması gerektiğini bilmektedir. Gebelerin büyük çoğunluğu (%91.1) emzirmenin anne bebek arasındaki bağı güçlendireceğine inanmakta, %73.2' si anne sütünün bebeğin beslenmesinde yeterli olduğunu düşünmektedir. Gebelerin %81.9' u emzirmenin zahmetsiz ve masrafsız olduğunu, %95.3'ü emzirilen bebeklerin daha sağlıklı olduğunu, %86.1' i anne sütüyle beslenen bebeklerin daha kolay ve rahat

uyuduklarına tamamen katılmaktadır. Kolostrumun bebeğe yararlı olduğuna tamamen katılanların oranı %87.5' tir. Gebelerin %55.9' u bebek her ağladığında emzirilmesi gerektiğine tamamen katılmakta, %45.2' si emzirmenin kilo vermeye yardımcı olduğuna ve %58.6' sı emzirmenin kadın kanserlerine karşı koruduğuna tamamen katılmıştır. Kadınların %76.6' sı anne sütüyle beslenen bebeklerin sakin ve huzurlu olduğunu düşünmektedir. Gebelerin emzirmenin yararları hakkındaki düşünceleri Tablo 2, Grafik 1 ve Grafik 2' de gösterilmiştir.

Grafik 1. Bebeğimi saatli emzirmeyi ya da beslemeyi isterim

Gebelerin emzirme hakkında yaşadıkları endişeler

Primipar ve multipar gebelerin emzirme konusunda yaşadıkları endişeler incelendiğinde, primipar gebelerin %47.5' i, multipar gebelerin %34.1' i "doğum sonrası emzirme sırasında yardıma gereksinim duyacağımı düşünüyorum" ifadesine tamamen katılmaktadır ($p < 0.05$). "Emzirmenin annenin zamanını alacağına inanıyorum" ifadesine primipar kadınların %33.3' ü, multipar gebelerin %28.0' i tamamen katıldığını belirtmektedir ($p < 0.05$).

Primipar gebelerin yaklaşık yarısı (%51.4), multipar gebelerin %34.8' i bebeğini ilk kez emzirirken güçlük çekeceğine inanmaktadır ($p < 0.05$). Sütünün bebeğe yeterli olup olmayacağı endişesini primipar annelerin %54.6' sı, multipar annelerin %45.8' i tamamen taşımaktadır ($p < 0.05$). "Bebeğimi emziremeyeceğimden

korkuyorum" ifadesine primipar kadınların %36.1' i, multipar kadınların %27.7' si tamamen katıldığını ifade etmiştir ($p > 0.05$).

Primipar annelerin yaklaşık yarısı (%50.3), multipar annelerin %42.4' ü "sütümün az olmasından endişeleniyorum" ifadesine tamamen katıldığını belirtmiştir ($p > 0.05$). Multipar gebeler (%55.7), primipar gebelere (%50.8) göre emzirme sırasında meme başında ağrı ve acı olacağını düşünmektedir ($p < 0.05$). Primipar kadınlar (%44.8) multipar kadınlara göre (%35.2) sütünün erken kesilmesi endişesini daha fazla taşımaktadır ($p < 0.05$). "Emzirme döneminde eşime vakit ayıramayacağımı düşünüyorum" ifadesine primiparların %27.9' u, multiparların %22.7' si tamamen katıldığını belirtmiştir ($p > 0.05$). Primipar ve multipar gebelerin emzirme konusunda yaşadıkları endişeler Tablo 3' te sunulmuştur.

Grafik 2. Bebeğim her ağladığında emzirmek isterim

Tartışma

Annelerin anne sütüyle beslenmenin önemi ve bebek beslenmesi hakkında bilgi almalarının bebeğin büyüme gelişmesini olumlu etkilediği belirlenmiştir (10). Bu araştırmada gebelerin yarısından fazlası (%61.5) anne sütü hakkında eğitim aldığını ifade etmiş olup, anne sütüyle ilgili bilgi alma istenilen düzeyde olmasa da bilgi alınan kaynak bakımından hemşire ve ebelerin yüksek oranda olması sevindirici bir sonuçtur. Bu bulgular yapılan diğer araştırma sonuçları ile benzer olup, yapılan bir araştırmada annelerin %39.9' u daha önce anne sütü ile beslenme hakkında bilgi almadıklarını, bilgilendirilen annelerin %55.0' inin anne sütü ile beslenme konusunda hemşire ebeler tarafından bilgilendirildikleri belirtilmiştir. (10). Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusunda bilgi, inanış ve uygulamalarını niteliksel olarak inceleyen bir çalışmada, anneler emzirme kararını verirken evdeki büyüklerin ve çevrenin yanı sıra çeşitli basılı eğitim malzemeleri ile basılı yayın organları ya da sağlık çalışanlarından verilen bilgilerden etkilendikleri belirtilmiştir (11).

Yapılan bir çalışmada bebek beslenmesi ve emzirme konusunda antenatal dönemde kadınların %55.4' ünün, postpartum dönemde %68.5' inin bilgi aldığı belirlenmiştir (3). Ankara'da yapılan bir çalışmada kadınların %48.4' ü daha önceki gebeliklerinde emzirme hakkında bilgi aldıklarını, %61' inin ise bu bilgiyi sağlık personelinin aldığı bulunmuştur. Bu araştırmada

gebeler antenatal dönemde emzirme ile ilgili olarak en fazla anne sütünün yararı ve önemi konusunda bilgi almışlar, en az emzirirken oluşabilecek meme rahatsızlıkları konusunda bilgilendirilmişlerdir. Bu nedenle sadece doğum sonu dönem değil, doğum öncesi bakım hizmetleri içinde de bu konuda eğitilmiş sağlık personeli tarafından emzirme ve meme bakımı ile ilgili eğitim verilmesi ve danışmanlık yapılması önerilebilir. Bu sonuçlar yapılan diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir (2, 5).

Manisa'da yapılan bir çalışmada emzirme eğitiminden önce kadınların %55.7' si bebeğini ne sıklıkta emzirmesi gerektiğini, %48.7' si emzirmenin ek besinler ile iki yıl devam etmesi gerektiğini bildirmiştir. Emzirme eğitiminin kadınların bilgi puan ortalamasını arttırdığı bulunmuştur (5). Aydın'da yapılan bir çalışmada postpartum 3.günde ev ziyareti ile yapılan emzirme eğitiminin emzirme süresini ve emzirme bilgi düzeyini arttırdığı saptanmıştır (12). Randomize-kontrollü olarak yapılan bir çalışmada araştırmanın kontrol grubunu 32.gebelik haftasında rutinde uygulanan emzirme teknikleri eğitimi alan, araştırmanın çalışma grubunu antenatal eğitim alan ve postpartum dönemde desteklenen gebeler oluşturmuş; ilk altı ay sadece anne sütü alma oranları karşılaştırılmıştır. Çalışma grubunda sadece anne sütü ile beslenme oranları kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.

Gebelerin Emzirme Tutumları

Tablo 3. Primipar ve multipar gebelerin emzirme hakkında yaşanan endişeler

Emzirme hakkında yaşanan endişeler	Primipar Sayı (%)	Multipar Sayı (%)	Toplam Sayı (%)	Test
Doğum sonrası emzirme sırasında yardıma gereksinim duyacağımı düşünüyorum				
Tamamen katılıyorum	87 (47.5)	90 (34.1)	177 (39.6)	
Katılıyorum	29 (15.8)	74 (28.0)	103 (23.0)	
Kararsızım	26 (14.2)	25 (9.5)	51 (11.4)	X ² =26.913
Az katılıyorum	25 (13.7)	21 (8.0)	46 (10.3)	df=4
Hiç katılmıyorum	16 (8.7)	54 (20.5)	70 (15.7)	p=0.000
Bebeğimi ilk kez emzirirken güçlük çekeceğime inanıyorum				
Tamamen katılıyorum	94 (51.4)	92 (34.8)	186 (41.6)	
Katılıyorum	23 (12.6)	73 (27.7)	96 (21.5)	
Kararsızım	36 (19.7)	22 (8.3)	58 (13.0)	X ² =47.576
Az katılıyorum	20 (10.9)	22 (8.3)	42 (9.4)	df=4
Hiç katılmıyorum	10 (5.5)	55 (20.8)	65 (14.5)	p=0.000
Bebeğimi emziremeyeceğimden korkuyorum				
Tamamen katılıyorum	66 (36.1)	73 (27.7)	139 (31.1)	
Katılıyorum	49 (26.8)	87 (33.0)	136 (30.4)	
Kararsızım	25 (13.7)	28 (10.6)	53 (11.9)	X ² =7.185
Az katılıyorum	12 (6.6)	14 (5.3)	26 (5.8)	df=4
Hiç katılmıyorum	31 (16.9)	62 (23.5)	93 (20.8)	p=0.126
Sütümün az olmasından endişeleniyorum				
Tamamen katılıyorum	92 (50.3)	112 (42.4)	204 (45.6)	
Katılıyorum	27 (14.8)	64 (24.2)	91 (20.4)	
Kararsızım	30 (16.4)	36 (13.6)	66 (14.8)	X ² =8.753
Az katılıyorum	24 (13.1)	29 (11.0)	53 (11.9)	df=4
Hiç katılmıyorum	10 (5.5)	23 (8.7)	33 (7.4)	p=0.068
Sütümün bebeğe yeterli olup olmayacağını endişesini taşıyorum				
Tamamen katılıyorum	100 (54.6)	121 (45.8)	221 (49.4)	
Katılıyorum	22 (12.0)	55 (20.8)	77 (17.2)	
Kararsızım	34 (18.6)	35 (13.3)	69 (15.4)	X ² =11.583
Az katılıyorum	19 (10.4)	30 (11.4)	49 (11.0)	df=4
Hiç katılmıyorum	8 (4.4)	23 (8.7)	31 (6.9)	p=0.021
Emzirme sırasında meme başında ağrı ve acı olacağımı düşünüyorum				
Tamamen katılıyorum	93 (50.8)	147 (55.7)	240 (53.7)	
Katılıyorum	18 (9.8)	41 (15.5)	59 (13.2)	
Kararsızım	38 (20.8)	28 (10.6)	66 (14.8)	X ² =16.858
Az katılıyorum	28 (15.3)	27 (10.2)	55 (12.3)	df=4
Hiç katılmıyorum	6 (3.3)	21 (8.0)	27 (6.0)	p=0.002
Sütümün erken kesilmesi endişesi taşıyorum				
Tamamen katılıyorum	82 (44.8)	93 (35.2)	175 (39.1)	
Katılıyorum	30 (16.4)	70 (26.5)	100 (22.4)	
Kararsızım	34 (18.6)	26 (9.8)	60 (13.4)	X ² =20.104
Az katılıyorum	19 (10.4)	24 (9.1)	43 (9.6)	df=4
Hiç katılmıyorum	18 (9.8)	51 (19.3)	69 (15.4)	p=0.000
Emzirimin annenin zamanını alacağına inanıyorum				
Tamamen katılıyorum	61 (33.3)	74 (28.0)	135 (30.2)	
Katılıyorum	57 (31.1)	97 (36.7)	154 (34.5)	
Kararsızım	12 (6.6)	6 (2.3)	18 (4.0)	X ² =7.671
Az katılıyorum	14 (7.7)	20 (7.6)	34 (7.6)	df=4
Hiç katılmıyorum	39 (21.3)	67 (25.4)	106 (23.7)	p=0.104
Emzirme dönemimde eşime vakit ayıramayacağımı düşünüyorum				
Tamamen katılıyorum	51 (27.9)	60 (22.7)	111 (24.8)	
Katılıyorum	54 (29.5)	81 (30.7)	135 (30.2)	
Kararsızım	26 (14.2)	30 (11.4)	56 (12.5)	X ² =5.405
Az katılıyorum	23 (12.6)	30 (11.4)	53 (11.9)	df=4
Hiç katılmıyorum	29 (15.8)	63 (23.9)	92 (20.6)	p=0.248
Toplam	183 (100.0)	264 (100.0)	447 (100.0)	

Deney ve kontrol grubunda sadece anne sütü ile beslenme oranı sırasıyla postpartum 14. günde (%82.5, %52.6), postpartum birinci ayda (%77.5, %52.6), ikinci ayda (%62.5, %36.8), dördüncü ayda (%35.5, %7.9), beşinci ayda (%25.0, %2.6) ve altıncı ayda (%20.0, %0.0) (13). Bu araştırmada annelerin %69.8' i ek besinlere başlama zamanı bakımından doğru bilgiye sahiptir. Annelerin erken ek gıda vermeye başlamaları bebeklerin anne sütü alma sürelerini kısaltmaktadır. Yapılan bir çalışmada anne sütünün yararı konusundaki bireysel aşamalı eğitimin, emzirme oranını arttırdığı, yapılan destek, rehberlik ve uygulamanın anne sütüne devamda etkili olduğunu belirtmiştir (10).

Emzirmenin birçok yararı olduğu bilinmesine rağmen, uluslararası önerilen ilk altı ay sadece anne sütü ile beslenme birçok ülkede prevalans ve süre açısından hala düşük orandadır. Yapılan çalışmalarda ilk altı ay sadece anne sütü alan bebeklerin oranı Ankara'da %50.6 (6), İstanbul'da %19.8 (14), Düzce'de %22.4 (15) olarak bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada sadece anne sütü ile beslenme oranları 1., 3. ve 6. aylarda sırasıyla %51, %28.7 ve %17.3 olarak bulunmuştur. Annelerin %46' sının anne sütü konusunda iyi düzeyde, %54' ünün orta ve yetersiz düzeyde bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Anne sütü konusunda iyi derecede bilgi sahibi olma ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmeyi istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemiştir. Eğitim durumu ortaokul ve üstü olan, doğum öncesi emzirme eğitimi alan, bilgilerini sağlık personelinin alan annelerin anne sütü hakkındaki bilgi durumu diğerlerine göre anlamlı bulunmuştur. Sadece anne sütü ile beslenmeyi etkileyen en önemli psikososyal faktörler eş ve aile büyüklerinin emzirmeye olan destekleri ve annenin önceki başarılı emzirme deneyimi olduğu görülmüştür (16). Yurtdışında yapılan çalışmalar incelendiğinde, Nijerya'da kadınların %21.2' si (17), Tunus'ta %41.5' inin ilk altı ay sadece anne sütü ile beslendiği belirlenmiştir (18). Niteliksel olarak Mozambique'de yapılan bir çalışmada annelerin çoğunun ilk altı ay sadece anne sütü ile beslemeyi duymalarına rağmen, bebeklerin %37'sinin anne sütü ile beslendiği saptanmıştır (19). Annelerin anne sütü verme kararlarını, henüz antenatal kontrollerinde hekim ya da ebelerden aldıkları danışmanlık sırasında etkili olarak verdiklerini gösteren çalışmalar vardır (20). Dolayısıyla annelerle her karşılaşma bir fırsat olarak kabul edilmeli ve eğitim amacıyla değerlendirilmelidir.

Bu çalışmada emzirme konusunda tutum ve endişeler ile gebelerin sosyo-demografik özellikleri arasında ilişki incelenmiş, sadece

kadının parite durumu ile istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmada gebelerin büyük çoğunluğu (%95.3) emzirilen bebeklerin daha sağlıklı olduğuna inanmakta, multipar gebeler primipar gebelere göre bebek her ağladığında bebeğin emzirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Nijerya'da yapılan bir çalışmada bebeklerini sadece anne sütü ile besleyen kadınlar bebeklerinin daha sağlıklı görüldüğünü, daha az hasta olduklarını, daha zeki olduklarını düşündükleri bulunmuştur (17). İrlanda'da yaşayan Çinli kadınlar ile yapılan bir araştırmada, emzirmenin yararları hakkında farkındalık, emzirme hakkında yanlış inanışlar ve emzirmeye olumsuz tutum eğitim düzeyi düşük olan annelerde daha yüksek belirlenmiştir (21). Emzirme davranışını kadının emzirmeye ilişkin daha önceki bilgilerinin ve tutumlarının etkilediği bilinmektedir. Bu nedenle, emzirme ile ilgili eğitim programı planlanırken kadınların emzirmeye ilgili bilgilerinin saptanması ve tutumlarının belirlenmesi önerilebilir.

Ülkemizde emzirme tutumu ve kadının bu konuda yaşadığı endişeleri inceleyen çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Tutum bilişsel birimleri de içerdiğinden kadının emzirme konusunda yaşadığı endişeleri azaltacaktır. Bu çalışmada multipar gebelerin primipar gebelere göre emzirme konusunda daha az endişe yaşadıkları bulunmuştur. Bu sonuç kadının çocuk sayısının artması ile doğum sonu dönemde emzirme ile ilgili bilgi almaları ve bu konuda bilinçlenmelerinin emzirme konusunda yaşadığı endişenin azalmasına yol açtığını göstermektedir. Bilginin tutumu yakından etkilediği düşünüldüğünde emzirmeye yönelik olumlu tutum geliştirmede sağlık çalışanlarının özellikle primipar gebelere etkili danışmanlık hizmeti sunması emzirmenin erken başlatılması ve sürdürülmesinde etkili olacaktır.

Bu araştırmada primipar kadınların multipar kadınlara göre emzirme konusunda daha fazla endişe yaşadıkları konular doğum sonrası emzirme sırasında yardıma gereksinim duyacağını düşünme, emzirmenin annenin zamanını alacağına inanma, bebeğini ilk kez emzirirken güçlük çekeceğine inanma, sütünün bebeğe yeterli olup olmayacağı endişesini taşıma, emzirme sırasında meme başında ağrı ve acı olacağını düşünme ve sütünün erken kesilmesi endişesini taşımaktadır. Bu çalışmada annelerin emzirme sırasında oluşabilecek güçlükler konusunda birçok endişeleri bulunmaktadır. Bu konuda deneyimli bir yönlendirme doğum sonrası emzirme konusunda birçok yetersizliği önleyecektir.

Latin kadınlarla yapılan bir çalışmada, kadınların mama verme nedenlerinin başında anne sütünün tek başına bebek için yeterli olmayacağı inancı gelmektedir (22). Hispanik anneler ile Teksas'da yapılan bir araştırmada genç eğitim seviyesi düşük anneler diğer gruba göre emzirmenin yararlarına daha az katılmakta; emzirme ile mamanın birlikte kullanımına daha olumlu bakmaktadır (23). Finlandiya'da prenatal emzirme tutumunun sosyodemografik özellikler ile ilişkisini inceleyen bir çalışmada, emzirmenin önemli olarak kabul edildiği, kadınların %54'ünün bebeklerini emzirmek istediği bulunmuştur. Emzirme tutum ortalamaları yaş, eğitim, parite, önceden emzirme deneyimi ve emzirme bilgi düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. İlk çocuğunu bekleyen, eğitim seviyesi düşük olan, 18-26 yaş grubu arasında olan orta düzeyde emzirme bilgisi olan kişilerin emzirme hakkında daha olumsuz duygular yaşadığı ve daha fazla endişelerinin olduğu bulunmuştur (24).

Yapılan bir çalışmada kadınların %39'unun bebekleri ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi konusunda bilgi sahibi olduğu bulunmuştur. Kadınların %73.3'ü sadece anne sütü beslenmenin yaşamın ilk altı ayında bebek için yeterli olduğuna inandığını belirtmiştir (25). Yapılan bir çalışmada, ilk 6 ay sadece anne sütünü yeterli bulmayan annelerin oranı %17.1'dir (10).

Tunus'ta yapılan bir çalışmada kadınların %94.ü doğum sonu emzirmeye başlamış ama sadece %1.9'u ilk 6 ay sadece anne sütü vermiş, emzirmeyi kesmenin esas nedeni sütün yetersiz olduğunu düşünme ve işe başlama olarak bulunmuştur. Üç aydan uzun süre emzirme ten teması ve annenin emzirmenin faydaları konusunda bilgisi ile ilişkili olduğu, süttten erken kesme ile emzik kullanımı ve mama kullanımının ilişkili olduğu belirtilmiştir (26).

Yapılan bir çalışmada annenin emzirme ile bilgisi ve prenatal dönemde emzirme ile ilgili olumlu tutumu ve emzirmek istemesi bebek beslenmesinde oldukça önemli belirleyiciler olduğu sadece anne sütü ile beslenmede prenatal dönemde bu konuların önemle üzerinde durulmasının emzirmenin sürdürülmesinde etkili olduğu belirtilmiştir (27). Vietnam'da yapılan bir çalışmada kültürel ve geleneksel inanç ve uygulamalar ve kadınların sosyo-ekonomik durumunun annelerin emzirme davranışını etkilediği belirtilmiştir (28). Yapılan bir çalışmada sağlık çalışanları annelerin emzirmeye devam etmesinde yada bebeklerini mama ile beslenmesinde annenin bilgi ve destek eksikliği

ile annenin emzirme sırasında yaşadığı zorlukların etkili olduğunu belirtmiştir (7). Niteliksel olarak yapılan bir çalışmada kadınların %81.5'i emzirme ile ilişkili en az bir endişe yaşadığı ve sadece %25.4'ü yaşadıkları bu endişelere prenatal bakım veren sağlık çalışanlarının danışmanlık verdiği bulunmuştur (29).

Finlandiya'da yapılan bir çalışmada prenatal prenatal dönemde emzirme konusunda güvenlerini inceleyen bir çalışmada, güven skorlarının parite, emzirme hakkında bilgi ve tutumdan etkilendiğini saptanmış, gebelerin olası emzirme problemleri ve emzirmenin psikolojisi hakkında bilgilendirmelerinin üzerinde durmuştur. Emzirmeyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak için özellikle emzirme konusunda bilgi eksikliği olan primipar kadınlara odaklanmanın önemli olduğunu belirtmiştir (30). Avustralya'da yapılan bir çalışmada primipar kadınların (%78.8) multipar kadınlara (%52.6) göre emzirme ile ilgili daha fazla problem yaşadığı, paritenin memeden kesmede etkili olduğu bulunmuştur (31).

Bebek beslenmesi konusunda annelerin düşünce ve uygulamalarının belirlenmesi, kadınların gereksinimlerini karşılayacak eğitim materyallerinin hazırlanması, gebelik takipleri sırasında bebek beslenmesi konusunda eğitim verilmesi son derece önemlidir. Eğitimlerde anne sütünün 6 ay tek başına yeterli olduğu ve ek gıda başlamak için en önemli kriterin bebeğin yetersiz kilo alımı olduğu vurgulanmalı ve annelerin sütlerine güven duymaları amaçlanmıştır (11).

Bu çalışmada gebelerin anne sütü ile ilgili bilgi, tutum ve endişelerinin parite ile yakından ilgili olduğu bulunmuştur. Bu nedenle gerek antenatal gerekse postnatal dönemde kadınlara verilecek eğitimin annenin eğitim düzeyine bakılmaksızın oldukça geniş kapsamlı verilmesi kadınların yaşadıkları endişelerin belirlenmesi olumlu emzirme davranışının geliştirilmesinde çok önemlidir. Kadınların anne sütünün bebek için yeterli olduğuna inanması kadının emzirme davranışını etkileyen önemli bir durumdur. Annelerin kendi sütünün değerine ve yeterliliğine inanması çok önemlidir. Anne sütünün yerini başka hiçbir besinin alamayacağı annelere verilecek emzirme danışmanlığında yer almalıdır. Emzirme eğitiminin sürekli tekrarlanması ve doğum sonrası her ay izlemlerle annenin anne sütü ile beslenme konusunda motive edilmesi sadece anne sütü ile beslenme alışkanlığının kazandırılmasını arttıracaktır.

Prenatal Concerns and Attitudes Regarding Breastfeeding in Primiparous and Multiparous Women

Abstract

Objective: The aim of the study was to identify the attitudes and anxiety about breast-feeding in primiparous and multiparous women.

Materials and Methods: This descriptive study was carried out at Manisa Merkez Efendi Hospital and Celal Bayar University Hospital between February-April 2012 with 447 pregnant women. Data was collected by questionnaires prepared by the researchers and analyzed using SPSS for Windows version 17.0 using t-test and chi square test.

Results: When the anxiety of primiparous and multiparous women was examined, 47.5% of primiparous and 34.1% of multiparous women agreed with the following statement: "I think I will need help with breast feeding after giving birth" ($p<0.05$). "Breastfeeding takes a lot of time for the mother" was a phrase that 33.3% of primiparous and 28.0% of multiparous women totally agreed with ($p<0.05$). About half of primiparous women (51.4%) and 34.8% of multiparous women believed they would have difficulty during their first feeding experience ($p<0.05$). Anxiety about having sufficient milk for the baby was expressed by 54.6% and 45.8% of primiparous and multiparous women, respectively ($p<0.05$). Nearly half of primiparous (50.3%) and 42.4% of multiparous women totally agreed with "I am anxious about having insufficient milk" ($p>0.05$). Multiparous women had thoughts about breast pain during breast feeding more than primiparous women (55.7% vs 50.8%, $p<0.05$). On the other hand primiparous women were anxious about early cessation of milk production (44.8% vs 35.2%, $p<0.05$).

Result: In this study we found that primiparous women were more anxious about breast feeding when compared to multiparous women because they did not have experience about it. It is very important for health care providers to address the women's attitudes towards breast feeding and to evaluate their anxiety during their consultation.

Key words: Breast-feeding, lactation, anxiety

Kaynaklar

1. Artzi-Medvedik R, Chertok IR, Romem Y. Nurses' attitudes towards breastfeeding among women with schizophrenia in southern Israel. J Psychiatr Ment Health Nurs 2012; 19(8):702-708.
2. Koç GI, Tezcan S. Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005; 1-13.
3. Eker A, Yurdakul M. Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Sted 2006; 15(9):158-163.
4. WHO Global Data Bank, www.who.int/nutrition/db.bfd.htm
5. Yanikkerem E, Tuncer R, Yılmaz K, Aslan M, Karadeniz G. Breast-feeding knowledge and practices among mothers in Manisa, Turkey. Midwifery 2009; 25(6):19-32.
6. Karaçam Z. Factors affecting exclusive breastfeeding of healthy babies aged zero to four months: a community-based study of Turkish women. J Clin Nurs. 2008; 17(3):341-349.
7. Brown A, Lee M. An exploration of the attitudes and experiences of mothers in the United Kingdom who chose to breastfeed exclusively for 6 months postpartum. Breastfeed Med 2011; 6(4):197-204.
8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması TNSA-2008 - Nüfus Etütleri www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008
9. Taveras EM, Capra AM, Braveman PA, Jensvold NG, Escobar GJ, Lieu TA. Clinician support and psychosocial risk factors associated with breastfeeding discontinuation. Pediatrics 2003; 112(1 Pt 1):108-115.
10. Üstüner F, Bodur S. Bebeklerde aylık izlem ve hemşire tarafından annenin pekiştirici emzirme eğitimi ile ilk altı ay yalnızca anne sütü verme arasındaki ilişki. Genel Tıp Dergisi 2009; 19(1):25-32.
11. Samlı G, Kara B, Ünal PC, Samlı B, Sarper N, Gökalp AS. Annelerin emzirme ve süt çocuğu beslenmesi konusunda bilgi, inanış ve uygulamaları; niteliksel bir araştırma. Marmara Medical Journal 2006; 19(1):13-20.
12. Aksu H, Küçük M, Düzgün G. The effect of postnatal breastfeeding education/support offered at home 3 days after delivery on breastfeeding duration and knowledge: a randomized trial. Matern Fetal Neonatal Med 2011; 24(2):354-361.
13. Kupratakul J, Taneepanichskul S, Voramongkol N, Phupong V. A randomized controlled trial of knowledge sharing practice with empowerment strategies in pregnant women to improve exclusive breastfeeding during the first six months postpartum. J Med Assoc Thai 2010; 93(9):1009-1018.
14. Dolgun G, Yüksel A. Assessing mandated breastfeeding education in Istanbul. MCN Am J Matern Child Nurs 2010; 35(5):293-296.
15. Yesildal N, Aytar G, Kocabay K, Mayda AS, Dagli SC, Bahcebasi T. Breastfeeding practices in Duzce, Turkey. J Hum Lact 2008; 24(4):393-400.
16. Bağ Ö, Yaprak I, Halıcıoğlu O, Parlak Ö, Harputoğlu N. Annelerin anne sütü hakkındaki bilgi düzeyi ve emzirmeyi etkileyen psikososyal faktörler.

- <http://www.millipediatri.org.tr/bildiriler/pp-059.htm>
17. Uchendu UO, Ikefuna AN, Emodi IJ. Exclusive breastfeeding--the relationship between maternal perception and practice. *Niger J Clin Pract* 2009; 12(4):403-406.
 18. Ben Slama F, Ayari I, Ouzini F, Belhadj O, Achour N. [Exclusive breastfeeding and mixed feeding: knowledge, attitudes and practices of primiparous mothers],[Article in French] *East Mediterr Health J* 2010; 16(6):630-635.
 19. Arts M, Geelhoed D, De Schacht C, Prosser W, Alons C, Pedro A. Knowledge, beliefs, and practices regarding exclusive breastfeeding of infants younger than 6 months in Mozambique: a qualitative study. *J Hum Lact* 2011; 27(1):25-32
 20. Sheehan A, Schmied V, Cooke M. Australian women's stories of their baby-feeding decisions in pregnancy. *Midwifery* 2003; 19(4):259-266.
 21. Zhou Q, Younger KM, Kearney JM. An exploration of the knowledge and attitudes towards breastfeeding among a sample of Chinese mothers in Ireland. *BMC Public Health* 2010; 10:722.
 22. Bartick M, Reyes C. Las dos cosas: an analysis of attitudes of latina women on non-exclusive breastfeeding. *Breastfeed Med* 2012; 7(1):19-24.
 23. Vaaler ML, Stagg J, Parks SE, Erickson T, Castrucci BC. Breast-feeding attitudes and behavior among WIC mothers in Texas. *J Nutr Educ Behav* 2010; 42(3 Suppl):30-38.
 24. Laantera S, Pölkki T, Ekström A, Pietilä AM. Breastfeeding attitudes of Finnish parents during pregnancy. *BMC Pregnancy Childbirth* 2010; 10:79.
 25. Olatona FA, Odeyemi KA. Knowledge and attitude of women to exclusive breastfeeding in Ikosi District of Ikosi - Isheri Local Government Area, Lagos State. *Nig Q J Hosp Med* 2011; 21(1):70-74.
 26. Bouanene I, EIMhamdi S, Sriha A, Bouslah A, Soltani M. [Knowledge and practices of women in Monastir, Tunisia regarding breastfeeding]. [Article in French] *East Mediterr Health* 2010; 16(8):879-885.
 27. Stuebe AM, Bonuck K. What predicts intent to breastfeed exclusively? Breastfeeding knowledge, attitudes, and beliefs in a diverse urban population. *Breastfeed Med* 2011; 6(6):413-420.
 28. Lundberg PC, Ngoc Thu TT. Breast-feeding attitudes and practices among Vietnamese mothers in Ho Chi Minh ity. *Midwifery* 2012; 8(2):252-257.
 29. Archabald K, Lundsberg L, Triche E, Norwitz E, Illuzzi J. Women's prenatal concerns regarding breastfeeding: are they being addressed? *J Midwifery Womens Health* 2011; 56(1):2-7.
 30. Laantera S, Pietilä AM, Ekström A, Pölkki T. Confidence in breastfeeding among pregnant women. *West J Nurs Res* 2012; 34(7):933-951.
 31. Hauck YL, Fenwick J, Dhaliwal SS, Butt J, Schmied V. The association between women's perceptions of professional support and problems experienced on breastfeeding cessation: a Western Australian study. *J Hum Lact* 2011; 27(1):49-57.

Klinik Çalışma

Kliniğimizde Opere Olan CABG Olgularında Preoperatif Risk Faktörleri ve Erken Dönem Sonuçlarımız: 75 Yaş ve Üzeri ile 40-60 Yaş Gruplarının Karşılaştırılması

Hasan Uncu^{*}, Mehmet Acıpayam^{**}, Tolga Onur Badak^{*}, Ümit Halıcı^{***}, Murat Gençaslan^{****}, Pınar Doğan^{*****}, Faruk Başdoğan^{**}, İbrahim Özsöyler^{**}

Özet

Amaç: Koroner bypass cerrahisi (CABG) 75 yaş üstü hastalarda son yıllarda giderek artan oranlarda yapılmaktadır. Bu retrospektif çalışmanın amacı kliniğimizde kardiyopulmoner bypass (CPB) ile CABG gerçekleştirilen 75 yaş ve üstü hasta grubu ile CABG'nin sıklıkla yapıldığı 40-60 yaş grubunun preoperatif risk faktörleri, operasyon verileri ve erken dönem sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yöntem: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2004 – Mayıs 2012 tarihleri arasında izole CABG prosedürü uygulanmış 1688 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre 40-60 yaş arası 1514 olgu Grup 1 ve 75 yaş ile üstü 174 olgu Grup 2 olmak üzere iki gruba ayrıldı. Her iki grubun preoperatif, operatif ve postoperatif bulguları analiz edildi.

Bulgular: CPB süresi, postoperatif kan transfüzyonu, yoğun bakım süresi, taburcu süresi, inotropik destek gereksinimi, intraaortik balon pompası kullanım oranı, postoperatif atriyal fibrilasyon gelişimi, deliryum ve erken dönem mortalite grup 2'de, sol ön meme arteri kullanım oranı grup 1'de yüksek saptandı (p değerleri sırasıyla 0.019; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.004; 0.019; <0.01; 0.010; <0.01).

Sonuç: İleri yaş grubunda postoperatif komplikasyon oranlarının yüksek olmasına rağmen, koroner bypass cerrahisi kabul edilebilir hastane mortalitesi ile yapılabilir.

Anahtar kelimeler: Koroner Bypass Cerrahi, ileri yaş, preoperatif risk faktörleri, mortalite, morbidite

Genel popülasyonda yaşlı sayısının artmasına paralel olarak daha çok sayıda yaşlı iskemik kalp hastası koroner bypass ameliyat geçirmektedir. Bu hasta grubu artmış mortalite ve morbidite ile ilişkili daha yüksek cerrahi riskler taşıdıklarından

hastanede yatış süreleri de uzamaktadır. Kalp cerrahisindeki ve yoğun bakım tekniklerindeki ilerlemelere paralel olarak 70 yaş ve üzeri hastalarda yaşam kalitesini arttıran cesaret verici sonuçlar alınmaktadır. Yaşlı hastalarda yapılan myokardiyal revaskülarizasyonun, inatçı anjinaların rahatlatılmasında, daha genç hastalara göre daha efektif olduğu görülmüş ve uzun dönem yaşam istatistikleri cerrahi yaklaşımın haklılığını ortaya koymuştur. Ancak halen günümüzde 75 yaş ve üstü hastalarda operatif morbidite ve mortalite oranlarının daha genç hasta grubuna göre yüksek olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte CABG 75 yaş üstü hastalarda son yıllarda giderek artan oranlarda yapılmaktadır (1). Bu retrospektif çalışma ile yaşın koroner bypass operasyonu geçiren hastalardaki etkisini değerlendirmek için 75 yaş ve üzeri hastalar ile 40-60 yaş grubundaki hastaların preoperatif risk faktörleri, operasyon verileri ile erken dönem sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Çalışmanın Yapıldığı Kurum: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Adana

*Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Adana

**Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay

***Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Samsun

****Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana

*****Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Adana

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Acıpayam
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay

Telefon/fax: 0505 741 38 79 /0326 245 56 54

E-mail: mehmetacipayam@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.12.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 24.06.2013

Gereç ve Yöntem

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2004 – Mayıs 2012 tarihleri arasında CPB ile izole CABG prosedürü uygulanmış 1688 hasta çalışmaya alındı. Hastalar yaşlarına göre 40-60 yaş arası olanlar (Grup1) ve 75 yaş ile üstü olanlar (Grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Grup I'de 1183'ü erkek, 331'i kadın 1514 hasta, Grup II'de 121'i erkek, 53'ü kadın 174 olgu mevcut idi. Her iki grupta diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOA) mevcudiyeti, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) düzeyi, postoperatif kullanılan kan miktarı, yoğun bakımda kalış süresi, taburcu süresi, sol ön meme arteri (LİMA) kullanımı, kros klemp (KK) ve total CPB süreleri, inotropik destek gereksinimi, intraaortik balon pompası (IABP) kullanımı, mediastinal drenaj miktarı, postoperatif erken dönem atriyal fibrilasyon (AF) gelişimi, deliryum gelişimi ve mortalite parametreleri karşılaştırıldı.

Cerrahi Teknik: Operasyon tüm hastalarda median sternotomi ile gerçekleştirildi. Ekstrakorporeal dolaşım kullanılarak yapılan CABG vakalarında standart olarak asendan aortaya arteriyel kanül, sağ atriya two stage venöz kanül konuldu. Heparinizasyonu (3 mg/kg intravenöz verilerek) takiben kardiyopulmoner bypass'a başlandı. Kardiyopulmoner bypass esnasında roller pompa, membran oksijenatörü ve non pulsatil akım kullanıldı. Orta derecede hemodilüzyon (hemotokrit değeri %22-24) ve hafif hipotermi (nazofarengeal ısı 32 °C) sağlandı. Pompa akımı 2.4 l/m²/dk ve hastanın tansiyonu kardiyopulmoner bypass esnasında >60 mmHg olacak şekilde sağlandı. Pump prime solüsyonu 1000 ml 0.9 % sodyum klorür ile temin edildi. KK konulmasını takiben kardiyak arrest, aortik kökten verilen antegrad potasyumlu kan kardiyoplejisi (10 ml/kg) ve hafif sistemik hipotermiyle myokard korunarak sağlandı. Kardiyopulmoner bypass esnasında her distal

anastomozu takiben, 250 ml kardiyoplejik solüsyon greftten verildi. Ringer laktat solüsyonu (4 °C 'de) topikal olarak kalbin soğutulması için kullanıldı. LİMA kullanıldığında son distal anastomoz olarak sol ön inen artere yapıldı. Opere edilen hastaların tamamında tüm proksimal anastomozlar parsiyel klemp altında çalışan kalpte yapıldı. Tüm hastalara hızlı anestezi protokolü uygulanmıştır.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analiz SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social Sciences) kullanılarak yapıldı. Kategorik değerlendirmeler rakamlar ve persantiller kullanılarak yapılırken rakamsal değerler median (minimum ve maksimum) olarak belirtildi. Kolmogorov-Smirnov testi ile devam eden değişkenlerin dağılım paterni değerlendirildi. Mann Whitney U testi grupları karşılaştırmak için kullanıldı. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması için chi-square (χ^2) testi kullanıldı. p < 0.05 saptandığında istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Her iki grubun preoperatif klinik karakteristikleri, risk faktörleri ve birlikte bulunan ek hastalıklar tablo 1'de görülmektedir. Median yaş grup 1' de 53, grup 2' de ise 77 idi. Her iki grubun demografik verileri ve risk faktörleri karşılaştırıldığında erkek cinsiyet ve EF grup 1'de, HT ve KOAH ise grup 2'de yüksek saptandı (p değerleri sırasıyla 0.014; 0.001; <0.01; <0.01).

Her iki gruptaki hastaların perioperatif ve postoperatif verileri tablo 2'de gösterilmiştir. CPB süresi, postoperatif kan transfüzyonu, yoğun bakım süresi, taburcu süresi, inotropik destek gereksinimi, IABP kullanım oranı, postoperatif AF gelişimi, deliryum ve erken dönem mortalite grup 2'de, LİMA kullanım oranı grup 1'de yüksek saptandı (p değerleri sırasıyla 0.019; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.004; 0.019; <0.01; 0.010; <0.01).

Tablo 1. Hastaların preoperatif klinik özellikleri

	Grup 1 (n=1514) Median (min-maks)	Grup 2 (n=174) Median (min-maks)	p
Yaş	53 (40-60)	77 (75-97)	<0.01
LDL (mg/dl)	112 (43-230)	105 (50-199)	0.182
EF (%)	54.7 (27.4-69)	50 (25-79)	0.001
	Olgu sayısı (n=1514)	Olgu sayısı (n=174)	
Cinsiyet E	1183	121	0.014
DM	558	54	0.153
HT	468	101	<0.01
KOAH	55	22	<0.01

DM: Diyabetes Mellitus, E: Erkek; EF: Ejeksiyon Fraksiyonu, HT: Hipertansiyon, KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, LDL: Düşük Dansiteli Lipoprotein.

Tablo 2. Hastaların operatif ve postoperatif parametreleri

	Grup 1 (n=1514) Median (min-mak)	Grup 2 (n=174) Median (min-mak)	p
KK süresi (dk)	34 (5-75)	34 (7-73)	0.630
CPB süresi (dk)	64 (7-177)	68.5 (11-175)	0.019
Drenaj (ml)	400 (50-1500)	400 (150-1750)	0.992
Kan transfüzyonu (Ü)	1 (0-13)	2 (0-6)	<0.01
Yoğun bakım süresi (gün)	1 (1-3)	1 (1-15)	<0.01
Taburcu süresi (gün)	5 (4-10)	5 (4-20)	<0.01
	Olgu sayısı (n=1514)	Olgu sayısı (n=174)	
LİMA	1376	133	<0.01
İnotropik destek ihtiyacı	622	97	<0.01
IABP	8	5	0.004
AF	165	30	0.019
Deliryum	230	46	<0.01
Exitus	6	4	0.010

AF: Atrial Fibrilasyon, CPB: Kardiyopulmoner Bypass, IABP: İntraaortik Balon Pompası, KK: Kross Klemp, LİMA: Sol ön meme arteri.

Greft dağılımları irdelendiğinde sırasıyla grup 1; grup 2'de olguların %6; %15.5'ine tek damar, %37.8; %29.9'una iki damar, %44.8; %45.4'üne üç damar, %10.5; %8.1'ine dört damar, %0.8; %1'ine beş damar, %0.1;0'ına altı damar greft olarak kullanılmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Her iki grupta yer olan olgularda kullanılan greftlerin dağılımı

Greft sayısı	Grup 1 (n=1514)	Grup 2 (n=174)
1	91	27
2	572	52
3	678	79
4	159	14
5	12	2
6	2	0
Toplam	1514	174

Tartışma

Çalışmamızda demografik veriler ve preoperatif risk faktörleri incelendiğinde erkek cinsiyet ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) grup 1'de, HT ve KOAH grup 2'de yüksek saptandı. Operatif ve postoperatif parametreler incelendiğinde CPB süresi, postoperatif kullanılan kan miktarı, yoğun bakım ve taburcu süresi, inotropik destek gereksinimi, IABP gereksinimi, postoperatif yeni AF gelişimi, deliryum gelişmesi ve erken dönem mortalite yaşlı hasta grubunda yüksek saptandı.

Toplumda yaşlı insan sayısı giderek artmaktadır. ABD'de yapılan bir çalışma gelecek 50 yılda 75 yaş ve üstü insanların toplumda oranının %300 daha artacağını göstermiştir (1). Yapılan çalışmalarda 40-49 yaşlarında ciddi koroner arter hastalığı oranı %33, 50-59

yaşlarında %38, 60-69 yaşlarında %64 ve 75 yaş ve üzerinde %76 olarak belirtilmektedir (2,3). Gelişmiş ülkelerdeki kardiyovasküler hastalıklardaki artış, yaşlı grupta kalp ve damar ameliyatı geçirecek hasta sayısını da arttırmıştır. Yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, yaşlı hasta grubunda risk faktörleri daha fazla görülmekte ve buna bağlı olarak morbidite ve mortalite oranlarının nispeten biraz yüksek saptanmaktadır (4,5). Bu nedenle ileri yaş grubunun gerek preoperatif riskler açısından gerekse postoperatif değerlendirilmede ayrı bir grup olarak incelenmesinde yarar vardır.

Yorgancıoğlu ve ark. (6) yaptıkları çalışmada yaşlı hasta grubunda genç hastalara göre preoperatif risk faktörlerinden DM ve HT'ü daha yüksek saptamışlardır. Maraschini ve ark (7) ise lipid metabolizması bozukluğunun genç hasta grubunda yaşlı hasta grubuna göre daha yüksek saptandığını belirtmektedir. Çalışmamızda preoperatif parametreler incelendiğinde erkek cinsiyet grup 1'de, HT ve KOAH ise grup 2'de yüksek saptanmıştır. DM ve LDL değerleri grup 1'de daha yüksek saptanmasına karşın anlamlılık oluşturamamakta idi.

Ramanathan ve ark. (8) 2507 hastadan oluşan hasta serisinde tüm yaş gruplarında EF değerlerini benzer saptamışlardır. Buna karşın Craver ve ark. (9) yaptıkları çalışmada ilerleyen yaşla paralel olarak EF değerlerinde anlamlı azalma olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızda EF değerleri Craver ve arkadaşlarının sonuçlarına paralel olarak 40-60 yaş aralığındaki olgularda 75 yaş ve üzeri olgulara göre daha yüksek saptandı.

Toor ve ark. (10) yaptıkları çalışmada koroner bypass operasyonlarında LİMA kullanım oranının genç hastalarda daha yüksek olduğunu

saptamışlardır. Ng ve ark. (11) yaşlı hastalarda LİMA kullanımının %32,6 iken genç hastalarda LİMA kullanımının %75,5 olduğunu bildirmişlerdir. Çalışmamızda LİMA kullanım oranı grup 1'de %90.1, grup 2'de %76.4 olarak saptanmıştır.

Toor ve ark. (10) yaptıkları çalışmada yaşlı hasta grubu ve gençlerde KK zamanı ve CPB zamanının benzer olduğunu belirtmektedirler. Ascione ve ark. (12) çalışmalarında drenaj miktarı ve postoperatif kullanılan kan miktarının daha ileri yaşta hastalarda artmış olduğunu ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığını saptamışlardır. Akıns ve ark. (13) ileri yaş grubunda yoğun bakımda kalış süresini ortalama 5,1 gün, hastanede yatış süresini ortalama 18,6 gün bulurken Ng ve ark. (11) yaşlı hastalarda ortalama yoğun bakım ve hastanede yatış sürelerini 2.5 ± 0.3 gün ve 10.4 ± 0.9 güne karşın gençlerde 2.3 ± 0.1 gün ve 8.7 ± 0.2 gün olduğunu bildirmişlerdir. Erdil ve ark. (14) ise yaşlı hastalarda yoğun bakım ve hastanede kalış süresini daha kısa (1.19 gün ve 7.21 gün) bulmuşlardır. Çalışmamızda KK süresi her iki grupta benzer iken CPB süresi grup 2'de yüksek saptandı. Kan tranfüzyonu, yoğun bakım süresi ve taburcu süresi 75 yaş ve üzeri grupta yüksek saptandı. Drenaj miktarı ise benzer saptandı.

Postoperatif komplikasyonlar irdelendiğinde yaşlı hasta grubunda daha sık saptandığı görülmektedir. Yetmiş beş yaş üstü hastalarda IABP kullanımı, postoperatif serebral olaylar, AF, deliryum daha sıktır (10). Bizim sonuçlarımız da Toor ve arkadaşlarınıninkine benzer idi. Ascione ve ark. (12) yaptıkları çalışmada postoperatif inotropik destek gereksiniminin yaşlı hastalarda daha yüksek olmasına karşın genç hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlılık oluşturmadığını belirtmektedirler. Çalışmamızda inotropik destek gereksinimi 75 yaş ve üzeri olgularda yüksek saptandı.

Operatif mortaliteyi KK zamanından daha çok, uzun CPB zamanının etkilediği ve yaşlı hasta grubunda acil CABG uygulanmasının elektif tedaviye göre daha yüksek operatif mortalite oluşturduğu gösterilmiştir (1). La Follette ve ark. (15) yaptıkları çalışmada daha ileri yaş grubunda olan hastalarda daha düşük yaş grubunda olanlar ile mortalite, hastanede yatış süresi arasında fark olmadığını bildirmişlerdir. Peigh ve ark. (16) ise 75 yaş üstü hasta grubunda hastanede yatış süresi ve hastane mortalitesinin daha yüksek olduğunu belirtmektedirler. Çalışmamızda Peigh ve ark.'na paralel olarak ileri yaş grubunda hastanede yatış ve mortalite oranı 40-60 yaş grubuna göre yüksek saptanmıştır.

Ünlü ve ark. (17) ileri yaş grubundaki hastalarda anestezi, optimal myokardiyal koruma yöntemleri, tam revaskülarizasyonun sağlanması, elektif kanama kontrolü, hastaların erken dönemde uyandırılması, ekstübasyonu ve mobilizasyonu ile morbidite ve mortalite oranı önemli derecede azaltılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Robert ve ark. (18) perioperatif morbiditenin ileri yaş grubu hastalarında daha yüksek olma olasılığı olsa da ağır semptomatik olan ileri yaş grubu hastalarında koroner bypass operasyonu sonrası belirgin düzelme gözlendiğini ve koroner bypass operasyonlarının bir diğer amacının bu olduğunu ileri sürmüşlerdir. Natarajan ve ark. (19) yaşlı hastaların giderek daha çok koroner bypass operasyonu geçirmeye başladıklarını, bu hastaların daha çok risk faktörlerine sahip olduklarını ve gençlere göre kısa dönem sonuçlarının daha kötü olduğunu ancak çoğu yaşlı hastada semptomların düzeldiği, uzun dönem hayatta kalma ve beraberinde daha iyi kalitede bir yaşam sürdüklerini belirtmektedirler.

Sonuç olarak; İleri yaş grubunda postoperatif komplikasyon oranlarının yüksek olmasına rağmen, koroner bypass cerrahisi kabul edilebilir hastane mortalitesi ve tatmin edici uzun dönem yaşam süreleri ile yapılabilmektedir. Ayrıca ortalama ölüm yaşının giderek yükselmesi, buna bağlı olarak yaşlı insanları daha fazla üretim faaliyeti ve sosyal yaşam içerisinde bulunması göz önüne alındığında cerrahi girişim gerekliliği giderek daha fazla kabul görmektedir. Koroner bypass operasyonun getireceği anjinasız bir yaşamın ve beraberinde artan yaşam kalitesinin de aynı derecede önemli olduğu unutulmamalıdır.

Preoperative Risk Factors and Early-Term Results in Coronary Artery Bypass Surgery in Our Clinic: Comparison of Two Age Groups (40-60 Years to Over 75 Years)

Abstract

Aim: Coronary artery bypass surgery (CABG) has been performed in many patients older than 70 years old in recent years. The aim of this retrospective study was to compare preoperative risk factors, operation data and early outcomes of CABG performed ≥ 75 years older group and 40-60 years old group.

Methods: Patients underwent isolated CABG in Adana Numune Training and Research Hospital between January 2004 – May 2012 were included in the study. Patients were divided in to two groups. 40-60 years old patients group 1 and ≥ 75 years old

patients group 2. Preoperative, operative and postoperative data in both groups were analyzed.

Results: Cardiopulmonary bypass (CPB) time, postoperative blood requirement, intensive care unit mean stay time, mean hospital stay time, need of inotropic drug, intra-aortic balloon pump usage ratio, risk of postoperative atrial fibrillation development, delirium, and early mortality were all higher in group 2 (respectively, p values 0.019; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; 0.004; 0.019; <0.01; 0.010;), left internal thoracic artery was higher in group 1 (p < 0.01)

Conclusion: Despite the high rate of postoperative complications in older age group, coronary bypass surgery can be done with acceptable hospital mortality.

Key words: Coronary bypass surgery, elderly, preoperative risk factor, mortality, morbidity

Kaynaklar

- İpek G, Akıncı E, Demirsoy E, Işık Ö, Yıldırım T, Berki T ve ark. Yetmiş yaş ve üstü hastalarda izole koroner arter bypass cerrahisi ve 40-60 yaş hasta grubu ile karşılaştırmalı sonuçlar. Türk Kardiol Dern Arş 1997; 25:298-302.
- Hancock EW. Aortic stenosis, angina pectoris, and coronary artery disease. Am Heart J 1977; 93(3):382-393.
- Kirsch M, Guesnier L, LeBesnerais P, Hillion ML, Debauchez M, Seguin J, et al. Cardiac operations in octogenarians: perioperative risk factors for death and impaired autonomy. Ann Thorac Surg 1998; 66(1):60-67.
- Friedrich I, Simm A, Kötting J, Thölen F, Fischer B, Silber R. Cardiac surgery in the elderly patient. Dtsch Arztebl Int 2009; 106(25):416-422.
- Roberts AJ, Woodhall DD, Conti CR, Ellison DW, Fisher R, Richards C, et al. Mortality, morbidity, and cost-accounting related to coronary artery bypass graft surgery in the elderly. Ann Thorac Surg 1985; 39(5):426-432.
- Yorgancıoğlu C, Tezcaner T, Tokmakoğlu H, Çatav Z, Moldibi O, Süzer K ve ark. İleri yaş grubunda koroner bypass deneyimi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer derg 1999; 7(1):30-35.
- Maraschini A, Seccareccia F, D'Errigo P, Rosato S, Badoni G, Casali G, et al. Role of gender and age on early mortality after coronary artery bypass graft in different hospitals: data from a national administrative database. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2010; 11(5):537-542.
- Ramanathan KB, Vander Zwaag R, Maddock V, Kroetz FW, Sullivan JM, Mirvis DM. Interactive effects of age and other risk factors on long-term survival after coronary artery surgery. J Am Coll Cardiol 1990; 15(7):1493-1499.
- Craver JM, Puskas JD, Weintraub WW, Shen Y, Guyton RA, Gott JP, et al. 601 octogenarians undergoing cardiac surgery: outcome and comparison with younger age groups. Ann Thorac Surg 1999; 67(4):1104-1110.
- Toor I, Bakhai A, Keogh B, Curtis M, Yap J. Age \geq 75 years is associated with greater resource utilization following coronary artery bypass grafting. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009; 9(5):827-831.
- Ng CY, Ramli MF, Awang Y. Coronary bypass surgery in patients aged 70 years and over: mortality, morbidity, length of stay and hospital cost. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2004; 12(3):218-223.
- Ascione R, Rees K, Santo K, Chamberlain MH, Marchetto G, Taylor F, et al. Coronary artery bypass grafting in patients over 70 years old: the influence of age and surgical technique on early and mid-term clinical outcomes. Eur J Cardiothorac Surg 2002; 22(1):124-128.
- Akins CW, Daggett WM, Vlahakes GJ, Hilgenberg AD, Torchiana DF, Madsen JC, et al. Cardiac operations in patients 80 years old and older. Ann Thorac Surg 1997; 64(3):606-614.
- Erdil N, Çetin L, Sinanoğlu V, Demirkılıç U, Şener E, Tatar H. 40 Yaş altı ve 75 yaş üstü koroner bypass yapılan hastaların erken ve orta dönem sonuçları. T Klin J Cardiovascular Surgery 2001; 2:73-78.
- La Follette L, Jacobson LB, Hill JD. Isolated aortocoronary bypass operations in patients over 70 years of age. West J Med 1980; 133(1):15-18.
- Peigh PS, Swartz MT, Vaca KJ, Lohmann DP, Naunheim KS. Effect of advancing age on cost and outcome of coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1994; 58(5):1362-1366.
- Ünlü Y, Becit N, Yekeler İ, Koçoğulları Koçak H. Yaşlı Hastalarda Koroner Bypass Cerrahisi. EAJM 2000; 32:95-99.
- Roberts AJ, Woodhall DD, Conti CR, Ellison DW, Fisher R, Richards C, et al. Mortality, morbidity, and cost-accounting related to coronary artery bypass graft surgery in the elderly. Ann Thorac Surg 1985; 39(5):426-432.
- Natarajan A, Samadian S, Clark S. Coronary artery bypass surgery in elderly people. Postgrad Med J 2007; 83(977):154-158.

Klinik Çalışma

Acil Ünitesine Başvurup Acil Operasyona Alınan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Ziya Kaya, Semih Arıcı, Serkan Karaman, Serkan Doğru, Mustafa Süren, Tuğba Karaman, Mürsel Kahveci

Özet

Amaç: Her yaş grubundan acile başvurup acil ameliyata alınan hastaların kliniklere ve yapılan ameliyatın türüne göre retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Acil ünitesine başvurup acil olarak ameliyat olan her yaş grubundan toplam 1068 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, Amerikan Anestezistler Birliği skoru, travma ve travma dışı nedeniyle ameliyat olanlar, kullanılan anestezi yöntemi, genel anestezi olgularında induksiyonda kullanılan ilaçlar ve kan transfüzyonu yapılanlar, operasyonun gerçekleştiği anabilim dalına göre incelenip değerlendirildi.

Bulgular: Demografik verilerden Amerikan Anestezistler Birliği skoru ve yaş arasında anlamlı bir fark yok iken cinsiyetler arasındaki fark anlamlıydı. Genel anestezi uygulananların sayısı (%71,06) rejyonal anestezi uygulananlardan (%28,94) ve travmatik olmayan olguların sayısı (%58,52) travmatik olgulardan (%41,48) yüksekti. İndüksiyonda propofol (%63) ve tiopental (%24) en sık kullanılan intravenöz anesteziklerdi.

Sonuç: Acil alınan tüm olgularda cerrahi ve anestezi ekibinin klinik tecrübeleri yanında yakın iş birliği içinde hareket etmelerinin hastalar için daha yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Acil, spinal anestezi, genel anestezi, kan transfüzyonu

Acil anestezi; elektif veya planda olmayan cerrahi işlemler için verilen anestezi olarak tanımlanmaktadır (1). Acil opere edilen hastalar çoğunlukla akşamları veya hafta sonları değerlendirilmektedir. Bu dönemde hem iş gücü düşük olmakta hem de yeterli sayıda tecrübeli anestezi uzmanı ve cerrah bulunmamakta, ayrıca zamanın sınırlı olmasından dolayı hastalar tam olarak değerlendirilememektedir (2-4). Cerrahi işlemler için bazı riskler taşıyan durumlar, cerrahlar kadar anestezi uzmanları için de önemli bir sorun olmaktadır (3). Anestezi uzmanları yüksek riskli ve acil vakaların sonuçlarının düzeltilmesinde cerrahi ekiple beraber önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenle acil ameliyat olacak

tüm hastalar bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilmesi esnasında cerrahın bulunması optimum girişimlerin sağlanması açısından önemlidir (1, 3, 5). Başarılı bir anestezi yönetimi ve olumlu perioperatif sonuçlar için; cerrahiye ait temel bilgilerin iyi bilinmesi, preoperatif acil değerlendirmede dikkatli olunması, cerrahi tedavinin mümkünse erken yapılması, sıvı-elektrolit ve ağrı yönetiminin dikkatli planlanması gerekmektedir (3-4). Acil cerrahi ameliyat olacak hastalarda midenin dolu olması, astım, diabetes mellitus, ağrı, hipovolemi, elektrolit bozukluğu, Amerikan Anestezistler Birliği (ASA) skoru yüksekliği ve ileri yaş gibi faktörler anestezi riskini artırmaktadır. Anestezi planında bu problemler belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır (1-4, 6).

Bu çalışmada farklı şikayetlerle acil ünitesine başvurup acil ameliyat olan hastaların retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Hastanemiz yerel etik kurul onayı (12-KAEK-043) alındıktan sonra Ocak 2011 ile Temmuz 2012 arasında acil ünitesine başvurup acil ameliyat olan her yaş grubundan toplam 1068

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Ziya Kaya

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat/ Türkiye

Telefon: 90-356- 212 95 00

Cep telefon: 90-505- 648 86 89

Fax: 90-356- 213 31 79

E-mail: zkayaahz@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 19.12.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 26.07.2013

hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait bilgiler tutulan anestezi fişlerinden, cerrahi notlarından ve üniversitemiz bilgi sisteminden elde edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, ASA skoru, travma ve travma dışı nedeniyle ameliyat olanlar, kullanılan anestezi yöntemi, genel anestezi olgularında induksiyonda kullanılan ilaçlar, kan transfüzyonu yapılanlar ile operasyonun gerçekleştiği anabilim dalı ve ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine yatırılanlar incelenip değerlendirildi. Kullanılan anestezi yöntemleri, genel anestezi, santral blok ve periferik blok şeklinde alt gruplara ayrılarak incelendi.

Araştırmadan elde edilen veriler, Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 15.0 (Chicago, IL) kullanılarak değerlendirilmiştir. Temel istatistik analizleri için tanımlayıcı istatistik kullanılmıştır. Veriler ortalama, standart sapma ve yüzde olarak verilmiştir. Normal dağılıma uymayan sürekli değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, kategorik değişkenler için ise Ki-kare testi kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken, istatistik anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edildi.

Bulgular

Hastaların %57.2'si (n=611) erkek, %42.8'i (n=457) kadınlardan oluşmaktaydı. Demografik verilerden Amerikan Anestezistler Birliği skoru (ASA) ve yaş arasında farklılık yoktu. Ancak cinsiyetler arasındaki fark anlamlıydı (Tablo 1). Bölümlere göre alınan vakaların dağılımında sırayla Ortopedi ve Travmatoloji (%37.35), Genel Cerrahi (%17.33), Kadın Hastalıkları ve Doğum (%10.12), Beyin Cerrahisi (%8.15) olarak

sıralandı (Tablo 2). Genel anestezi uygulananların sayısı (%71.06) rejyonel anestezi uygulananlardan (%28.94) fazlaydı (Tablo 2). Rejyonel anestezi uygulama oranı, Ortopedi ve Travmatoloji (%61.16) ile Kadın Hastalıkları ve Doğum (%21.36) ameliyatlarında yüksekti (Tablo 2). Travmatik olmayan olguların sayısı (%58.52) travmatik olgulardan (%41.48) fazlaydı (Tablo 3). Travmatik olgular en sık Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde, travmatik olmayan olguların ise Genel Cerrahi bölümünde olduğu görüldü (Tablo 2). En sık uygulanan rejyonel anestezi yöntemi spinal anestezi (%65) idi (Tablo 4). İndüksiyonda propofol (%63) ve tiopentalin (%24) en sık kullanılan intravenöz anestetikler olduğu saptandı (Tablo 5). Kan transfüzyonu travmatik acillerde %13, travmatik olmayan acillerde %11.7 oranında iken genel anestezi uygulananlarda (%12.4), rejyonel anestezi uygulananlarda (%12) bulundu. Yaş gruplarına göre sınıflandırıldıklarında travmatik olanların her yaş grubunda eşit dağılım gösterdiği görülürken travmatik olmayanlarda farklı olarak 20-40 yaş arasında tepe yaptığı görüldü (Şekil 1).

Toplam 28 hasta yoğun bakım ünitesine kabul edilmiş olup, bu hastaların ASA skoru III-IV ve yaş > 70 olduğu saptandı. Bu olgulardan 20'si mekanik ventilatör ile takip edilmiş, 6 hastanın exitus olduğu tespit edildi.

Tartışma

Acil hastalar hem anestezistler hem cerrahlar için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Anestezistler peroperatif dönem kadar postoperatif dönemde de önemli görevler üstlenmektedir. Bu nedenle tüm hastaların

Tablo 1. Hastaların klinik ve demografik özellikleri

		Travmatik Aciller (Ort.±SS) (n, %)	Travmatik Olmayan Aciller (Ort.±SS) (n, %)	Toplam (Ort.±SS) (n, %)	p
Yaş		41,83±24,36	42,31±23,44	42,11±23,82	0,65
Cinsiyet	E	304 (% 68,62)	307 (% 49,12)	611 (% 57,2)	<0,01*
	K	139 (% 31,38)	318 (% 50,88)	457 (% 42,8)	
ASA	I	268 (% 60,5)	346 (% 55,36)	614 (% 57,49)	0,309
	II	109 (% 24,6)	162 (% 25,92)	271 (% 25,37)	
	III	64 (% 14,45)	113 (% 18,08)	177 (% 16,57)	
	IV	2 (% 0,45)	4 (% 0,64)	6 (% 0,56)	

* $p < 0,05$

† Mann-Whitney U test

ASA; American Society of Anesthesiologists

Acil Operasyona Alınan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Tablo 2. Cerrahi branşlara göre genel anestezi ve rejyonal anestezi uygulanan hastaların dağılımları

Klinikler	Genel Anestezi			Rejyonal Anestezi			Toplam
	Travmatik Aciller	Travmatik Olmayan Aciller	Toplam	Travmatik Aciller	Travmatik Olmayan Aciller	Toplam	
	(n)	(n)	(n, %)	(n)	(n)	(n, %)	
Ortopedi ve Travmatoloji	167	43	210 27,70%	167	22	189 61,16%	399 37,35%
Genel Cerrahi	6	170	176 23,22%	1	8	9 2,93%	185 17,33%
Kadın Hastalıkları ve Doğum	0	42	42 5,54%	2	64	66 21,36%	108 10,12%
Beyin ve Sinir Cerrahisi	17	63	80 10,55%	1	6	7 2,26%	87 8,15%
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi	44	24	68 8,97%	10	1	11 3,56%	79 7,39%
Üroloji	1	44	45 5,94%	0	17	17 5,50%	62 5,80%
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları	9	39	48 6,33%	0	5	5 1,63%	53 4,96%
Kardiyovasküler Cerrahi	3	35	38 5,02%	0	2	2 0,64%	40 3,74%
Çocuk Cerrahi	1	27	28 3,69%	0	1	1 0,32%	29 2,72%
Göğüs Cerrahisi	4	10	14 1,85%	0	2	2 0,64%	16 1,50%
Göz Hastalıkları	10	0	10 1,19%	0	0	0	10 0,94%
Toplam	262	497	759 (%71,06)	181	128	309 (%28,94)	1068

Tablo 3. Travmatik ve travmatik olmayan acillerin uygulanan anestezi tipine göre dağılımları

	Genel Anestezi	Rejyonal Anestezi	Toplam
Travmatik Aciller	262 (%59,2)	181 (%40,8)	443 (41,48)
Travmatik Olmayan Aciller	497 (79,5)	128 (%20,5)	625(%58,52)
Toplam	759 (%71,06)	309 (%28,94)	1068

Tablo 4. Travmatik ve travmatik olmayan acillerin uygulanan rejyonal anestezi tipine göre dağılımları

	Spinal Anestezi	Epidural Anestezi	Kombine Spinal-Epidural Anestezi	Periferik Bloklar
Travmatik Aciller	86	3	57	35
Travmatik Olmayan Aciller	115	1	7	5
Toplam	201 (% 65)	4 (% 1,3)	64 (% 20,7)	40 (% 13)

ameliyat öncesi anesteziist tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir (2-3). Peroperatif ve postoperatif dönemde görülebilecek komplikasyonları bilmek, bu komplikasyonların gelişmesini engellemek ve meydana gelmiş komplikasyonlarla etkin, hızlı mücadele etmek bir anesteziist için son derece kritiktir (1,7). Hızlı değerlendirme, erken resüsitasyon, ameliyatın zamanlaması, tecrübeli personel ve uygun seviyedeki postoperatif bakım, mortalite ve morbiditeyi etkileyebilmektedir (8,9). Anesteziist acil bir durumda hemodinamik ve hava yoluyla ilgili komplikasyonları tahmin edebilmeli ve olası bir komplikasyon durumunda alternatif planı mutlaka hazır olmalıdır. Acil cerrahi esnasında, klinik muayene, monitörizasyon, laboratuvar bulguları ve sıvı elektrolit değerlendirmesi yapılmalıdır (1,4). Acil alınan vakalarda daha yüksek oranda komplikasyonlar yan etkiler ve insan kaynaklı hataların görülmesinin nedenleri, hastaların değerlendirilmesi için gereken zamanın sınırlı olması ameliyat için gereken sürenin kısa olması şeklinde açıklandığı görülmektedir (2,3). Mide doluluğundan kaynaklanabilen regürjitasyon ve aspirasyon, hipovolemi, diabetes mellitus, hipertansiyon, astım gibi yandaş hastalıkların bulunması acil alınan hastalarda intraoperatif ve postoperatif dönemde hem cerrahi hem de

anesteziyi riskli hale getirmektedir. Özellikle ileus, obstetrik aciller, yüzeysel anestezi, morbid obezite, diabetes mellitus ve zor entübasyon olan hastalarda aspirasyon riskinin yüksek olduğu bildirilmiştir. Prokinetik ve antiemetik ilaçlar pulmoner aspirasyon riskini azaltmadığından dolayı gastrik asiditeyi ve volümü azaltan H₂-blokerleri veya proton pompa inhibitörleri tercih edilmelidir (3,10-11). Ayrıca acil ameliyat öncesi orogastrik ya da nazogastrik tüple midenin boşaltılması nadir olarak endikedir. Mide içeriği aspirasyonu postoperatif dönemde ateş, atelektazi ve pnömoni insidansında artışa sebep olmaktadır. Eğer mutlak kullanma endikasyonu varsa (ileus, subileus) büyük çaplı tüp tercih edilmelidir (12,13).

Tablo 5. Travmatik ve travmatik olmayan acillerde uygulanan intravenöz anestetiklerin dağılımı

	Travmatik Aciller	Travmatik Olmayan Aciller	Toplam (n, %)
Tiyopental Sodyum	65	122	187 (% 24)
Propofol	184	306	490 (% 63)
Etomidat	15	68	83 (% 10,6)
Ketamin hidroklorür	5	14	19 (% 2,4)

Şekil 1. Travmatik ve travmatik olmayan acillerin yaş gruplarına göre dağılımları.

Tüm acil girişimlerde yaş ve ASA skorlarının mortalite, morbidite ve postoperatif komplikasyonları etkilediği birçok çalışmada gösterilmiştir (6,8). Bu çalışmalarda araştırmacılar yaş ve ASA skoru arttıkça mortalite, morbidite ve postoperatif komplikasyonlarda artış olduğunu belirtmişlerdir. Bununla ilişkili olarak Saunders ve ark yaptıkları bir çalışmada 50 yaşından sonra her 10 yılda bir mortalite oranının %4 arttığını, Peden ve ark. ise özellikle 80 yaş üstündeki hastalarda postoperatif komplikasyonların daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (8,14). Çalışmamızda da bu sonuçları destekler bulgular elde ettik. Nitekim yoğun bakıma yatırdığımız vakaların tamamının ASA skorları III ve IV, yaşları ise 70 ve üzeri hastalardan oluşmaktaydı.

Bölmelere göre alınan hasta sıklığına bakıldığında zaman travma hastaları en sık Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde travma olmayan hastalar ise Genel Cerrahi ve Kadın Doğum bölümünde daha fazlaydı. Travma organizasyon sistemleri ve efektif travma merkezlerine zamanında ulaştırılan travma hastalarında %15-39 arasında değişen morbidite ve mortalite azalması olmaktadır (15). Ağır travma hastalarında asidoz, hipotermi ve koagülopati öldürücü üçlü olarak adlandırılmaktadır. Hipotermi koagülasyon kaskadında rol alan enzimleri etkileyerek koagülasyonun etkisizleşmesine ve trombosit disfonksiyonuna sebep olmaktadır. Metabolik asidoz; hipovolemik şok esnasında dokudaki iskemi nedeniyle aşırı dozda salınan laktat sonucu meydana gelmektedir. Bunlara sebep olan hipotermiyi önlemek için hastaya verilen sıvılar ısıtılmalı ve mümkünse ısıtma battaniyeleri kullanılmalıdır (2).

Acil cerrahiler için tercih edilen özel bir anestezi ajanı yada spesifik bir anestezi tekniği bulunmamakta ve bununla ilişkili olarak acil ameliyatlarda olduğu gibi anestezi yönteminin seçiminde; ameliyatın endikasyonu ve aciliyeti, hastanın mevcut sistemik sorunları ve isteği kadar anestezi deneyimi de öne çıkmaktadır (5). Macfarlane ve ark. acil cerrahiler için rejyonal anestezinin genel anesteziden daha tercih edilebildiğini Kakar ve ark. ile Malchow ve ark. ise rejyonal anestezinin uygulanması mümkün tüm acil vakalarda daha çok tercih edilmesinin gerektiğini ifade etmişlerdir (16-18). Kakar ve ark ile Malchow ve ark. rejyonal anestezi tekniklerinin acil cerrahi esnasında yaygın kullanılmasının mükemmel ağrı kontrolü sağladığını ve bu yüzden ağrı kontrolü için kullanılan intravenöz analjezikleri ve anestetik miktarını azalttığını belirtmişlerdir. Ayrıca rejyonal anestezi tekniklerinin; hasta

derlendirmesini hızlandırdığı, yoğun bakım ve hastanede kalma sürelerinde azalma olduğu, kardiyak ve pulmoner fonksiyonların düzeldiği, nöroendokrin strese yanıtları ve enfeksiyon hızlarını azalttığı ve bağırsak hareketlerinin erken dönmesi avantajlarından dolayı tercih edilmesi gerektiğini yaptıkları çalışmada göstermişlerdir. Bunun yanında rejyonal anestezinin iyi bir kas gevşemesi sağladığı, kan kaybını azalttığı ve derin ven trombozu insidansının da düşük olduğunu yine yaptıkları çalışmalarında göstermişlerdir (17-18). Bu avantajlarından dolayı kliniğimizde rejyonal anestezi uygulaması mümkün olan acil olguların tamamında rutin olarak uygulanmaktadır. Olgularımızın yaklaşık %30'unda rejyonal anestezinin uygulandığı ve bu oranın acil vakalar için oldukça yüksek olduğunu düşünmekteyiz.

Davidson ve ark. ile Imarengiaye ve ark. ise bilinen bu avantajlarına rağmen rejyonal anestezi tekniklerinin acil durumlarda daha az tercih edildiğini, bunun da sebebinin acil alınan hastalarda rejyonal anestezi uygulanacak sürenin olmaması olarak bildirmişlerdir (3,19). Çalışmamızın sonuçlarının, literatürde mevcut çalışmaların sonuçları ile paralel olduğu görülmektedir (3,17-19). Bu çalışmalardan ve çalışmamızdan elde edilen bilgiler sonucunda, seçilecek anestezi tipinin olguların cinsine göre değiştiğini söyleyebiliriz.

Uygulanacak rejyonal anestezi tekniği de alınan acil olgulara göre değişmektedir. Buna göre spinal anestezi özellikle Ortopedi ve Travmatoloji, ve Jinekoloji ve Obstetri gibi acil başvurunun sık olduğu bölmelere ait hastalarda kullanılmaktadır. Spinal anestezi; kolay öğrenilebilmesi, hızlı uygulanabilmesi ve yan etkilerinin az olması ile, başarı oranının yüksek olmasından dolayı oldukça popülerdir (20-21). Bu özelliklerinden dolayı olgularımızda kullandığımız rejyonal anestezi tercihi literatürle uyumlu olarak daha çok spinal anestezi şeklinde olmuştur.

Anestezi indüksiyonunda kullanılacak anestezi ajanlarının hastanın hemodinamik durumunu minimum etkilemesi arzu edilse de, acil hastalarda spesifik önerilen bir genel anestezi veya analjezik ajanının bulunmadığı belirtilmektedir. İdamede erken ekstübasyon şartları sağlanması nedeniyle sevofluran tercih edilmektedir (2,5). Propofolün indüksiyon anestezisinde larengeal ve farengeal refleksi tiyopentale göre daha çok deprese ettiği bu nedenle propofol ile indüksiyonu takiben hemodinamik stres yanıtın tiyopentale göre daha iyi tolere edildiği pek çok çalışmada gösterilmiştir (1,22). Tiyopentalin plazma

adrenalin ve noradrenalin seviyelerini artırarak kalp hızı ve kan basıncını artırdığı bu nedenle hipotansiyondan kaçınılması gerekiyorsa tiyopentalin daha iyi bir tercih olduğu belirtilmektedir (23-24). Bu nedenlerden dolayı çalışmamızda induksiyon anesteziinde daha çok propofol ve tiyopental tercih edilmiştir.

Sonuç olarak; acil ameliyatlarda anestezi yönteminin seçiminde ameliyatın endikasyonu ve aciliyeti, hastanın fizik durumu ve isteği kadar anestezistin deneyimi de önemlidir. Anestezi ve cerrahi ekibinin bu olgularda ki tecrübesi, iyi organizasyonu ve hastaya multidisipliner yaklaşımı, olası morbidite ve mortalite sıklığını azaltabileceği kanaatindeyiz.

Retrospective Evaluation of Patients who Underwent Urgent Operation After Emergency Unit Entrance

Abstract

Aim: The aim of this study is to evaluate the clinic and surgery types in all age groups of patients who underwent urgent operation after emergency unit entrance retrospectively.

Method: All age groups of 1068 patients who underwent urgent operation after emergency unit entrance are assessed retrospectively. Patients are evaluated according to age, sex, American Society of Anesthesiologists score, trauma and non-trauma caused operations, anaesthesia type, drugs that was used in induction for general anaesthesia cases, administration of blood transfusion and the name of department.

Results: According to the name of department, demographic values as American Society of Anesthesiologists score and age of the patients were not significant, however sex of the patients were found significant. Count of general anaesthesia applied patients (71.6%) were found higher than regional anaesthesia. Count of non-trauma patients (58.52%) were higher than trauma patients (41.48%). Propofol (63%) and thiopental (24%) were found the most administered intravenous anaesthetics.

Conclusion: We conclude that beside clinical experience of both surgery and anaesthesia team, they have to work together with close cooperation for the benefits of patients who undergo urgent operation.

Key words: Urgent, spinal anaesthesia, general anaesthesia, blood transfusion

Kaynaklar

1. Jensen AG, Callesen T, Hagemo JS, Hreinsson K, Lund V, Nordmark J. Scandinavian clinical practice guidelines on general anaesthesia for emergency situations. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54(8): 922-950.

2. Ortega-Gonzalez M. Anaesthesia for trauma patients. S Afr Fam Pract 2012; 54: 2-6.
3. Imarengiaye C. Anaesthetic management of surgical emergencies. Journal of Postgraduate Medicine 2009; 11(1): 40-45.
4. Patel S, Lutz JM, Panchagnula U, Bansal S. Anesthesia and perioperative management of colorectal surgical patients - A clinical review (Part 1). J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012; 28(2): 162-171.
5. Patel S, Lutz JM, Panchagnula U, Bansal S. Anesthesia and perioperative management of colorectal surgical patients - specific issues (part 2). J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012; 28(3): 304-313.
6. Ozkan E, Fersahoğlu MM, Dulundu E, Ozel Y, Yıldız MK, Topaloğlu U. Factors affecting mortality and morbidity in emergency abdominal surgery in geriatric patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010; 16(5): 439-444.
7. Yavaşcaoğlu B, Kaya FN, Özcan B, Uzunalioglu S, Güven T, Yazıcı S ve ark. Erişkinlerde anestezi sonrası görülen komplikasyonların retrospektif değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009; 35(2): 73-78.
8. Saunders DI, Murray D, Pichel AC, Varley S, Peden CJ. Variations in mortality after emergency laparotomy: the first report of the UK Emergency Laparotomy Network. Br J Anaesth 2012; 109(3): 368-375.
9. Alamshah SM, Pipelzadeh M, Mousavi SR, Baharanfar H, Rezapour E. Determination of predictors and risk factors in patients with multiple emergency surgical traumas. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2010; 16(5): 421-426.
10. Kluger MT, Short TG. Aspiration during anaesthesia: a review of 133 cases from the Australian Anaesthetic Incident Monitoring Study (AIMS). Anaesthesia 1999; 54(1): 19-26.
11. Rocke DA, Rout CC, Gouws E. Intravenous administration of the proton pump inhibitor omeprazole reduces the risk of acid aspiration at emergency cesarean section. Anesth Analg 1994; 78(6): 1093-1098.
12. Mellin-Olsen J, Fasting S, Gisvold SE. Routine preoperative gastric emptying is seldom indicated. A study of 85,594 anaesthetics with special focus on aspiration pneumonia. Acta Anaesthesiol Scand 1996; 40(10): 1184-1188.
13. Cheatham ML, Chapman WC, Key SP, Sawyers JL. A meta-analysis of selective versus routine nasogastric decompression after elective laparotomy. Ann Surg 1995; 221(5): 469-476.
14. Peden CJ. Emergency surgery in the elderly patient: a quality improvement approach. Anaesthesia 2011; 66(6): 440-445.
15. Lansink KW, Leenen LP. Do designated trauma systems improve outcome? Curr Opin Crit Care 2007; 13(6): 686-690.

16. Macfarlane AJ, Prasad GA, Chan VW, Brull R. Does regional anaesthesia improve outcome after total hip arthroplasty? A systematic review. *Br J Anaesth* 2009; 103(3): 335-345.
17. Kakar PN, Roy PM, Pant V, Das J. Anesthesia for joint replacement surgery: Issues with coexisting diseases. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol* 2011; 27(3): 315-322.
18. Malchow RJ, Black IH. The evolution of pain management in the critically ill trauma patient: Emerging concepts from the global war on terrorism. *Crit Care Med* 2008; 36(7 Suppl): 346-357.
19. Davidson EM, Ginosar Y, Avidan A. Pain management and regional anaesthesia in the trauma patient. *Curr Opin Anaesthesiol* 2005; 18(2): 169-174.
20. Guglielmo L, Pignataro A, Di Fiore G, Lanza V, Mercadante S. Conversion of spinal anesthesia into general anesthesia: an evaluation of more than 35,000 spinal anesthetics. *Minerva Anesthesiol* 2010; 76(9): 714-719.
21. Covino BG. Rationale for spinal anesthesia. *Int Anesthesiol Clin* 1989; 27(1): 8-12.
22. McKeating K, Bali IM, Dundee JW. The effects of thiopentone and propofol on upper airway integrity. *Anaesthesia* 1988; 43(8): 638-640.
23. Brossy MJ, James MF, Janicki PK. Haemodynamic and catecholamine changes after induction of anaesthesia with either thiopentone or propofol with suxamethonium. *Br J Anaesth* 1994; 72(5): 596-598.
24. Mustola ST, Baer GA, Metsä-Ketelä T, Laippala P. Haemodynamic and plasma catecholamine responses during total intravenous anaesthesia for laryngomicroscopy. Thiopentone compared with propofol. *Anaesthesia* 1995; 50(2): 108-113.
25. Hyung WJ, Noh SH, Shin DW, Huh J, Huh BJ, Choi SH, et al. Adverse effects of perioperative transfusion on patients with stage III and IV gastric cancer. *Ann Surg Oncol* 2002; 9(1): 5-12.
26. Offner PJ. Age of blood: does it make a difference? *Crit Care*. 2004; 8(2): 24-26.
27. Miki C, Hiro J, Ojima E, Inoue Y, Mohri Y, Kusunoki M. Perioperative allogeneic blood transfusion, the related cytokine response and long-term survival after potentially curative resection of colorectal cancer. *Clin Oncol (R Coll Radiol)* 2006; 18(1): 60-66.

Klinik Çalışma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları

Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencileri arasında sigara içme alışkanlığı ve bu alışkanlıkla ilgili davranış özelliklerini belirlemektir.

Metod: 2009-2010 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri arasından 163 öğrenciye anket uygulandı.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.8 ± 2.38 yıl olup cinsiyet dağılımı 127 erkek, 36 bayan idi. Ankete katılan öğrencilerin 34'ünün (%20.9) her gün sigara içtiği saptandı.

Sigara içenlerin 1'i bayan (%2.9), 33'ü (%97.1) erkek idi. Erkek öğrencilerde sigara içme oranı bayan öğrencilere göre yüksekti. ($p<0,05$). Sigara içmeyi deneme yaşı 12.8 idi. Sigaraya başlama nedenleri içinde merak %42.5 ile birinci sırada gelmekteydi. Sigara içenlerin %79'unun evinde sigara içtiği saptandı. Ankete katılanların %60.1'inin pasif olarak sigara dumanına maruz kaldığı saptandı.

Sonuç: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesindeki öğrencilerin sigara içme oranı ülkemizdeki diğer çalışmalara göre düşük olarak saptanmıştır. Bulgular yapılan çalışmaların sigara içme prevalansında azalma sağladığını düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Tıp öğrencileri, sigara, anket

Sigara içme alışkanlığı gelişmiş ülkelerde tek başına en önemli önlenebilir ölüm ve iş görmezlik nedenidir (1).

Ülkemizdeki durum 1988 yılında Türkiye'yi temsil eder nitelikteki PİAR çalışmasında 15 yaş üzerindeki erkeklerin %62.8'i, kadınların %24.3'ü tüm nüfusun ise %43.6'sının sigara içtiği saptanmıştır. Ülkemizde sigara içme alışkanlığının %40-71 oranında 15-19 yaşlarında başladığı ortaya koymuştur (2).

Amerika'da ise 18 yaş üstü erişkinler arasında sigara içme prevalansı 1997 yılı için %24.3, 2009 yılı için erkeklerde %23.5, kadınlar %17.9 ve genelde %20.6 olarak bildirilmiştir (3,4).

Ülkemizde 1996 yılında 4207 sayılı kanun ile resmi kamu kurum ve kuruluşları ile toplu ulaşım araçlarında sigara içilmesi yasaklanmıştır. Çalışmamız ülkemizde son yıllarda yapılan kanun

değişiklikleri, bilinçlendirme çabaları ile belli mesafelerin alındığını düşündürmektedir. Türkiye'de sigaraya karşı mücadelede sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir.

Bunun öncesinde etkin bir mücadele için sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıklarını ve sigaraya karşı tutumlarını bilmek önemlidir. Bu nedenle tıp fakültesi öğrencisi gençlerin sigaraya başlamasını önlemenin ya da bu yaşlarda bırakmasını sağlamanın toplumdaki sigara ile mücadelede önemli olduğu açıktır. Bu açıdan sigaraya başlama yaşının, başlama nedenlerinin bilinmesi, çocuklarda ve gençlerde içme oranlarının saptanması bu mücadeleye yön verecektir.

Bizde bu çalışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine anket uygulanarak sonuçların tartışılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Grubu: 2009-2010 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri arasından 163 öğrenciye sigaraya karşı tutumlarını araştırmak, sigarayla ilişkili hastalıklar ve sigara içiminin kontrolü hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak amaçlı bir anket uygulandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, TÜRKİYE
Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Hülya Günbatar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kampüs, Van, TÜRKİYE
Tel: 05065118827
E-mail: hulyagunbatar@hotmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 08.02.2013
Makalenin Kabul Tarihi: 28.2.2013

127 erkek (%77.9), 36 bayan (%22.1) olmak üzere toplam 163 öğrencinin anket formları değerlendirilmeye alındı.

Yöntem: Anketin birinci bölümü 14 sorudan oluşan kimlik bilgileri, demografik özellikleri, kendilerinin ve ailelerinin sigara alışkanlıkları, şu an sigara içenler, sigara içmeye başlama yaşları, günlük sigara içme adedi, sigara içmeye başlama nedenlerini içeren 14 soru içeriyordu.

İkinci bölümde sigara içimine bağlı hastalıklar konusunda bilgi birikimleri, sigaraya karşı tutumları, sigarayı bırakmayı düşünme nedenleri, sigaranın kontrolüne yönelik yasal önlemler hakkındaki düşüncelerini içeren 9 soru bulunmaktaydı.

İstatistiksel Yöntem: Kategorik değişkenler (sürekli olmayan değişkenler) sayı ve yüzde ile devamlı değişkenler ise ortalama \pm standart sapma ile elde edildi. Bu aşamadan sonra; cinsiyet, sigara içen ve içmeyenler gibi yapılan gruplandırma sonrası; devamlı değişkenlerin karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için t testi kullanıldı.

Hesaplamalar SPSS (versiyon 10.0) istatistik paket programı ile yapıldı. $p < 0.05$ değeri anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.8 ± 2.38 yıl, cinsiyet dağılımı; 127 (%77.9) erkek, 36 (% 21.1) bayan idi. Erkek öğrencilerin yaş ortalaması 21.4 (yıl), bayan öğrencilerin yaş ortalaması 20.2 (yıl), idi. Öğrencilerin demografik özellikleri ve sigara içme durumları Tablo 1' de izlenmektedir.

Ankete katılan öğrencilerin 108'i (%66.3) sigara içmeyi denemiş, 55'i (%33.7) hiç

denememişti. 39 öğrenci (%23.9) 6 ay ve üzerinde sigara kullanmıştı.

Ankete katılan öğrencilerin 34'ünün (%20.9) hala sigara içtiği saptandı. Sigara içenlerin 1'i bayan (%2.9), 33'ü (%97.1) erkek idi. Erkek öğrencilerde sigara içme oranı bayan öğrencilere göre yüksekti ($p < 0.05$).

Sigaraya başlama nedenleri içinde merak %42.5 ile birinci sırada iken, %18.4 sorunlar ve %14.9 ise arkadaşlardan etkilenme ile 3. sıklıkta bulundu.

Sigara içenlerin %33.3 ü 11-20 adet/gün, %28.2 si 21-40 adet/gün, %25.6 sı 1-5 adet/gün, %12.8 i 6-10 adet/gün sigara tüketmekteydi.

Olguların %43.6 sı 6 yıl ve fazlası, %43.6 sı 1-3 yıl, %12.8 i 4-5 yıldır sigara içmekteydi. Ailede sigara içenler sorulduğunda kardeş sigara içimi birinci sırada (%58.8) yer alırken, babanın sigara içimi ikinci sırada idi (%55.9), anne sigara içimi %11.8 idi.

Sigarayı bırakmak isteyenlerin %77.4 ü sigara sağlığına zararlı olduğu için, %19.4 ü ise ekonomik sebeplerden dolayı sigarayı bırakmak istiyordu.

Ankete katılanların %94.4 ü sigaranın sağlığına zararlı olduğuna inandığını ifade ederken %60.1 i pasif maruziyetin de sağlığına zararlı olduğunu bildiklerini ifade etti.

Sigaranın yol açtığı hastalıklar sorulduğunda; %75.5 i mesane kanseri yaptığını, %96.3 ü akciğer kanseri yaptığını, %90.2 si ağız kanseri, %94.5 gırtlak kanseri, %93.9 u kalp damar hastalığı, %90.2 kronik bronşit, %84.0 yeni doğan bebek ölümü, %91.4 beyin damar hastalıkları yaptığını bildiği saptandı. Ankete katılanların %86.5 i sigara içen kişinin yanında bulunmanın rahatsız edici olduğunu ifade etti.

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri ve sigara içme durumları

	Erkek	Kadın	p
Olgu sayısı	127 (%77.9)	36 (%22.1)	
Yaş ortalaması (yıl)	21.4 \pm 2	20.2 \pm 2	$p > 0.05$
Sigara İçme Oranları			
Sigara içen (%)	97.1	2.9	$P < 0.05$
Sigara İçme Miktarları (günlük)			
21-40 adet	28.2	0	
11-20 adet	33.3	2.9	$P < 0.05$
0-10 adet	35.5	0	

Ankete katılanların 98 inin (%60.1) pasif olarak sigara dumanına maruz kaldığı saptandı, %73 öğrenci sigara konusunda sağlığından endişe duyduğunu belirtti. Öğrencilerden 23'ü (%14.1) alkol ve uyarıcı madde kullanıyordu. Sigara içenlerin 10 tanesi (%29.4) alkol alıyordu, sigara içenler içmeyenlerden daha fazla sıklıkla alkol

kullanıyordu ($p < 0.05$). Sigara paketlerinin üzerinde eskiden olduğu gibi 'sigara sağlığına zararlıdır' ifadesi bulunmaması sorusuna %87.1 bulunmalıdır şeklinde cevap verdi. Sigara reklamları yasaklanmalıdır sorusu katılımcılar tarafından %89.0 evet şeklinde cevaplandırıldı. Toplumla ait yerlerde sigara içimi yasaklanmalıdır

sorusuna %90.2 evet cevabı verildi. Sigara fiyatları aşırı derecede arttırılmalıdır sorusuna %71.2 evet dendi. 18 yaşından küçüklere sigara satılmamalıdır sorusuna %92.6 evet cevabı verildi. Öğrencilere sigaranın bırakılması konusu sorgulandığında, sigara içmeyenlerin daha yüksek oranda sigaranın bırakılabileceğini düşündükleri saptandı.

Tartışma

Sigara kullanımı günümüzde erken yaşlarda kazanılan zararlı alışkanlıklardan birisidir (1-3). Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigaraya başlama ve alışkanlığın yerleşmesi açısından kritik dönemde olmaları ve ileride meslekleri gereği toplumda oynayacakları rol de çalışmanın önemini arttırmaktadır. Sigara içme yaygınlığı konusunda ülkeyi temsil eder nitelikteki bir çalışma olan 1988 PİAR araştırmasında 15-18 yaş grubunda sigara içme hızı %30 olarak saptanmıştır (2). Ülkemizde yapılan başka çalışmalarda da okul öğrencilerinde sigara içme sıklığı %18-43 olarak saptanmışken öğrencilerin 11-14 yaşlarında sigaraya başlama olasılığı % 43-50 olarak hesaplanmıştır (5, 6). Bizim çalışmamızda hergün sigara içme sıklığı %20.9 olarak bulunmuştur, bu oran dünyada hekim sigara içme oranlarının altındadır , bu düşüklük istenen seviyede olmamakla birlikte olumlu olarak değerlendirildi (7,8).

Yapılan çalışmalarda erkeklerin daha fazla sigara içtiği ve yaşla birlikte sigara içiminin arttığı belirtilmiştir (5,6). Çalışmamızda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre belirgin düzeyde daha çok sigara içtikleri görülmektedir (erkeklerde %97.1, bayanlarda %2.9)

Bu fark çalışmamızdaki kız öğrenci sayısının az olması ve kız öğrencilerin daha duyarlı olması ile ilişkili olabileceği düşünüldü.

Öğrencilik yaşamını ailesinin dışında geçirenlerde sigara içme oranının ailesi ile birlikte kalan öğrencilerden daha yüksek saptandı. Diğer çalışmalarda arkadaşlarıyla evde kalanlar, yurttan kalanlar ve evde yalnız yaşayanların daha fazla sigara içtikleri görülmüştür (9, 10, 11). Bu da sosyal çevrenin sigara içimini desteklediğini düşündürmektedir.

Çalışmamızda sigara içmeye başlama yaş ortalaması 12.8 idi. Üniversite öğrencilerinde yapılan diğer çalışmalardan daha düşük saptandı (9, 12, 13). Öğrencilerin çoğunun üniversiteye başlamadan önce bu alışkanlığı edindiği görülmektedir. Bu sonuç gençlerin gelecekteki sigara içme eğilimlerinin kontrolü için orta eğitim kurumlarından başlayarak sigara eğitiminin zorunlu dersler arasına alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Öğrencilerin sigara kullanımını etkileyen faktörlerden birisi de kardeşlerinin sigara içiyor olmasıdır. Çalışmamızda sigara içenlerin %79'unun evinde sigara içtiği ve yine içenlerin kardeşlerinin %58.8, babalarının %55.9 oranında sigara içtiği saptanmıştır. Yine Hongkong'da ilkokul çocukları arasında yapılan bir çalışmada evde sigara içen bir kişinin bulunmasının sigara içme davranışı ile pozitif korelasyonu bildirilmiştir (14). Bolu'da eğitim fakültesi öğrencileri arasında yapılan bir çalışmada sigara içen öğrencilerin içmeyenlere göre annelerinin, kardeşlerinin, tüm aile bireylerinin ve samimi arkadaşlarının sigara içme sıklığı daha yüksek saptanmıştır (15). Bizim çalışmamızda kardeş ve babanın sigara içimi ile daha çok ilişki saptandı

Öğrencilerin sigaraya başlamada etkili olduğunu belirttikleri etkenlerin başında merak gelmektedir. İkinci derece etkileyen faktörler olarak belirli soruna bağlı içme ve arkadaşlardan etkilenme nedeniyle sigaraya başladığını belirtmektedir. Bu durum sıralamalarda yeri ve sıklığı değişmekle birlikte üniversite öğrencilerinde yapılan çalışmalarda da saptanan bir durumdur (9, 11, 16). Çalışmamızda ülkemizdeki diğer çalışmalardan farklı olarak öğrencilerin sigara içme oranları hem normal popülasyondan hem de tıp öğrencileri üzerindeki çalışma sonuçlarından düşük bulundu. Bu son yıllarda yapılan sigara karşıtı bilgilendirme ve sigara bırakma kampanyalarının olumlu sonuçlarının görülmeye başladığının göstergesi olabilir.

Çalışma grubumuzda sigaranın yaptığı zararlanma ve kanser yapıcı etkileri hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları gözlemlendi. Bu sonuç gösteriyor ki tıp fakültesi öğrencilerine tütün kullanımı hakkında yeterince bilgi verilmelidir. Tıp fakültesi öğrencilerine verilecek eğitim tütünün psikolojik, fizyolojik, sosyal bağımlılık yapıcı etkileri, tütün alışkanlığı, sigaranın neden olduğu hastalıklar çocuklarda anne baba içiminin etkileri ve sigarayı başlamayı önlemek için alınabilecek önlemleri içermelidir.

Ankette pasif maruziyet oranının yüksek olması öğrencilerin kaldığı yerlerde sigara dumanına maruz kaldıklarını göstermektedir. 2008 yılı itibari ile yürürlüğe konulan kapalı mekanlardaki sigara içme yasağı kanunu ile pasif maruziyetin önemli ölçüde önüne geçilmiştir.

Ankete katılanların çoğu sigara paketlerinin üzerinde sağlığa zararlı ibaresinin bulunmasının gerektiğini, reklamların yasak olmasını, topluma ait yerlerde sigara içiminin yasaklanmasını, fiyatların aşırı derecede artırılmasını ve 18 yaşından küçüklere satılmaması gerektiğini

destekleyerek yol gösterici tedbirlere işaret etmiştir.

Sigarayı bırakma konusundaki düşünceler arasında halkı ikna etmek doktorun görevidir sorusuna %40.5'i hayır, %58.9'u ise evet cevabı vermiştir. Bu sonuç hekimlerin ve hekim adaylarının sigaranın önlenmesine karşı halka karşı sorumluluğu yeterince benimsemediğini göstermektedir.

Oysa başta hekimler olmak üzere sağlık alanında çalışanlar sigaraya başlamanın önlenmesi konusunda toplumun tüm kesimlerinde birinci sırada teşvik edici role sahiptirler. Gelişmiş ülkelerde sigara içme davranışı ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki, eğitim düzeyi artışı ile sigara içme oranlarında azalma şeklinde kendini göstermektedir (3, 4, 17). Amerika'da yapılan yeni bir toplumsal prevalans incelemesinde en düşük sigara içme oranı %5.6 ile doktora derecesine sahip olanlar arasında saptanmıştır (3). Yukarıda tartıştığımız çalışmalar gibi ülkemizde yapılmış çalışmalarını incelediğimizde çoğunlukla eğitim seviyesinin sigara içme oranı üzerinde olumlu bir etkisi görülmemektedir. Bu sonuç ülkemizdeki eğitim programlarının sigara ve zararları konusunda ders saati ve içerik yönünden yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Dolayısıyla sigara içme alışkanlığı kazanılmaması için topluma ve risk altında olan kesimlere özellikle geleceğin hekimleri olan tıp fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği sonucunu çıkardık.

Smoking Survey Results on Medical School Students of Yuzuncu Yil University

Abstract

Aim: The purpose of this study was to determine the habits and behaviors related to cigarette smoking among medical students.

Methods: Between 2009-2010 in Van Yuzuncu Yil University School of Medicine, questionnaire was carried out among 163 students.

Results: The average age of the students was 20.8 ± 2.38 years and the gender distribution was 127 male and 36 female. 34 of surveyed students (20.9%) were smokers every day. Smokers were 1 female (2.9%) and 33 male (97.1%). The rate of smoking was higher in male students than female students (P <0.05). The trial age of smoking was 12.8. Among reasons of initiation of smoking curiosity was in the first place with a percentage of 42.5%. 79% of smokers smoked at home. 60.1% of the respondents were exposed to passive smoking.

Conclusion: Van University medical school students were found to have lower rate of smoking than in other studies in our country. Results suggest that the studies provide a reduction in smoking prevalence.

Conclusion: Van University medical school students was found lower rate of smoking than in other studies in our country. Results suggest that the studies provide a reduction in smoking prevalence.

Key words: Medical students, smoking, survey

Kaynaklar

1. Griesbach D, Inchley J, Currie C. More than words? The status an impact of smoking in Scottish schools. Health Promotion International 2002; 17(1):31-41.
2. PİAR. Sigara alışkanlıkları ve sigara ile mücadele kampanyası kamuoyu araştırması raporu. 1988.
3. Current Cigarette Smoking Among Adults Aged ≥18 Years - United States, 2009 MMWR 2010; 59:1135-1140.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Cigarette smoking among adult-United States 1997. MMWR 1999; 48:993-996.
5. Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A, Şen FS, Topçu F. Manisa İlinde Lise Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları. Toraks Dergisi 2000; 1(1):61-66.
6. Kocabaş A. Orta dereceli okul öğrencilerinde sigara içme alışkanlığı. Ankara Tıp Mecmuası 1988; 41:9-22.
7. Nelson DE, Giovino GA, Emont SL, Brackbill R, Cameron LL, Peddicord J, et al. Trends in cigarette smoking among US physicians and nurses. JAMA 1994; 271(16):1273-1275.
8. Masironi R. Smoking in European physicians. Schweiz Rundsch Med Prax 1991; 80(18):483-485.
9. Boyacı H, Çorapçıoğlu A, Ilgazlı A ve ark. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sigara içme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2003; 14:169-175.
10. Aslan D, Özvarış ŞB, Esin Ç ve ark. Smoking and alcohol consumption among a group of university students in Ankara: prevalence and determinants. Erciyes Tıp Dergisi 2006; 28:172-182.
11. Mayda AS, Tufan N, Baştaş S. Düzce Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara konusundaki tutumları ve içme sıklıkları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6:364-370.
12. Akvardar Y, Demiral Y, Ergor G, Ergor A. Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2004; 39(6):502-506.
13. Şahin EM, Cahit Ö, Çakmak H ve ark. Trakya tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme ve

- bırakma durumları. Trakya Univ Tıp Fak Derg 2007; 24:209-212.
14. Peters J, Hedley AJ, Lam TH, Betson CL, Wong CM. A comprehensive study of smoking in primary school children in Hong Kong: implications for prevention. J Epidemiol Community Health 1997; 51(3):239-245.
 15. Talay F, Kurt B, Tuğ T. Smoking habits of the elementary school teacher students in education faculty and related factors. Tuberk Toraks 2008; 56(2):171-178.
 16. Kaşıkçı M, Ünsal A, Çoban Gİ, Aşar G. Türkiye'deki Erzurum Atatürk Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin sigara kullanma alışkanlıkları. Tur Toraks Der 2008; 9:93-98.
 17. Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance for selected tobacco use. Behavior-United States 1990-1994. MMWR 1994; 43:1-43.

Klinik Çalışma

Sünnet Esnasındaki Sürpriz: Prepisyum İntakt Distal Hipospadias

Mehmet Şerif Arslan*, Mehmet Hanifi Okur*, İbrahim Uygun*, Ersin Köksal**

Özet

Amaç: Bu çalışmada, bölgemizde prepisyum intakt distal hipospadias olgularının sıklığını belirlemeyi ve bu hastalara uygun yaklaşımı tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2011 ile Aralık 2011 tarihleri arasında sünnet istemiyle Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne başvuran 805 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 805 hastanın ortalama yaşları 3.5 yıl (18 gün- 14 yıl) idi. Hastaların 87 (%10,8)'inde fizyolojik fimozis saptandı. Fizyolojik fimozis olan 87 hastanın 7 (%8,04)'sinde operasyon esnasında distal hipospadias saptandı. Hastaların 1'ine dış merkezde sünnet planlanıp anestezi verildikten sonra hipospadias saptanmış. Hasta uyandırılarak kliniğimize sevk edildiğinden bu hastaya tanı peroperatif konulurken, geri kalan 6 hastaya tanı ameliyat esnasında konuldu. Hipospadias saptanan 7 hastanın ortalama yaşı 1.4 (7 ay-3 yaş)'idi. Hastaların tamamına Snodgrass tarafından tariflenen TİPU operasyonu uygulandı. Postop 3.günde hastaların üretral kataterleri çekildi ve işemeleri görüldükten sonra taburcu edildiler.

Sonuç: Fimozisi olan ve sünnet öncesi meatusun görülmediği veya tam bir genital sistem muayenesi olmaksızın sünnet yapılması planlanan hastalarda distal hipospadias ile karşılaşılabilir. Distal hipospadias veya daha karmaşık sorunlarla konusunda eğitilmiş kişiler tarafından uygun şartlarda sünnetin yapılması uygun olacaktır.

Anahtar kelimeler: Distal hipospadias, intakt prepisyum, sünnet

Sünnet dünyada ve ülkemizde en yaygın ve en eski cerrahi girişimlerden birisidir (1). Sünnet uygulamasında tıbbi endikasyonların yanısıra, dini ve geleneksel faktörler de rol oynamaktadır (2). Sünnet endikasyonu daha çok dini inanışa bağlı olarak (Müslüman, Yahudiler) veya tıbbi gerekçelerle ön plana çıkmaktadır (3,4). Ülkemizde sünnet işleminin, çoğunlukla tıbbi bilgi ve deneyimden yoksun, geleneksel sünnetçiler tarafından yapılıyor olması, komplikasyon riskini arttırmaktadır (5). Sünnet, deneyimli kişilerce yapıldığı sürece oldukça güvenli bir işlemdir (2). Uzman olmayan kişilerce sünnet edilen hastalarda saptanan hipospadiasın tedavisi için 2'inci bir operasyonun gerekli olması hasta ve ailesi için ciddi bir travmadır. Bu

çalışmaya, sünnet planlanan ve öncesinde fark edilmeyip operasyon esnasında distal hipospadias saptanan 7 olgu alındı. Prepisyum intakt hipospadias olgularına yaklaşımımızı ve bölgemizdeki görülme sıklığını paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler

Bu çalışmada Nisan 2011 ile Eylül 2012 tarihleri arasında Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sünnet isteğiyle başvurup sünnet işlemi yapılan ve yaşları 18 gün ile 14 yaş arasında değişen 805 hasta alınıp dosyaları geriye doğru incelendi. Yaş ortalamaları 3,5 (18 gün-14 yaş) idi. Bu hastaların 87 (% 10,8)'inde poliklinik muayenesinde fizyolojik fimozis saptandı. Sünnet yapılan hastalarda prepisyum önce çepeçevre çizildi sonra ucu 2 klemple tutuldu, prepisyumun ventral ve dorsal yüzlerinden daha önce belirlenen sünnet hattına kadar vertikal hatta kesildi, iç yüz epitelide korona'dan uygun bir mesafeden makasla kesilip kanama kontrolü sonrası yara uçları 5/0 PDS ile dikildi. Distal hipospadias saptanan hastaların yaş ortalaması 1.4 (7 ay-3 yaş)'di. Hastaların 6'sının tanısı intraoperatif, 1 tanesinin ise preoperatif konuldu

*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır

**Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şerif ARSLAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D.
Diyarbakır/Türkiye

E-mail: msarslan47@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 14.05.2013

Makalenin Kabul Tarihi: 18.09.2013

ve cerrahi işlem olarak 8 F silikon sonda üzerinden 6/0 PDS ile TIPU uygulandı. Uygulanan cerrahi işlem ve sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular

Sünnet istemiyle kliniğimize gelen hastaların dış genital organ muayenesi yapıldıktan sonra operasyon hazırlığı yapılmaktadır. Poliklinikte fizyolojik fimozis saptanan hastalara sünnet planlandığından dolayı herhangi bir girişimde bulunulmadı. Sünnet işlemi genel anestezi altında yapıldı. Sünnet yapılan 805 hastanın 6'sinde operasyon esnasında prepisyum klempile glanstan sıyrıldıktan sonra distal hipospadias saptandı (Şekil 1). Hastalardan 1 tanesinde ise dış merkezde sünnet planlanıp anestezi verildikten sonra hipospadias saptanmış. Hasta uyandırılarak cerrahi için bize sevk edilmiş. Sonrasında sünnet işlemi yapıp hastalar uyandırıldı. Postop 5. günde sondaları çekildikten sonra işemeleri görülüp hastalar taburcu edildiler. Postop takiplerinde hastaların hiçbirinde komplikasyon gelişmedi (Şekil 2).

Tartışma

Profesyonel kişilerce yapılan sünnetlerde komplikasyon %5 iken, sağlık teknisyenlerinin yaptığı sünnetlerde %10, geleneksel sünnetçilerin yaptığı sünnetlerde ise %85'e varan komplikasyon oranları vardır ve bu oranlar toplu sünnetlerde daha da artar (5).

Şekil 1. Prepsiyum sıyrıldıktan sonra glanüler hipospadias görünümü.

Şekil 2. Postop 4 hafta sonrasında glansın görünümü.

Sünnetin olası yararları, hangi yaşta uygulanması gerektiği, teknikleri ve komplikasyonları konularında tartışmalar sürmektedir (6,7). Sünnet konusunda bilgi almak ve genital muayene yaptırmak için uzman hekimlere kolaylıkla ulaşılabilir. Yapılan genital muayenede hipospadias, inmemiş testis, inguinal herni, varikozel gibi ek genital anomaliler saptanabilir.

Fizyolojik fimozis için herhangi bir tedavi gerekmez. Çocuk büyüdükçe prepisyumun geri çekilebilme oranı yükselir. Sünnet derisi 6 aylık bebeklerin % 20-25, 1 yaşındaki bebeklerin %50'inde, 2 yaşındaki çocukların % 80'inde ve 4 yaşına gelen çocukların %99'unda geriye çekilebilir. Prepsiyuma işeme problemi yaratmadığı sürece glans penisi koruduğu için müdahale etmemek gerekir (8).

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde genital sistem anomali oranları ile ilgili yapılan çalışmalardan biri 1994 yılında Şahin' in yaptığı çalışmadır (9). Bu çalışmada 20' li yaş grubundaki 3000 asker adayının genital sistem muayenesi yapılmış ve distal hipospadias %0.9 oranında saptanmıştır.

Akay ve ark. (10) 1999' da Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okullarının 1. sınıfındaki (7-8 yaş grubu) 2.000 öğrencinin sağlık taraması sonucunda distal hipospadias %0.45 oranında saptanmıştır. Kayıkçı ve ark. (11) 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında yaptıkları çalışmada, Düzce il merkezindeki 7-15 yaş arası 1534 erkek öğrencinin genital sistem muayenesi yapılmış; distal hipospadias %0.39 oranında tespit edilmiştir. Adayener ve ark. (12) tarafından 2007 yılında askerlik muayenesi yapılan 13-14 yaşarası 6400 ergen erkek çocuğun dahil edildiği çalışmada 23'ünde hipospadias (%0.36) saptanmıştır.

Yukarıdaki literatür taramasında görüldüğü gibi geleneksel sünnetçiler ek genital patolojilere dikkat etmeyip, hipospadias olgularını da sünnet

edebilmektedirler. Bu çalışmalarda fizyolojik fimozis ile hipospadias birlikteliği ile ilgili olarak herhangi bir bilgiye rastlanılmadı. Özellikle ülkemizde geleneksel sünnetçiler ve toplu sünnet uygulamalarının, sünnet komplikasyonunu artırdığı bir gerçektir (1). Ülkemizde dini nedenlerden dolayı sünnet işlemine büyük bir talep olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Uzman hekimlerin bu yoğun talebi karşılaması ise imkansızdır. Bu süreçte her sünnet olacak çocuğun genital muayenesi yapıldıktan sonra, ek bir genital patoloji yok ise sünnet işlemi uzman hekimler gözetiminde deneyimli hekimler tarafından yapılması doğru olur.

Sonuç olarak; özellikle fimozisi olan ve sünnet öncesi meatusun görülmediği veya tam bir genital sistem muayenesi olmaksızın sünnet yapılması planlanan hastalarda işlem esnasında distal hipospadias olguları ile karşılaşılabilineceği unutulmamalıdır. Bu durum gözetilerek sünnet hazırlığı esnasında daha dikkatli olunması ve sünnet esnasında ortaya çıkabilecek bu gibi sorunların çözümü konusunda eğitilmiş kişiler tarafından, uygun şartlarda yapılması komplikasyonları ve ikincil girişimleri engellemek açısından önemlidir.

Surprise During Circumcision: Distal Hypospadias with Intact Prepuce

Abstract

Aim: In this study, we aimed to define the frequency of distal hypospadias with intact prepuce and the best approach for this condition in our region.

Method: We retrospectively viewed the data of 805 patients who were admitted for circumcision to Samsun Maternity Hospital between April 2011 and December 2011.

Results: The mean age of patients was 3.5 years (18 days-14 years). Physiologic phimosis was determined in 87 (10.8 %) of the patients. Distal hypospadias was seen in 7 (8.04%) of them during operation. Hypospadias was defined following anesthesia after the diagnosis in one of patients who were planned for circumcision. This patient was awakened and referred and diagnosed as perioperatively and the other 6 patients were also diagnosed perioperatively. The mean age of 7 patients with hypospadias was 1.4 years (7 months-3 years). All patients underwent TIPU operation described by Snodgrass. Urethral catheters of the patients were removed on the third postoperative day and discharged after micturition.

Result: It is not underestimated that distal hypospadias is encountered in patients undergoing circumcision without a thorough genital physical examination or in those with phimosis and unseen meatus before the procedure.

Key words: Distal hipospadias, intact prepuce, circumcision

Kaynaklar

1. Yapanoğlu T, Aksoy Y, Atmaca AF, Ziypak T, Cesur M, Özbey I. Complications of circumcision in our region. Türk Üroloji Dergisi 2004; 30(4):441-445.
2. Gerharz EW, Haarmann C. The first cut is the deepest? Medicolegal aspects of male circumcision. BJU Int 2000; 86(3):332-338.
3. Sjang HJ, Snellman LW. Circumcision practice patterns in the United States. Pediatrics 1998; 101(6):E5.
4. Rizvi SA, Naqvi SA, Hussain M. Religious circumcision: a Muslim view. BJU Int 1999; 83(1):13-16.
5. Özdemir E. Significantly increased complication risks with mass circumcisions. Br J Urol 1997; 80(1):136-139.
6. Gatrard AR, Sheikh A, Jacks H. Religious circumcision and the human rights act. Arch Dis Child 2002; 86(2):76-78.
7. Schoen EJ, Colby CJ, Ray GT. Newborn circumcision decreases incidence and costs of urinary tract infections during the first year of life. Pediatrics 2000; 105(4 Pt 1):789-793.
8. Kaplan GW. Complication of circumcision: Urol Clin North Am 1983; 10(3):543-549.
9. Şahin C. Tokat ilinde asker adayı erkeklerde ürogenital sistem anomalileri ve bu anomaliler hakkında yanlış bilgi ve uygulamalar. Türk Üroloji Dergisi 2001; 27:456-458.
10. Akay AF, Şahin H, EM S, et al. Diyarbakır il merkezindeki ilkököl çağı erkek çocuklarında dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi 2002; 28:76-79.
11. Kayıkcı MA, Çam K, Akman RY, et al. Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31:79-81.
12. Adayener C, Ateş F, Soydan H, et al. Türkiye'de 13-15 yaş arası ergen erkek çocuklarda dış genital organ hastalığı oranları. Türk Üroloji Dergisi 2010; 36:155-159.

Olgu Sunumu

Hickman Kateteri Takılması Sonrası Akut Solunum Yetmezliği Olgusu

M. Ali Erdoğan^{*}, Aytaç Yücel^{**}, Türkan Toğal^{**}, Muharrem Uçar^{**}, M. Özcan Ersoy^{**}

Özet

Santral venöz kateterler; uzun süre santral venöz yola gereksinim duyulan durumlarda kullanılır. Hickman kateteri kalıcı bir santral venöz kateter'dir. Kalıcı venöz portlar cerrahlar ya da anestezi uzmanları tarafından yerleştirilmektedir. Son zamanlarda radyologlar tarafından lokal anestezi kullanılarak ve floroskopi eşliğinde uygulanmaktadır. Hickman kateterleri subklavyen, juguler veya sefalik vene yerleştirilebilir. Ultrasonografi eşliğinde veya ultrasonografi kullanmadan perkütan yada cut-down cerrahi yöntemiyle uygulanabilmektedir. Venöz port kateter yerleştirilmesinde erken dönem ve geç dönem komplikasyonları vardır. Bu sunuda, Hickman kateteri yerleştirilmesine bağlı erken dönemde gelişen hematoma yaşamı tehdit edebileceği vurgulandı.

Anahtar kelimeler: Hickman kateteri, komplikasyonlar, hematoma

Santral venöz kateterler (SVK) santral venöz basınç monitörizasyonu, hipovolemi ve şokta sıvı tedavisi, kostik ilaçların infüzyonu, total parenteral nutrisyon, hemodiyaliz, hava embolisinin aspirasyonu, transkutan paze elektrotlarının yerleştirilmesi ve periferik venleri kötü olan olgulara venöz yol sağlamak için kullanılır (1).

Hickman ya da Broviack kateteri hedef vene deri altında oluşturulan kısa bir tünel geçerek yerleştirilen SVK'dir. Subklavyen, juguler, femoral ve sefalik vene takılabilir.

Kanser hastaları tekrarlayan kemoterapi uygulamaları ve kan örneklerinin analizleri için uzun süreli santral venöz portlara (Hickman kateteri) sıklıkla ihtiyaç duyarlar (2).

Genellikle ameliyathanelerde cerrahlar veya anestezi uzmanları tarafından takılmaktadır. Son zamanlarda girişimsel radyoloji ile ilgilenen

radyologlar tarafından lokal anestezi uygulayarak floroskopi eşliğinde de yapılmaktadır (3).

Ultrasonografi (USG) eşliğinde veya USG kullanmadan perkütan veya cut-down cerrahi yöntemiyle yapılabilir (2).

Hickman kateteri uygulamasının erken dönem (perioperatif) ve uzun dönem komplikasyonları mevcuttur. Erken komplikasyon oranı %4 ile %30 oranında değişir (4).

Bu sunuda, Hickman kateteri uygulaması sonrası erken dönemde gelişen ve hava yolunu tıkayan bir komplikasyon olan hematoma tanı ve tedavisini sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

80 yaşında bayan olgu Hickman kateteri uygulaması sonrasında boyun bölgesinde akut gelişen hematoma sonucu akut solunum yetmezliği nedeniyle entübe olarak dış merkezden yoğun bakım ünitemize kabul edildi. Öyküsünde 40 yıldır diyabet olduğu son 1 aydır böbrek yetmezliği nedeniyle subklavyen venöz kateter ile hemodiyalize girdiği öğrenildi.

Fizik muayenesinde entübe olduğu, boyun bölgesinde özellikle sağ tarafta daha fazla olmak üzere şişlik, sağ memenin 5cm üzerinde olacak şekilde duran çift lümenli Hickman kateterinin giriş ucu görüldü. Kardiyovasküler sistem ve pulmoner sistem normal değerlendirildi. Ağrılı uyarana cevabı vardı ve sedasyon yapıldığı öğrenildi. Olgu BİPAP modunda mekanik

^{*}Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adıyaman

^{**}İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. M. Ali Erdoğan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, 44100 Malatya/ TÜRKİYE
Tel: 04223410660/5944

E-mail: drmalierdogan@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 19.07.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 03.10.2011

ventilatöre bağlandı. Elektrokardiyogram, non invaziv kan basıncı, pulse oksimetre monitörizasyonu uygulandı. Tam kan sayımı, biyokimya, kan gazı ve koagülasyon parametreleri çalışıldı. Böbrek fonksiyon bozukluğu (üre:60 mg/dL, kreatinin 10.28 mg/dL) ve minimal APTT yüksekliği (37.2 sn Referans aralığı: 24-36) dışında tetkiklerinde özellik yoktu.

Olgu kalp damar cerrahisi bölümüne konsülte edildi. Boyun sağ tarafındaki şişlik küçük bir insizyon ile açıldı. Hematom olduğu tespit edildi ve hematom boşaltıldı. Kanama odağı görülmedi ve baskılı tamponla kapatıldı. 10 saati aşan takıp sonrasında sedasyon kesilerek sorunsuz bir şekilde olgu ekstübe edildi.

Tartışma

Hickman kateteri uygulamaları özellikle kanser hastalarında kemoterapi ve periferik venöz yolları bulmadaki zorluk nedeniyle artmıştır. Kanser olguları dışında da bu kateterler yaygın şekilde kullanılmaktadır. Olguya Hickman kateteri hemodiyalize girme amacıyla uygulanmıştı.

Venöz port kateterleri, subkavyen ve juguler ven gibi santral venlere perkütan yolla takılabilir ayrıca cut-down veya USG eşliğinde sefalik vene uygulanabilir (2, 3). Olgumuza juguler vene perkütan yolla Hickman kateter takılmıştı.

Venöz port kateter yerleştirilmesinde erken dönem ve geç dönem komplikasyon oluşabilmektedir. Erken dönem komplikasyonlar, pnömotoraks, malpozisyon, aritmi, hematom, tromboz, port yerleştirilen bölgede ağrı ve arteriovenöz fistüldür. Geç dönemde görülebilecek komplikasyonlar ise enfeksiyon, kateter oklüzyonu, emboli, kateterin kırılması ve cilt nekrozudur (4).

Vardy ve ark. (3) tarafından yapılan bir çalışmada; USG eşliğinde internal juguler, subkavyen ve sefalik venöz port yerleştirilmesindeki erken ve geç dönem komplikasyonlarının sıklığını incelemişler. Bu üç farklı girişim yöntemi arasında erken dönem komplikasyonlar arasında fark görülmemiştir. Ayrıca 110 olgunun olduğu bu çalışmada 2 olguda tromboz, 2 olguda pnömotoraks olmak üzere 4 major komplikasyon ve 5 olguda hematom, 5 olguda kateter yerinde orta-ciddi ağrı olarak 10 minor komplikasyon tespit etmişlerdir.

Wigmore ve ark. (5) santral venöz kateter komplikasyonlarını USG kullanılarak azaltılabileceğini bildirmişlerdir.

Hanson ve ark. (6) körlemesine (cerrahi cut-down yöntemi ve USG kullanmadan) perkütan yaklaşımın güvenilirliğini belirlemek için yaptıkları çalışmada; eğer bu yöntem sürekli

yalnız özel bir ekip tarafında yapılırsa komplikasyonların azaltılabileceğini göstermiştir.

Shulman ve ark. (7) genel anestezi altında larengeal maske (LMA) kullanarak yaptıkları Hickman kateteri uygulamasında bilateral pnömotoraks ile karşılaştıklarını bildirmişlerdir.

Olgumuzda boyun bölgesinde akut gelişen ve yaşamı tehdit edecek düzeyde solunum yoluna bası yapan Hickman kateteri erken komplikasyonu olan hematoma gördük.

Hickman kateteri erken komplikasyonu olan hematoma gelişmesinin muhtemel nedenleri, girişim sayısının birden fazla olması, hematolojik parametrelerin bozuk olması ve deneyimsiz kişilerce yapılmasıdır. Olgumuzun kanama profili, hafif aPTT yüksekliği dışında normaldi ancak aynı bölgede birden fazla körlemesine perkütan girişimde bulunulmuştu ve hematoma muhtemel nedeni buydu.

Sonuç olarak, hematoma oluşması Hickman kateteri uygulamasında görülebilecek erken dönem bir komplikasyondur. Hava yoluna bası oluşturarak hipoksemiye neden olabilir. Özellikle hayatı tehdit etmesi ve aciliyeti bakımında önem arz etmektedir. Tedavisi, hava yolu kontrol altına alındıktan sonra hematoma boşaltılmasıdır. Ayrıca böyle ciddi komplikasyonların olabileceği akılda tutularak bu işlemler ameliyathane ortamında, deneyimli kişilerce ve mümkünse USG eşliğinde yapılmalıdır.

A Case with Acute Respiratory Failure Secondary to Hickman Catheter Insertion

Abstract

Central venous catheters are used for chronic hemodialysis. Hickman catheter is an implantable venous catheter. Implantable venous ports are implanted by surgeons or anesthesiologists in an operating room. More recently, interventional radiologists have been inserting them using local anesthesia and fluoroscopic guidance. Hickman catheters can be inserted in subclavian, jugular or cephalic vein. They can be installed using ultrasound or not, percutaneous or surgical cut-down method. Venous port catheter placement has perioperative (early) and late complications. In this presentation, hematoma, an early complication of Hickman catheter, that can be life threatening, is emphasized.

Key words: Hickman catheter, complications, hematoma

Kaynaklar

1. Morgan GE, Mikhail MS, Murry MJ. Klinik Anesteziyoloji; dördüncü baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri Ltd Şti. 2008:131-132.

2. Bifi R, Orsi F, Pozzi S, Pace U, Bonomo G, Monfardive L, et al. Best choice of central venous insertion site for the prevention of catheter-related complications in adult patients who need cancer therapy: a randomized trial. *Annals Oncology* 2009; 20: 935-940.
3. Vardy J, Engelhardt K, Cox K, McDade A, Boyer M, Beale P, et al. Long-term outcome of radyological-guided insertion of implanted central venous access port devices (CVAPD) for the delivery of chemotherapy in cancer patients: institutional experience and review of the literature. *British Journal of Cancer* 2004; 91:1045-1049.
4. Özer AB, Bayar MK. İmplant edilebilir venöz port kateter uygulamalarımızın incelemeđi. *Fırat Tıp Dergisi* 2011; 16(1):6-10.
5. Wigmore TJ, Smythe JF, Hacking MB, Raobaikady R, MacCallum NS. Effect of the implementation of NICE guidelines for ultrasound guidance on the complication rates associated with central venous catheter placement in patients presenting for routine surgery in a tertiary referral centre. *British Journal of Anaesthesia* 2007; 99:662-665.
6. Hanson JM, Challiss D, Primrose JN, Plusa SM. Blind percutaneous insertion of Hickman line by a specialist team. *Ann R Coll Surg* 2001; 83:332-334.
7. Shulman GB, Connelly NR. Bilateral pneumothoraces in a pediatric undergoing Hickman catheter placement. *Anesth Analg* 2002; 95:1251-1252.

Olgu Sunumu

Ampiyem ile Prezente olan T-Hücreli Lenfoblastik Lenfoma: Olgu Sunumu

Abidin Şehitoğulları^{*}, Ali Kahraman^{*}, Fuat Sayır^{**}, Ramazan Esen^{***}, Cengiz Demir^{***}

Özet

Plevral efüzyon, plevral boşluktaki sekresyon-absorpsiyon dengesinin bozulması sonucu oluşur. Benign ve malign hastalıklar plevral efüzyona yol açar. Sıklıkla viral, bakteriel ve tüberküloza bağlı gelişmesine rağmen lenfoma ve malignitelerde de görülebilir. Hodgkin (HL) ve Non-Hodgkin lenfoma (NHL)'lar lenf dokusundan kaynaklanan malign tümörlerdir. Bu tümörlerin patolojisi, immünolojisi ve tedavi yanıtı farklılıklar gösterir. Hastalığın prognozu histolojik tipine, evresine, diğer klinik ve patolojik parametrelere bağlıdır. Histolojik tanı uygun tedavi yaklaşımının belirlenmesinde önemlidir. Eksudatif plevral efüzyonların etyolojisinde malignite önemli nedenlerden biridir. Malign plevral efüzyon (MPE)'lara lenfoma %10 oranında sebep olmaktadır. Özellikle de ampiyem gelişecek kadar geciken lenfoma olgularına literatürde çok az rastlanmaktadır. Bu yazımızda ampiyem tanısıyla yatırılan ve yapılan ileri tetkiklerinde lenfoma tespit edilen bir olgu sunulmaktadır. Plevral efüzyon etyolojisinde enfeksiyon etkenlerinin yanı sıra malignitelerinde önemli olduğunu vurgulamak amacıyla bu olguyu sunduk.

Anahtar kelimeler: Ampiyem, lenfoma, tanı

Plevral efüzyon, plevral sıvının sekresyonu ile absorpsiyonu arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Plevral sıvının fazla üretilmesi veya lenfatik obstrüksiyona bağlı absorpsiyonda azalma, plevral efüzyon oluşumunun temel mekanizmasıdır (1). Bununla beraber plevral boşluktaki hidrostatik ve onkotik basınçlarda değişikliğe yol açan, akciğerden veya başka organlardan kaynaklanan patolojiler plevral efüzyona yol açabilirler. Tümöre bağlı plevral efüzyonlar ise lenfatik veya bronşiyal obstrüksiyonun yanı sıra, pulmoner arterdeki bir tümör embolisinden veya tumor hücrelerinden

üretilen fazla miktarda sıvıdan kaynaklanabilir. Tümörler hipoalbüminemi gibi sistemik etkileri aracılığıyla da plevral efüzyona neden olurlar (1,2). Plevral efüzyonların etyolojik dağılımı; tanı yöntemlerindeki ilerlemeler, çalışmanın yapıldığı klinik veya hastanenin özellikleriyle ilişkilidir (3).

T hücreli lenfomalar matür veya posttimik T-hücreleri ile natural killer hücrelerden kaynaklanan malignensilerin heterojen bir grubudur, bu batı ülkelerindeki tüm Non-Hodgkin lenfomaların yaklaşık %12'sini kapsar (4). Bununla birlikte asya toplumlarında hastalığın insidansının daha yüksek olduğu bilinmektedir.

Malign plevral efüzyonu olan hastaların %6-7'sinde ise primer tümör saptanamaz. Malign plevral efüzyon tanısı, plevral sıvıda eksfolie malign hücreler bulunduğu ya da perkutan pleura biopsisi, torakoskopi, torakotomi veya otopsi ile elde edilen pleura dokusunda malign hücreler saptandığında konabilir. Malign plevral efüzyonu olan hastalarda en sık semptom efor dispnesi ve öksürüktür. Bu semptomlar genellikle ileri derecede efüzyonu olan hastalarda görülür. Dispne hastaların %50'sinden fazlasında ortaya çıkar. Eksudatif plevral efüzyonların etyolojisinde malignite en önemli nedenlerden

^{*}Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, Van-Türkiye

^{**}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi, Van-Türkiye

^{***}Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji, Van-Türkiye

Yazışma Adresi: Dr. Abidin Şehitoğulları
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, 65100 Van-Türkiye
Tel: 5057591095

E-mail: abidin_sehitoglu@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 11.04.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 15.02.2013

biridir. MPE'a lenfoma %10 oranında sebep olmaktadır (2,3). Malign bir efüzyonun varlığının saptanması tedavi ve prognoz açısından büyük önem taşır. Primer lenfoma olduğunda kemoterapi ve/veya radyoterapi yapılır (3,4).

Kliniğimizde semptomları 6 ay kadar uzun bir süre önce başlamasına rağmen oldukça geç hastaneye başvuran ve geç geldiği için malign plevral efüzyonu ampiyeme dönüşmüş lenfomalı bir olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Onaltı yaşında erkek hasta; 6 ay önce şikayetleri başlayan, 20 gündür artan göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ateş şikayeti mevcut. Nefes darlığının giderek artması ve ateşinin yükselmesi üzerine kliniğimize başvurdu. Çektirilen akciğer grafisinde sağda masif efüzyon saptanması üzerine yatırıldı (Resim 1).

Resim 1. Posterior Anterior Akciğer grafisinde sağda massive plevral efüzyon (ampiyem).

Öz ve soy geçmişinde anlamlı bir özellik yoktu. Fizik muayenesinde dinlemekle sağda üst zon hariç solunum sesleri alınamıyordu ve perküsyonda matite mevcuttu. Solda solunum sesleri normal idi. Palpasyonla yüzeyel lenf nodları tespit edilmedi. Ateş 39.2 olarak saptandı. Yapılan torasentezde plevral maide LDH: 1500 U/L, glukoz: 32 mg/dl, PH: 7.1, ve total protein 5.6 g/dl olarak tespit edildi. Plevral mai incelenmesinde kirli görünümde olup direkt mikroskopisinde ve gram boyamada bol lenfosit görüldü, mikroorganizma saptanmadı. Sitolojik incelemede natürü belirlenemeyen dejenere hücreler izlendi. Aerob ve anaerob kültürde üreme olmadı.

Laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin 10.4 gr/dL, Hct %33, beyaz küre 13500/mm³, nötrofil 9400/mm³, lenfosit 1200/mm³, trombosit

309000/mm³, CRP 2.86 mg/dL, sedimantasyon 42 mm/saat, AFP: 0,827 IU/ml, CA-125: 47,86 U/ml, CEA: 0,634 ng/ml, Beta-HCG: 0,1 mIU/ml, LDH: 685,46 U/L bulundu. Toraks ultrasonografisinde sağ plevral aralıkta yoğun içerikli ve içerisinde septasyonlar olan plevral mai mevcuttu. Hastaya ampiyem teşhisi konularak sağ tüp torakostomi uygulandı. Dren sonrası plevral efüzyon boşaltıldıktan sonra çekirtilen akciğer grafisinde mediastinal genişleme tespit edilmesi üzerine (Resim 2), toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) çekildi. BT'de anterior mediastende mediastendeki vasküler yapıları saran 11.5x11 cm boyutunda, heterojen kontrast tutulumu olan kitle lezyonu izlendi (Resim 3).

Resim 2. Ampiyem sıvısı drenajından sonra PA akciğer grafisindeki mediastinal genişleme.

Resim 3. Kontrastlı Toraks BT'de ana vasküler yapıları saran dev mediastinal kitle lezyonu görüntüsü.

İkinci defa gönderilen plevral mai sitolojik incelenmesinde; mikroskopik yaymada şüpheli blastik hücreler görülmesi üzerine lenfoblastik lenfoma olasılığı yönünden araştırılması ve klinik korelesyon önerildi. İki defa toraks BT eşliğinde punch biopsi yapılmasına rağmen patoloji sonucu

negatif gelince sağ mediastinotomi ile biopsi alındı.Yapılan patolojik incelemede yuvarlak neoplastik hücrelerde immünohistokimyasal inceleme sonucunda: Desmin (-), CD3 (+), CD20 (fokal+), S100 (-), CD99 (-), Ki 67 (%90 yüksek), Vimentin (-), Aktin (-), Sitokeratin (-), tdt (+fokal zayıf boyanma), CKA (+) bulundu. Sonuç T hücreli lenfoblastik lenfoma olarak raporlandı..

Yapılan Ekokardiografide hafif perikardial efüzyon tespit edildi ve tedaviye endol eklendi. Göz hastalıkları konsültasyonunda bilateral fundus muayenesinde, optik disk ve makula tabii izlendi. Nörolojik muayenede intratekal methotrexat uygulanmasının sakınca olmadığı rapor edildi. Hasta hematoloji kliniğine transfer edilerek kemoterapiye başlandı.

Tartışma

Nedeni belirlenmemiş efüzyonlu bir hasta geldiğinde, ilk araştırılması gereken bu efüzyonun eksüda mı, yoksa transüda mı olduğunu belirlemek olmalıdır (3,5). Plevral efüzyon, çeşitli hastalıkların komplikasyonu olarak karşımıza çıkabilir (5). Etyolojiye yönelik yapılan çok sayıda çalışmada,genellikle eksüda özelliğindeki efüzyonlar için malign nedenlerin ve tüberkülozun diğer nedenlerden daha önde yer aldıkları gözlenmektedir (6). Marel ve arkadaşları, tüm plevral efüzyonların %44.6'sını etyoloji malign efüzyonların oluşturduğunu, bunu %11.7 ile parapnömonik efüzyonunun izlediğini göstermişlerdir (7). Bu yayından bir yıl sonra Vives ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, transüda özelliğindeki efüzyonların %55'inin konjestif kalp yetmezliğine bağlı olduğu; eksüda özelliğindeki efüzyonların %34.8'ini ise parapnömonik efüzyonun oluşturduğu saptanmıştır (6,7). Olgumuzda gerek ateşinin yüksek oluşu, gerekse diğer klinik ve laboratuvar değerlerin eksüda lehinde olmasından dolayı ilk anda ampiyem düşünüldü. Fakat yapılan ileri tetkiklerinde sonradan etyolojik nedenin lenfoma olduğunu tespit ettik.

Malign plevral efüzyonu olan hastalarda en sık semptom efor dispnesi ve öksürüktür.Bu semptomlar genellikle ileri derecede efüzyonu olan hastalarda görülür. Dispne hastaların %50'sinden fazlasında ortaya çıkar. Dispnenin ciddiyeti plevral efüzyonun miktarına bağlıdır. Ayrıca kaşeksi ve lenfadenopati de saptanabilir. Plevral frotman nadirdir. Asemptomatik hastaların yaklaşık yarısında plevral efüzyon kanserin ilk bulgusudur.(1,7)) Malign plevral efüzyonlu hastalarda göğüs ağrısı daha ziyade künt karakterde iken selim hastalıklarda plöritik tiptedir. plevral efüzyon nedeniyle solunum

seslerinin azalması, matite ve diafragma hareketinde kısıtlama oldukça sıktır. Olgumuzda baskın semptom dispne olmakla beraber tamamen ampiyem semptomları mevcuttu (Yüksek ateş,taşıpne, göğüs ağrısı). Büyük bir kitle ve ampiyem gelişmiş olmasına rağmen periferik lenfadenopati görülmedi.

HL ve NHL'larda intratorasik tutulumu sık rastlanır. En sık rastlanan şekli mediastinal lenfadenopatidir. Mediastende büyüyen lenf bezleri büyük damarların etrafını sarıp basıya uğratabilir ve süperior vena kavada obstrüksiyona neden olabilir (8). Sezer ve arkadaşları 18 olguluk serilerinde, hastaların akciğer grafilerinde mediastinal lenf bezlerinde büyüme, atelektazi, konsolidasyon ve plevral efüzyon saptamışlardır (9). Çalışmamızda akciğer grafisinde görülen en belirgin radyolojik bulgu, plevral efüzyon ve atelektazi idi. Akciğer parankiminde soliter pulmoner nodül, kitle veya kavite saptanmadı.

NHL'larda mediastende kitle lezyonu bütün histolojik tiplerde görülebilmekle birlikte, lenfoblastik lenfomada ve difüz büyük hücreli tipte daha sıktır (8). Sunduğumuz olguda Toraks BT'de büyük bir mediastinal kitle saptandı ve histolojik tipi T-hücreli lenfoblastik lenfoma olarak raporlandı. Lenfomaların akciğer tutulumunda genelde nonspesifik semptomlar hakimdir. Nadiren mediastinal yapılar basıya bağlı olarak semptomlar oluşabilir. Frenik ve rekürrens sinir felcine nadiren rastlanır (10). Olgumuzda başlangıçta nonspesifik bulgular olup, hastadaki efüzyon boşaltıldıktan ve ampirik tedavi olarak prednizolon başlandıktan sonra dispne şikayeti oldukça geriledi.. Nervus rekürrens ve frenik sinir tutulumuna rastlanmadı. Taniya invaziv yöntemle Chamberline operasyonu ile gidilebildi.

Bu olgu nedeniyle genelde nonspesifik semptom ve laboratuvar bulgularıyla gelen ve en sık radyolojik bulgunun ise mediasten genişlemesi olduğu lenfomaların nadir de olsa ampiyem tablosuyla gelebileceği akla getirilmelidir.

T-Cell Lymphoblastic Lymphoma Presented with Empyema: A Case Report

Abstract

Pleural effusion is the result of the imbalance in the secretion-absorption process in the pleural cavity, caused by both the benign and malignant diseases. Although the most commonly encountered etiologies are viral and the bacterial infections, and tuberculosis, it can also be associated with lymphoma or other malignancies. Hodgkin's (HL) and Non-

Hodgkin's lymphoma (NHL)'s are malignant tumors arising from lymphatic tissue. These tumors have varying pathology, immunology, and response to treatment. The prognosis depends on the histological type, the stage, and the other clinical and pathological parameters. The histological diagnosis is important in determining the appropriate treatment approach. Malignancy is an important factor in the etiology of exudative pleural effusions. Of all the malignant pleural effusions (MPE), 10% are caused by lymphomas (1). Especially cases of empyema associated with lymphoma with a delayed diagnosis are rarely described in the literature. In this article, we report a case of lymphoma, which was admitted with the diagnosis of empyema and the lymphoma was diagnosed secondarily.

Conclusion: *This case was presented to emphasize that pleural effusion is an important entity associated with malignancies, as well as infectious agents.*

Key words: *Empyema, lymphoma, diagnosis*

Kaynaklar

1. Light RW. Pleural Effusions Related to Metastatic Malignancies. Light RW (ed). Pleural Diseases. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2001; 108-134.
2. Batirel H, Yüksel M. Plevral Efüzyona Yaklaşım: Cerrahi perspektif, Türk Toraks Dergisi 2002; 3:13-19.
3. Bayrak MG, Erkan L, Uzun O, Fındık S, Atıcı AG, Özkaya Ş ve ark.. Plevral Efüzyonlu 153 Hastanın Değerlendirilmesi. Solunum Hastalıkları 2006; 17:66-72.
4. Yi JH, Kim JH, Baek KK, Lim T, Lee DJ, Ahn YC, et al. Elevated LDH and paranasal sinus involvement are risk factors for central nervous system involvement in patients with peripheral T-cell lymphoma. Ann Oncol 2011; 22(7):1636-1643.
5. Conner BD, Lee CG, Branca P, Rogers JT, Rodriguez RM, Light RW. Variations in pleural fluid WBC count and differential counts with different sample containers and different methods. Chest 2003; 123(4):1181-1187.
6. Ünlü M, Şahin Ü, Akkaya A. Plevral efüzyonların etiolojisinin araştırılması. Solunum Hastalıkları 2001; 12:212-215.
7. Marel M, Stastny B, Melínová L, Svandová E, Light RW. Diagnosis of pleural effusions. Experience with clinical studies, 1986 to 1990. Chest 1995; 107(6):1598-1603.
8. Ko OB, Lee DH, Kim SW, Lee JS, Kim S, Huh J, et al. Clinicopathologic characteristics of T-cell non-Hodgkin's lymphoma: a single institution experience. Korean J Intern Med 2009; 24(2):128-134.
9. Sezer CO, Sönmez OS, Saka D, Ciftçi B, Sipit T. The features of cases of intrathoracic lymphomas. Tuberk Toraks 2003; 51(2):183-189.
10. Berkman N, Breuer R, Kramer MR, Polliack A. Pulmonary involvement in lymphoma. Leuk Lymphoma 1996; 20(3-4):229-237.

Olgu Sunumu

Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi: Olgu Sunumu

Binnaz Tekatlı Çelik*, Neşat Çelik**

Özet

Methemoglobinemi kalıtsal veya edinsel nedenlerle gelişebilen ciddi bir hematolojik hastalıktır. Edinsel nedenler arasında birçok ilaç ve kimyasal madde bildirilmiş olup prilokain bunlardan biridir. Prilokain sık kullanılan bir lokal anesteziktir. Bu yazıda prilokain sonrası gelişen ve intravenöz askorbik asit tedavisi ile düzelen yenidoğan dönemine ait bir methemoglobinemi vakası sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Prilokain, methemoglobin, askorbik asit

Methemoglobinemi kalıtsal veya edinsel nedenlerle gelişebilir. Edinsel methemoglobinemi yaptığı bilinen birçok ilaç ve kimyasal madde mevcuttur. Lokal anestezi olan prilokain de methemoglobinemiye neden olan ilaçlardır. Tedavi dozunda methemoglobinemi gelişmesi nadirdir; ancak hayatın ilk 3 ayında sitokrom b5 redüktaz aktivitesi erişkin değerinin %50'si kadar olduğu için tedavi dozunda bile prilokaine bağlı methemoglobinemi gelişebilir (1). Prilokaine bağlı methemoglobinemi bilinen bir durum olmakla birlikte tedavide intravenöz askorbik asit kullanımı konusunda bilgiler sınırlıdır. Bu olgu nedeniyle yüksek methemoglobin düzeyine sahip bir olguya uygulanan askorbik asit tedavisi sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Term, 3200 gram, sezaryenle doğan erkek hastaya 15 günlük iken idrar yolu enfeksiyonu geçirmesi ve fimozis nedeni ile erken sünnet önerilmiş. Hasta 26 günlük iken sünnet edilmiş ve sünnetten 10 dakika sonra ağız çevresinde görülen morarma, emmede azalma ve hipoaktivite

nedeniyle sünnetten 1 saat sonra çocuk acil polikliniğine getirildi. Genel durumu kötü ve siyanotikti; oksijen saturasyonu (SpO₂) % 70 saptandı. Kan gazında pH:7.32 pCO₂:31 mmHg pO₂: 105 mmHg ve methemoglobin (metHb) düzeyi %59 saptandı. Tam kan sayımında hemoglobin (Hb): 11.5 gr/dL, lökosit 12.000/mm³ (periferik yaymada %70 parçalı, %30 lenfosit) idi. Öyküsünden sünnetin üroloji doktoru tarafından yapıldığı ve sünnet öncesi yüksek doz (yaklaşık 20 mg/kg) prilokain uygulandığı öğrenildi. Tedavide %100 oksijen verildi; metilen mavisinin intravenöz formu bulunamadığı için hastaya metilen mavisi verilemedi. Nazal oksijen ve intravenöz sıvı desteği ile 300 mg/kg intravenöz askorbik asit tedavisi uygulandı. Askorbik asitin verilmesinden 1 saat sonra genel durumda belirgin düzelleme gözlemlendi; siyanoz kayboldu. Onbeş saat sonra bakılan methemoglobin düzeyi %3 olarak saptandı.

Tartışma

Hemoglobin, eritrositlerde bulunan ve dokulara oksijen taşınmasını sağlayan bir moleküldür. Bunun için yapısındaki demirin Fe +2 (ferro) formda olması gerekir. Çeşitli oksidatif streslerle bu demir +3 değerli olursa, oksijen taşıyamayan methemoglobinemi oluşur. Fizyolojik şartlarda methemoglobin total hemoglobinin %1'i kadardır ve % 2-3' ü geçmez. % 15'i geçerse siyanoz gelişir. %70'in üstündeki değerler fatal seyirlidir (2).

Lokal anesteziye sık kullanılan prilokain o-toluidin metaboliti ile methemoglobinemiye

*Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

**Kayseri Özel Erciyes Kartal Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yazışma Adresi: Dr. Binnaz Tekatlı Çelik

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tlf: 0505 489 75 54

E-mail: btekatli@mynet.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 13.04.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 14.06.2012

neden olur (3). Tedavi edici dozlarda (1-2mg/kg) kullanılan prilokain genelde siyanoza yol açmayacak kadar düşük düzeylerde methemoglobinemiye neden olur, doz arttıkça methemoglobin riski de artar (4). Methemoglobin redüktaz aktivitesinin daha düşük olması ve fetal hemoglobinin oksitlenmeye hemoglobin A'dan daha duyarlı olması nedeni ile yenidoğan ve süt çocukları toksik methemoglobinemiye daha duyarlıdır (5).

Normal koşullarda, kanda az miktarda oluşan methemoglobin, NADH methemoglobin redüktaz ile hızla yıkılır. NADH oluşumu için Glukoz 6 fosfat-dehidrogenaz enzim düzeyinin normal olması gerekir. Eritrosit NADH methemoglobin redüktaz eksikliği ve HbM varlığına bağlı olarak kalıtsal methemoglobinemi gelişebilir. Eritrositlerde NADPH'ı kofaktör olarak kullanan başka bir methemoglobin redüktaz sistemi daha bulunur. Bu enzim fizyolojik olarak inaktiftir. Metilen mavisi tedavide bu yolu kullanarak etkili olur (6).

Toksik methemoglobinemide öncelikle uygulamaya son verilmesi ve mümkünse maddenin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Methemoglobin düzeyi %20'nin altındaysa genellikle neden olan ilacın kesilmesi yeterlidir, ancak yenidoğan ve süt çocuklarında tedavi gerekebilir. Methemoglobin düzeyi %40'ın üstündeyse metilen mavisi 1-2 mg/kg intravenöz verilebilir. Methemoglobin düzeyi %70'den fazlaysa ek olarak hiperbarik oksijen ve kan değişimi gerekebilir. Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde metilen mavisi methemoglobinemiye artırıp klinik durumu kötüleştirebilir (6).

Metilen mavisi yokluğunda tedavide askorbik asit de kullanılabilir (7,9). Askorbik asit methemoglobini invitro olarak enzimatik olmayan yolla indirger. Fizyolojik koşullarda bu yol NADH bağımlı methemoglobin redüktaz sistemine göre daha az önem taşır (10).

Sonuç olarak lokal anestezi olarak kullanılan prilokain özellikle infant ve 3 aylıktan küçük çocuklarda tedavi edici dozlarda bile toksik methemoglobinemiye neden olabilir. Bu yaşlardaki hastalarda görülen siyanozda lokal anestezi öyküsü de varsa methemoglobinemi düşünülmelidir. Methemoglobin düzeyi %40'tan fazla olan ve metilen mavisi bulunamadığı durumda tedavide askorbik asit verilebileceği de akılda tutulmalıdır.

Methemoglobinemia Due to Prilocaine: A Case Report

Abstract

Methemoglobinemia is a serious hematological disorder, that can be hereditary or acquired. A lot of causes have been reported, such as use of drugs and chemicals. Prilocaine is one of them. This is a commonly used local anesthetic agent. We report a newborn who became methemoglobinemia after use of prilocaine and recover with intravenous ascorbic acid treatment.

Key words: Prilocaine, methemoglobinemia, ascorbic acid

Kaynaklar

1. Coleman MD, Coleman NA. Drug Induced Methemoglobinemia. Drug Safety 1996; 14:394-405.
2. DeBaun MR, Frei-Janes M, Vichinsky E. Hereditary Methemoglobinemia. In: Behrman RE, Kleigman RM, Jenson HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. Philadelphia: Saunders 2011; 1672-1673.
3. Kreutz RW, Kinni ME. Life-threatening toxic methemoglobinemia induced by prilocaine. Oral Surg Oral Pathol 1983; 56:480-482.
4. Taddio A, Stevens B, Craig K. Efficacy and safety of lidocaine- prilocaine cream fo pain during circumcision. N Engl J Med 1997; 336:1197-1201.
5. Gunter JB. Benefit and risks of local anesthetics in infant and children. Pediatr Drugs 2001; 4:649-672.
6. Mansouri A. Methemoglobinemia. Am J Med Sci 1985; 289:200-209.
7. Kızılyıldız BS, Sönmez B, Karaman K, Çaksen H. Toxic methemoglobinemia due to prilocaine use. J Emerg Med 2010; 38:663-664.
8. Aydoğan M, Toprak DG, Türker G, Zengin E, Arısoy ES, Gökalg AS, et al. Prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48:65-68.
9. Ergül Y, Nişli K, Kalkandelen S, Dindar A. Acute cyanosis after transcatheter balloon valvuloplasty: toxic methemoglobinemia due to local prilocaine use. Turkish Society of Cardiology 2011; 39:64-67.
10. Dunne J, Caron A, Menu P, Alayash AI, Buehler PW, Wilson MT, et al. Ascorbate removes key precursors to oxidative damage by cell- free hemoglobin in vitro and in vivo. Biochem J 2006; 399:513-524.

Olgu Sunumu

Akut Appandisiti Taklit Eden Meckel Divertikülit Perforasyonu

Akın Aydoğan^{*}, Seçkin Akküçük^{*}, İlhan Paltacı^{*}, Ali Karakuş^{**}, Murat Karcıoğlu^{***}

Özet

Meckel divertikülü gastrointestinal sisteminin en sık görülen doğumsal anomalisidir. Çocukluk çağında daha çok kanama ve obstrüksiyon bulgularıyla ortaya çıkarken, erişkinlerde nadiren görüntüleme yöntemlerinde veya laparotomi esnasında saptanmaktadır. Bu çalışmada akut apandisit ön tanısıyla operasyona alınan, ancak meckel divertikülit perforasyonu saptanan olgu sunulmuştur. Akut apandisit düşünülen ve eksplorasyonda normal apendiks saptanan hastalarda meckel divertiküliti akla gelmeli ve ince barsak eksplorasyonu mutlaka yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Meckel divertikülü, akut apandisit, ayırıcı tanı

Meckel divertikülü (MD) ilk defa 1598'de Hildanus tarafından tanımlanmıştır. Gastrointestinal sistemde %1-3 oranında görülür (1). Barsak duvarının tüm katlarını tutan gerçek bir divertiküldür (2). En sık ileoçekal valvin 60 cm proksimalinde ve antimezenterik yüzde bulunur (3). Herhangi bir bulgu vermeden tesadüfen saptanabileceği gibi hayatı tehdit edici ciddi klinik tablolara neden olabilen komplikasyonlar ile de karşımıza çıkabilir. MD bulunan hastaların ancak %3,7-%6,4'ü semptomatik olmaktadır (4-5).

Olgu Sunumu

Olgu, 16 yaşında ve erkekti. Yaklaşık 2 gün önce başlayan, daha çok göbek etrafında olan ağrı, iştahsızlık ve iki kez kusma şikâyeti ile acil servise başvurdu. Daha önceden herhangi bir şikâyeti olmayan hastanın özgeçmiş ve soy geçmişinde özellik yoktu.

Batın muayenesinde epigastriumda ve periumbilikal bölgede hassasiyet, sağ alt kadranda defans ve rebaund mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Vital bulguları stabil olarak gözlenen hastanın laboratuvar incelemelerinde Hemogloblin:15,3gr/dl, beyaz küre:14200/mm³, trombosit:150.000/mm³ idi. Batın ultrasonografisinde sağ alt kadranda 7 mm çapında kör sonlanan, komprese edilemeyen barsak segmenti (akut apandisit?) ve en büyüğü 1 cm olan mezenterik lenfadenopatiler tespit edildi.

Hasta bu bulgularla akut apandisit ön tanısı ile operasyona alındı. Genel anestezi altında McBurney insizyonu kullanılarak batına ulaşıldı. Eksplorasyonda apendiksin salim olduğu görüldü. Sağ alt kadranda eksplorasyonunda patoloji saptanmadı. Meckel divertikülit düşünülerek ince barsak eksplorasyonuna başlandı. Terminal ileumun ileri derecede ödemli ve hiperemik olduğu görüldü. Çekumun yaklaşık 40 cm proksimalinde geniş tabanlı baş kısmı enflame ve mikroperfore olan MD saptandı (Resim 1 ve 2). Divertikül tabanının geniş olması nedeniyle segmenter rezeksiyon yapılmasına karar verildi. Divertikülü içine alacak şekilde 10 cm'lik ince barsak kısmı rezeke edilip uç-uç ileal anastomoz yapıldı. Ardından apendektomi uygulandı. Batına bir adet dren yerleştirilip operasyon sonlandırıldı. Postoperatif 3. gün gaz deşarjı olan hastada oral beslenmeye geçildi. Dren kontrollü olarak çekildi. Oral alımı arttırılan hastada batında distansiyon ve bulantı şikâyetlerinin gelişmesi üzerine oral alımı kısıtlanıp lavman uygulandı. Postoperatif sekizinci gün şikâyetleri düzelmesi üzerine taburcu edildi.

^{*}Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay

^{**}Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Hatay

^{***}Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Hatay

Yazışma Adresi: Dr. Akın AYDOĞAN

Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D. Serinyol, Hatay

Tel: 0505 6579082

E-mail: drakinay@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 26.04.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 28.08.2012

Resim 1. İleumda hiperemi ve ödem. Meckel divertikülünün uç kısmında perforasyon alan ve çevresinde inflamasyon (işaretli kısım).

Resim 2. Divertikülün perforasyon noktasında görülen yabancı cisim.

Tartışma

Meckel divertikülü %1-3 sıklıkla görülen gastrointestinal sistem anomalilerinden birisidir (1). Gebeliğin 7-8. haftasında kapanması gereken omfalo-mezenterik kanalın kapanmaması sonucu oluşmaktadır. Genellikle 2 yaşından önce semptomatik hale gelmekte iken,

komplikasyonları ise daha çok 20 yaşından önce ortaya çıkmaktadır (6). MD'nin küçük çocuklarda kanama, obstrüksiyon, erişkinlerde ise divertikülit, perforasyon gibi komplikasyonları daha sık görülür. Yaklaşık %90'a yakını ise hiç klinik bulgu vermez. Klinikte ince barsak divertikülü (%82), fibröz bant (%10), enterokutanöz fistül (%6) ve göbekte kitle(%0,5) olarak karşımıza çıkar (7). Divertikül tabanı apendikse göre daha geniş olduğundan tıkanıklığa bağlı enflamasyon enderdir. Divertikülit gelişen olguların %36'sında perforasyon ve buna bağlı peritonit tablosu ortaya çıkabilir. Ayırıcı tanıda Crohn hastalığı, akut apandisit ve peptik ülser hastalığı düşünülmelidir (8). Bizim sunduğumuz olguda da akut apandisit ön tanısı ile operasyona alınmış ancak perforasyon meckel divertikülitini saptanmıştır. Akut apandisit tanısı ile operasyona alınan özellikle çocuk ve genç erişkin hastalarla apendiks normal ise 180 cm ye kadar meckel divertikülitini aranmalıdır (9).

Meckel divertikülünde %50' ye kadar çıkan oranlarda ektopik mukoza görülebilir. En sık görülen ektopik mukoza yapıları mide ve pankreasa aittir. Daha az oranda kolon ya da hepatobilier sistem mukozaları da izlenebilir. Bizim olgumuzda çıkartılan barsak segmentinin histopatolojik incelenmesinde herhangi bir ektopik doku tespit edilmedi.

Meckel divertikül tedavisinde, çocuk ve gençlerde herhangi bir sebeple operasyon esnasında insidental olarak saptanmışsa ve dar boyunlu bir divertikül mevcut ise wedge rezeksiyon-primer sütür uygulanmalıdır (10). Komplike bir MD ile karşılaşıldığında, boyunu geniş, inflamasyon, iskemi, yoğun ödem ve perforasyon gelişti ise divertikülü içine alacak şekilde segmenter rezeksiyon ve anastomoz uygulanmalıdır. Abdominal ağrı için ameliyat edilen ve meckel divertikülitini ile normal apendiks bulguları varsa appendektomide yapılmalıdır (11). Bu olguda divertikülün geniş tabanlı olması ve perforasyon saptanmasından dolayı rezeksiyon ve anastomozla beraber operasyona appendektomi de ilave edildi.

Sonuç olarak, akut apandisit nedeniyle operasyona alınan hastalarda normal apendiks bulguları varsa Meckel divertikülitini araştırılmalı ve saptandığı takdirde rezeksiyon uygulanmalıdır.

Perforation of Meckel's Diverticulitis Mimicking Acute Appendicitis

Abstract

Meckel's diverticulum is the most seen congenital gastrointestinal anomaly. It usually appears with

hemorrhage and intestinal obstruction in childhood. Otherwise in adults, Meckel's Diverticulums are generally diagnosed incidentally by imaging technics or during laparotomy. We reported a case of Meckel's Diverticulum perforation which the laparotomy was performed for acute appendicitis. Meckel's Diverticulum should be remembered in terms of patients who had undergone laparotomy for acute appendicitis with normal appendix, and small bowel exploration should be performed.

Key words: *Meckel's diverticulum, acute appendicitis, differential diagnosis*

Kaynaklar

1. Perlman JA, Hoover HC, Safer PK. Femoral hernia with strangulated Meckel's diverticulum (Littre's hernia). Am J Surg 1980; 139:286-289.
2. Williams RS. Management of Meckel's diverticulum. Br J Surg 1981; 68:477.
3. St-Vil D, Brandt ML, Panic S, Bensoussan AL, Blanchard H. Meckel's diverticulum in children: a 20-year review. J Pediatr Surg 1991; 26(11):1289-1292.
4. Cullen JJ, Kelly KA. Current management of Meckel's diverticulum. Adv Surg 1996; 29:207-214.
5. Soltero MJ, Bill AH. The natural history of Meckel's Diverticulum and its relation to incidental removal. A study of 202 cases of diseased Meckel's Diverticulum found in King County, Washington, over a fifteen year period. Am J Surg 1976; 132(2):168-173.
6. Piñero A, Martínez-Barba E, Canteras M, Rodríguez JM, Castellanos G, Parrilla P. Surgical management and complications of Meckel's diverticulum in 90 patients. Eur J Surg 2002; 168(1):8-12.
7. Akçakaya A, Alimoğlu O, Ozkan OV, Sahin M. Complicated Meckel's diverticulum. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2003; 9(4):246-249.
8. Peoples JB, Lichtenberger EJ, Dunn MM. Incidental Meckel's diverticulectomy in adults. Surgery 1995; 118(4):649-652.
9. Malik AA; Shams-ul-Bari, Wani KA, Khaja AR. Meckel's diverticulum-Revisited. Saudi J Gastroenterol 2010; 16(1):3-7.
10. Varcoe RL, Wong SW, Taylor CF, Newstead GL. Diverticulectomy is inadequate treatment for short Meckel's diverticulum with heterotopic mucosa. ANZ J Surg 2004; 74(10):869-872.
11. Rutherford RB, Akers DR. Meckel's diverticulum: a review of 148 pediatric patients, with special reference to the pattern of bleeding and to mesodiverticular vascular bands. Surgery 1966; 59(4):618-626.

Olgu Sunumu

Imaging Findings of Gallbladder Duplication: Case Report

Abdussamet Batur, Serdar Karaköse

Abstract

Aim: To present imaging findings of a case with gallbladder duplication, which is a rare congenital anomaly.

Material and Method: A four-year-old girl was admitted to our hospital with a complaint of recurrent abdominal pain. Abdominal sonography revealed a fusiform cystic structure reaching from the head of pancreas to the hepatic hilum. Magnetic resonance cholangiopancreatography clearly showed the true duplication of the gallbladder, consisting of two vesicae and two separate cystic ducts entering the common duct, indicative of duplication.

Result: To prevent biliary damage, preoperative diagnosis of gallbladder duplication is necessary. Radiologic imaging findings allow us to show variations of gallbladder and biliary tract.

Key words: Gallbladder duplication, congenital anomaly, imaging findings

Introduction

Congenital duplication of the gallbladder is a rare biliary anomaly with different morphologies depending on events of embryogenesis, occurring in about one per 4000 births (1).

Accurate pre-operative diagnosis of this anomaly becomes important to prevent possible surgical complications and repeated surgery (2).

Modern imaging modalities like magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) enable preoperative detection and characterization of the anomaly (3).

We presented a case of gallbladder duplication in which, MRCP allowed the differentiation of the specific type of duplication.

Case Report

A four-year-old girl was admitted to our hospital with a complaint of recurrent postprandial abdominal pain. Physical examination showed no remarkable tenderness. Hematologic and biochemical analysis showed a leucocytosis and the rest of laboratory findings were normal. Vital signs were normal.

Abdominal sonography revealed a normal gallbladder and a fusiform cystic structure reaching from the head of pancreas to the hepatic hilum (Figure 1).

Fig. 1. Two adjacent cystic structures (gallbladders). Primary gallbladder (long arrow) and duplicated gallbladder (thick arrow).

Department of Radiology, Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine, Konya

Corresponding author: Abdussamet Batur M.D.

Department of Radiology, Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine,

Konya, 42080, TURKEY

Telephone number: 00903322236337

Fax number: 00903322236181

E-mail: drsamet56@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 12.09.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 12.03.2013

Fig. 2. Axial (A) and coronal (B) magnetic resonance images; primary gallbladder (long arrow), duplicated gallbladder (thick arrow), and duodenum (arrow head).

Fig. 3A, B. Primary galbladder (long arrow), duplicated gallbladder (thick arrow), primary cystic duct (arrow head), and duplicated gallbladder's cystic duct (curved arrow).

MRCP was performed showing normal gallbladder and cystic duct with a second gallbladder (Figure 2A, B). Maximum intensity projection (MIP) algorithm was used as post-acquisition image processing to produce a three-dimensional cholangiogram (Figure 3A, B).

MRCP clearly showed the true duplication of the gallbladder, consisting of two vesicae and two separate cystic ducts, one entering the common

duct and the other entering the right hepatic duct, indicative of a ductular type duplication.

A post-fasting sonogram demonstrated contraction of the gallbladder which is located normally and no contraction was seen in the second one (Figure 4). Relatives of the patient did not accept the surgery and continued to controls at another institution.

Fig. 4. Postprandial US image; primary gallbladder (long arrow) was contracted but duplicated gallbladder (thick arrow) was not contracted.

Discussion

Duplication of the gallbladder is a rare congenital anomaly with an estimated autopsy and radiographic frequency of 0.02% and 0.03%, respectively (4). Duplication is seen more often in women. Congenital malformations of the

gallbladder are divided into morphological and gastrointestinal abnormalities.

Duplication is a morphological abnormality. Gross classified double gallbladder into six types, designed A to F (Figure 5). Our case appears to correspond to type E reported by Gross. It is thus the accessory gallbladder arises from the hepatic duct (5, 6).

Our case is classified as trabecular type according to the Harlaftis classification. This group is characterized by the presence of two or more cystic ducts opening separately into the biliary tree. The two organs may be of the same size or one may be smaller. There are two types in this category (2):

1. H or Ductular gallbladder: The cystic and accessory cystic ducts enter the common bile duct separately.
2. Trabecular gallbladder. The accessory cystic duct enters the hepatic duct.

Sonography is currently the primary imaging modality for suspected gallbladder disease. Some sensitive ultrasonographic signs of gallbladder duplication are suggested. These signs consist of isolated contraction of non-diseased gallbladder with absent contraction of diseased gallbladder (7). US findings of our case has supported this judgement.

Fig. 5. Double gallbladder as classified by Gross (6).

Duplication of the gallbladder can be detected by oral cholecystography, scintigraphy and percutaneous transhepatic cholangiography but these examinations are not routinely used in patients with biliary disease (8).

MRCP is a noninvasive technique widely used in the evaluation of biliary tract abnormalities (9). In our case MRCP rapidly showed the gallbladder duplication and allowed us determine the type of duplication.

The differential diagnosis of gallbladder duplication include; choledochal cyst, gallbladder diverticulum, pericholecystic fluid, phrygian cap, focal adenomyosis (3).

The differentiation among double gallbladder, folded gallbladder, and vascular band may be difficult, as these entities should have similar sonographic appearances. When stones are present, they may be sequestered in one of the two lobes. When gallstones can be demonstrated to communicate with all parts of the gallbladder, a folded gallbladder would be more likely than a duplication. Gallstones may become sequestered in a compartmentalized part of the gallbladder, such as with phrygian cap or adenomyomatosis; however, the morphology of the gallbladder should still appear oblong as opposed to two discrete adjacent lobes as seen with duplication. Isolated contraction of the nondiseased lobe with absent contraction of a diseased lobe. This finding may be useful for differentiating between two gallbladder lobes and other forms of pericholecystic fluid collection (7).

Intraperitoneal fibrous bands (Ladd bands) have been associated with foregut malrotations. Recent recognition of foregut malrotations has been described by identifying transposition of the superior mesenteric vein to the left of the superior mesenteric artery with the first jejunal branch coursing to the right rather than to the left (10). If this altered vascular anatomy is seen and associated with two cystic structures in gallbladder fossa, a Ladd band is highly suggested (11).

Gallbladder duplication is a rare congenital abnormality that requires surgical treatment. To prevent biliary damage, preoperative diagnosis is necessary. Although US is generally the first choice of imaging modality, MRCP is an effective noninvasive technique for the evaluation of patients who are suspected for gallbladder duplication.

Safra Kesesi Duplikasyonu Olgusunda Görüntüleme Bulguları

Özet

Amaç: Nadir görülen konjenital anomali olan çift safra kesesi olgusunun görüntüleme bulgularını sunmak.

Bulgular: Tekrarlayan karın ağrısı nedeniyle merkezimize başvuran dört yaşındaki hastada yapılan ultrasonografide pankreas başı düzeyinden portal hilusa uzanım gösteren kistik lezyon izlendi. Ayırıcı tanıya yönelik elde edilen manyetik rezonans kolanjiopankreatografide koledokla bağlantısı olan çift safra kesesi izlendi.

Sonuç: Cerrahiye bağlı olası komplikasyonların önlenmesi açısından operasyon öncesi safra kesesi varyasyonunun tam olarak gösterilmesi gerekmektedir. Radyolojik görüntüleme bulgularıyla safra kesesi ve safra yolları varyasyonları gösterilebilir.

Anahtar kelimeler: Çift safra kesesi, konjenital anomali, görüntüleme bulguları.

References

1. Boyden EA. The accessory gallbladder: an embryological and comparative study of aberrant biliary vesicles occurring in man and the domestic mammals. American Journal of Anatomy 1926; 38:177-231.
2. Singh B, Ramsaroop L, Allopi L, Moodley J, Satyapal KS. Duplicate gallbladder: an unusual case report. Surg Radiol Anat 2006; 28(6):654-657.
3. Khandelwal RG, Reddy TV, Balachandar TG, Palaniswamy KR, Reddy PK. Symptomatic "H" type duplex gallbladder. JSLS 2010; 14(4):611-614.
4. Hamlin JA. Anomalies of the biliary tract. In: Berk JE (ed.) Bockus Gastroenterology, 4th edn. Philadelphia: WB Saunders, 1985: pp. 3486-3498.
5. Harlaftis N, Gray SW, Skandalakis JE. Multiple gallbladders. Surg Gynecol Obstet 1977; 145: 928-934.
6. Gross RE. Congenital anomalies of the gallbladder. A review of 148 cases, with report of a double gallbladder. Archives of Surgery, 1969; 32:131-162.
7. Goiney RC, Schoenecker SA, Cyr DR, Shuman WP, Peters MJ, Cooperberg PL. Sonography of gallbladder duplication and differential considerations. AJR Am J Roentgenol 1985; 145(2):241-243.
8. Mazziotti S, Minutoli F, Blandino A, Vinci S, Salamone I, Gaeta M. Gallbladder duplication: MR cholangiography demonstration. Abdom Imaging 2001; 26(3):287-289.

9. Milot L, Partensky C, Scoazec JY, Valette PJ, Pilleul F. Double gallbladder diagnosed on contrast-enhanced MR cholangiography with mangafodipir trisodium. *AJR Am J Roentgenol* 2005; 184(3 Suppl):88-90.
10. Nichols DM, Li DK. Superior mesenteric vein rotation: a CT sign of midgut malrotation. *AJR Am J Roentgenol* 1983; 141(4):707-708.
11. Berquist WE, Byrne WJ, Ament ME, Kangaroo H, Fonkalsrud EW. Congenital vascular band between the ileum and gallbladder producing intermittent partial small bowel obstruction. *J Pediatr Surg* 1981; 16(4):515-516.

Derleme

Fetal İzole Hafif Ventrikulomegali, Ne Kadar Önemli?

Banu Bingöl^{*}, Zehra Kurdoğlu^{**}, Faik Abike^{***}, Aydan Asyalı Biri^{****}

Özet

İzole hafif fetal ventrikulomegali, perinatologların klinikte karşılaştıklarında, kafa karıştıran, ne sıklıkla ve nasıl takip edeceklerini tam netleştirmekte güçlük çektikleri bir patolojidir. Fetal hafif ventrikulomegali, ventriküler atrial genişliğin 10.0-15.0 mm arasında ölçülmesidir. İzole fetal ventrikulomegali ise ultrasonografik olarak bu bulguya başka bir patolojinin eşlik etmemesi olarak tanımlanır. Bu konuda yapılan yüzlerce araştırma göstermiştir ki; ventriküler atrium genişliğinin hafif artmış olması fetal nörolojik gelişmeyi negatif etkileyen bir prognostik faktör değildir. Her ne kadar bir fetusta izole fetal hafif ventrikulomegali tanısı konulmuşsa da, gerçekten bu patoloji izole midir, yoksa erken dönemde tespit edilemeyen ya da nörolojik gelişim aşamasında geç ortaya konulabilen ek bir patoloji var mıdır sorularına yanıt aranmalıdır. Gerçekten izole fetal hafif ventrikulomegali olan fetusların büyük bir kısmında; en azından bebeklik dönemlerindeki takiplerinde, normal nörolojik gelişim izlenmekle birlikte, uzun dönem takiplerinin olmayışı, bu patolojiyi değerlendirmemizi zorlaştırmaktadır. Bu derlemede, literatürdeki bu konu ile ilgili çalışmalar ışığında bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmış olsa da, bu konuda postnatal yeterli süre takiplerinin yapıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: İzole ventrikulomegali, atrium

Nörolojik sistemin incelemesi, günümüzde rutin fetal anomali taraması içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Fetal beyinde lateral serebral ventriküllerin içinde yer alan atrium genişliklerinin ölçümü de bu değerlendirme içinde yer almaktadır. Lateral ventrikül genişliği, aksiyel planda frontal hornlar ve kavum septum pellusidi seviyesinde, koroid pleksusun görüldüğü kesitte, lateral atriumların medial ve lateral duvarlarının iç kısımlarından, lateral ventrikülün uzun eksenine dik olarak içten içe ölçülür (1) (Şekil 1). Bazı araştırmacılar, her iki atriumun aynı anda ölçümü için, koroid pleksusun en iyi görüldüğü kesitte; atriumların orta noktasından, ventrikül ekolarının iç kenarından ölçülmesini önermektedirler ve bu ölçümlerin magnetik rezonans incelemesi (MRI) ile en doğru sonuç olduğunu savunmaktadırlar (2).

Şekil 1. Fetal ventriküler atriumun ölçümü.

Fetal atriumların normal genişlik aralıklarının saptanması için yapılan çalışmalar, bu konudaki ilk çalışma olan Cardosa ve arkadaşlarının (3) yaptığı çalışma ile benzer sonuçlar vermiştir. Bu çalışmalara göre normal atrial genişlik, ikinci trimesterde <10 mm (ortalama \pm SD: $7,6 \pm 0,6$ mm) olarak hesaplanmıştır (ortalama üzerine 4 SD eklenerek hesaplanmıştır) ve 20. - 40. gebelik haftaları arasında değişiklik görülmemiştir (4). Bu değerlendirmelerin yanısıra; 10-12 mm hafif

^{*}İstanbul Bilim Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul

^{**}Yüzüncüyıl Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Van

^{***}Ankara Medikana Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara

^{****}Gazi Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Ankara

Yazışma Adresi: Dr. Zehra KURDOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Van

Makalenin Geliş Tarihi: 31.01.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 29.02.2012

ventrikülomegali, 13-15 mm orta derecede ventrikülomegali, >15 mm ise ağır ventrikülomegali olarak sınıflandırılabilir (5). İzole ventrikülomegali tek taraflı olabileceği gibi çift taraflı da olabilir. Bu konu ile ilgili olarak, literatürdeki verilerin ışığında derleme hazırlanması amaçlanmıştır.

Gelişme

Ultrasonografik olarak fetusun ilk değerlendirilmesi esnasında ventrikülomegali dışında ek bir malformasyon ya da aneuploidi göstergesi bulunmadığı durum, izole ventrikülomegali olarak tanımlanır. Düşük riskli popülasyondaki insidansın 1/50-1/1600 gibi geniş bir yelpazede tanımlanmasının arkasında yatan neden, teknik farklılıklar ve değerlendirilen gestasyonel haftaların farklı olmasıdır (6, 7).

Fetal hafif ventrikülomegali her ne kadar izole ve benign bir bulgu olabilirse de, kromozomal anomaliler, serebrovasküler kanamalar, diğer serebral ve ekstraserebral anomaliler ile birlikte olabilir ya da uzun dönem nörolojik sekellerle de kendini gösterebilir.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, hafif ventrikülomegali vakaları %50 nöral ve ektranöral anomalilerle birlikte olabilir. Bu anomalilerden bazıları açık spina bifida gibi kolay tanınabilen anomaliler olabileceği gibi, korpus kallosum agenezisi ve kortikal malformasyonlar gibi ultrasonografik olarak tanınması daha güç lezyonlar da olabilir (8, 9). Bu nedenle fetusta izole hafif ventrikülomegali tespit edildiğinde, hasta bu konuda deneyimli tersiyer bir merkeze yönlendirilmelidir.

Bazı serebral anomalilerin (korpus kallosum agenezisi, kortikal malformasyonlar vb) standart aksiyel görüntülenmesi güç olduğundan, eğer fetus sefalik prezentasyonda ise vajinal ultrasonografi de değerlendirmeye eklenmelidir. Yüksek çözünürlümlü vajinal probalar bu konuda daha detaylı bilgi vermeye yardımcı olacaktır. Literatüre bakıldığında, magnetik rezonans incelemenin ultrasonografiye üstünlüğünü gösteren birçok çalışma görülmektedir (10-12). Bu konuda yapılan en geniş serili çalışmada, MRI kullanılarak, izole fetal hafif ventrikülomegali izlenen vakaların sadece %6'sında yaklaşımı etkileyecek ek bir sonuca ulaşılmıştır (10). Akılda tutulması gereken önemli hususlardan biri ise; ultrasonografinin kim tarafından yapıldığı ve MRI'nın kim tarafından yorumlandığıdır. Ayrıca değerlendirme sırasında fetal gestasyonel hafta da oldukça önemlidir. Fetal girusların değerlendirilmesi için en uygun dönem 30-32. gestasyonel haftalardır. Bu nedenle, MRI ileri gestasyonel haftalarda yapılmaktadır. İzole fetal

hafif ventrikülomegali, anormal serebral gelişim ile birlikte görülebilir, bu da MRI ile daha ayrıntılı olarak ortaya konulmaktadır.

Bazı vakalarda, ventrikülomegalinin zamanla arttığı ve eşlik eden anomalilerin geç tanındığı görülmüştür. 167 izole fetal hafif ventrikülomegali tespit edilen olgunun %11'inde 3 mm'yi geçen ventrikülomegali artışı ve bu vakaların nörolojik gelişimlerinin daha geç olduğu gösterilmiştir. Ayrıca devam eden gebeliklerin %7'sinde takipler esnasında daha önceden tespit edilemeyen majör anomaliler tespit edilmiştir. Bu fetusların ne sıklıkta takip edilmesi gerektiği konusunda bir görüş birliği bulunmamakla birlikte, ventrikülomegali %16 oranında bir progresyon göstermekte, %13 vakada ilk incelemede anomaliler gözden kaçmaktadır (13). Tanının ortaya konulduğu gestasyonel yaşa bağlı olarak, en azından 24-34. haftalarda tekrar değerlendirilmeli, ek anomaliler ve ventrikülomegalinin progresyonu sorgulanmalıdır.

Akla gelen diğer bir soru da konjenital enfeksiyonlar için bir tarama yapılmasının gerekli olup olmadığıdır. Özellikle, toksoplazma, sitomegalovirüs (CMV) ve rubella, konjenital enfeksiyona yol açarak fetal ventrikülomegaliye neden olabilir. Bunlar arasında CMV, tanısı geç konulduğunda kötü fetal prognoz ile birlikte olduğu için öne çıkmaktadır (14). İntrauterin geçişi kanıtlanmış CMV vakalarının %18'inde ventrikülomegali saptanmıştır (15). Sonuç olarak maliyetinin düşük olması ve erken dönemde saptanan vakalarda yaklaşıma katkıda bulunabileceği gerçeği göz önüne alınarak, toksoplazma ve CMV testleri önerilmektedir.

Bu konuda yapılan birçok çalışma, izole ventrikülomegalinin başta trizomi 21 olmak üzere diğer kromozomal anomalilerle de birlikteliğini göstermektedir. Bu oran yaklaşık %2.8 olarak bildirilmiştir (6-8). Van Der Hof ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, izole fetal hafif ventrikülomegalinin öploid fetuslar arasında %0.15, trizomili fetuslarda ise %1.4 olarak izlendiği ve bu olasılığın 9 kat arttığı gösterilmiştir (16). Bu sonuçlar değerlendirildiğinde; hangi popülasyon üzerinde çalışılmış olursa olsun, bu vakalarda kromozomal anomaly riskinin arttığı görülmektedir ve karyotip analizi önerilmektedir.

Fetoneonatal alloimmun trombositopeni (FNAIT) düşük riskli popülasyonda 1/800-1/1000 sıklığında görülür (17) ve bu vakalarda nörolojik sekel ve intrauterin ölüm ile sonuçlanabilecek intrakraniyel hemoraji oluşma olasılığı %10-30 oranında izlenir (18). Bu vakalarda hemisferik porensfali, lateral ventrikülomegali, ventriküler

duvar kalınlaşması, intraventriküler ekolar oluşabileceğinden, bu vakaların MRI ile değerlendirilmesi faydalı olur (19). Trombosit alloimmunizasyonunun saptanması, genellikle trombositopenik bir fetusun doğumunu takiben yapılan araştırmalar esnasında olmaktadır. Breeze ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; 30 hafif izole ventrikulomegali saptanan olgunun 2'sinde anti-HPA (insan trombosit antijeni) pozitif bulunmuş, bir hastada da doğum sonrası peteşi görülmesi üzerine yapılan neonatal ultrasonografide intrakraniyal kanama ve normal trombosit sayımı tespit edilmiştir. Bu nedenle Breeze ve arkadaşları; rutin pratik takipte izole hafif ventrikulomegali vakalarının hepsinde antiplatelet antikorların taranması gerektiğini savunmuşlardır (20). Literatüre bakıldığında bu savı destekleyen başka bir yayına rastlanmamıştır. Bu nedenle; görüntüleme esnasında intrakraniyal hemorajiyi düşündüren bir bulguya rastlanmış ise, anti-HPA antikorlarının araştırılması daha uygun görülmektedir.

Alagappan ve Achiron'un yaptıkları çalışmada, bu vakalarda nörolojik gelişme geriliği oluşma sıklığı yaklaşık %11 oranında bulunmuştur (6, 7). Bu çalışmaların kısıtlılığı ise; hafif, orta ve ağır nörolojik gelişmeyi sınıflandırmamış olmaları ve farklı yaş gruplarında yapılmış olmalarıdır. Bu konuda uzun dönem takipleri içeren tek çalışma, Signorelli ve arkadaşlarının yaptığı çalışmadır. Gerçekten izole hafif ventrikulomegali olan vakalarda nörolojik gelişme geriliği %10 civarında bulunmuştur. Fakat bu konuda daha güvenilir bilgi verebilmek için yeterli hasta sayısını içeren, randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır (21).

Bazı çalışmalar izole hafif ventrikulomegali vakalarının; otizm, dikkat eksikliği, hiperreaktivite sendromu, öğrenme güçlüğü ve şizofreni gibi nöropsikiyatrik bozukluklarla sonuçlandığını savunmuştur (22-25). Fakat bu çalışmalardaki hasta sayısının az olması ve somut bir sonuç sunulmaması nedeniyle gerçek bir sav olduğunu kanıtlayacak yeterli veri yoktur.

Literatürde tanı esnasındaki gestasyonel haftanın erken olmasının kötü obstetrik sonuç ile birlikte olabileceğini gösteren çalışmalar varsa da (26), intrauterin yaşamda ventrikulomegalisi olmayan vakaların daha iyi sonuçlanabileceğini gösteren yayınlar da mevcuttur (27). Falip ve arkadaşlarının 101 vaka üzerinde yaptıkları çalışma sonucunda tanı sırasındaki gestasyonel hafta ile obstetrik sonuç arasında ilişki saptanmamıştır (28).

İzole hafif ventrikulomegali Pulu ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada erkek

fetuslarda 1.7 kat daha sık görülmesine rağmen (9), Melchiorre ve arkadaşları kız predominansı olduğunu vurgulamışlardır (29).

Rıza ve arkadaşları, fetal ventrikulomegalisi olan 102 fetus üzerinde yaptıkları bir araştırmada, izole ventrikulomegali (%22.7) olan vakaların hepsinin 12. ay sonuna kadar sağlıklı geldiklerini ve prognozun eşlik eden anomaliler ve ventrikulomegali etyolojisine bağlı olduğunu göstermişlerdir (30).

Sethna ve arkadaşları; 454.080 gebenin takibi sırasında tespit edilen 355 hafif-orta ventrikulomegali olgusunda total prevalansı %7.8 olarak tespit etmişler ve izole vakalarda kromozomal anomali oranını %10.2 olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmada prenatal dönemde % 43.1 oranında ek yapısal anomaliler tespit edilmiştir. İzole fetal ventrikulomegali saptanan bir fetusta infant ölüm olasılığı %3 olarak hesaplanmıştır (31).

Hamburg'da 29.000 gebenin tarandığı retrospektif bir çalışmada, 3.8/1000 oranında fetal ventrikulomegali saptanmış, bunların %43'ü izole, %53'ü izole olmayan ventrikulomegali olarak tespit edilmiştir. İzole vakalar arasında 19 fetusta hafif, 28 vakada ağır ventrikulomegali bulunmuştur. Anormal nörolojik gelişim ventrikulomegalinin derecesinden bağımsız olmakla birlikte, eşlik eden anomalilerin varlığında artış izlenmiştir. Hafif izole ventrikulomegali vakalarında, 14 hastanın 13'ünde yaşla uyumlu normal psikolojik davranış görülmüştür. Asimetrik bilateral izole ventrikulomegali vakaları, genellikle daha ağır ventrikulomegali olgularından çıkmaktadır ve prognozları daha kötüdür. Sonuç olarak bu çalışmada, ventrikulomegali derecesi ile anormal nörolojik gelişim paralellik göstermektedir ve ek anomalilerin varlığı kötü prognostik faktördür. Bu da kötü postnatal sonuçlarla birliktelik göstermektedir (32).

Çin'de 18.200 gebe ile yapılan bir çalışmada, 20. gebelik haftasında yapılan ultrasonografi esnasında tespit edilen izole 200 ventrikulomegali vakası incelenmiştir. 148' inde hafif ventrikulomegali saptanmıştır. Bu hastalar grup A ve B olarak 2'ye ayrılmış, Grup A lateral ventrikül transvers çapı 10-11 mm (99 hasta) ve Grup B lateral ventrikül transvers çapı 12-15 mm (49 hasta) nörolojik gelişim açısından prospektif olarak 2-4 haftada bir takip edilmiştir. Total hafif izole ventrikulomegali oranı %0.08 olarak tespit edilmiş olup, Grup A' da bilateral ventrikulomegali oranı %20, Grup B'de % 51 olarak hesaplanmıştır. Fetal prognoza bakıldığında, 139 vakada 2 ve fazla ultrasonografik inceleme sırasında %41 vakada

izole hafif ventrikülomegali kaybolmuş, % 36.7 vakada aynı kalmış, % 13.7 vakada ilerlemiş, % 7.9 vakada ise gerilemiştir. Postnatal 5-12 aylık dönemde takip edilen 107 vakada psikomotor gelişme geriliği % 5.4 olarak bildirilmiş, ventrikülomegalisi ilerleyen grupta % 20, kaybolan grupta % 2.5, gerileyen grupta 0 (yok), stabil kalan grupta % 4.2 olup istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir ($p < 0.05$) (33).

Fetal dönemde izole hafif ventrikülomegali (≤ 12 mm) tespit edilen 86 vakanın postnatal nörolojik gelişiminin Battelle Developmental Inventory Screening Test (BDIST) ile değerlendirildiği çalışmada, 68 vaka diğer serebral anomaliler (n:40), ekstraserebral anomaliler (n:3), kromozomal defektler (n:4), dismorfik sendromlar (n:4), konjenital enfeksiyonlar (n:2), gebelik terminasyonu (9), intrauterin ölüm (2), yetersiz takip (n:4) nedeniyle çalışmadan çıkarılmıştır. İzole hafif ventrikülomegalisi olan 18 vaka (1-8 yaş) takibe alınmıştır. 5 vakada nörolojik bozukluk izlenmiş (% 28), 3'ünde konuşma bozukluğu, 1'inde sol hemiparezi, 1'inde entellektüel zekada azalma tespit edilmiştir (34).

Ventriküllerin atrial genişliğinin arttıkça prognozun kötüleştiğini gösteren çalışmalar, atrial genişliğin 10.0 - 11.9 mm ise daha iyi prognoz, 12.0 - 15.0 mm ise daha kötü prognoza sahip olduğunu savunmaktadır (5, 8, 13). Fakat Melchiorre ve arkadaşlarının bu konuda yapılmış birçok çalışma üzerinde yaptıkları metaanaliz sonucunda; her iki sonuç arasında anormal nörolojik gelişim açısından bir fark bulunamamıştır. Ayrıca unilateral ve bilateral izole hafif ventrikülomegali arasında nörolojik gelişim açısından fark bulunmamıştır (29). Her iki atrial genişlik arasında >2 mm fark olduğunda asimetric bilateral ventrikülomegali olarak isimlendirilir (28). Bilateral asimetric ve simetric ventrikülomegalii karşılaştıran çalışmalara bakıldığında; simetric olanlarda (%4), asimetric olanlara (%50) göre daha az nörolojik gelişme geriliği izlenmişse de vaka sayıları az olduğundan bu konuda yorum yapmak için daha fazla araştırmaya gerek vardır (5, 13).

Sonuç

Literatürde bu konuda ulaşılabilen tüm çalışmaları derleyerek elde edilen bilgiye göre, bu vakalarda %16 progresyon izlenmektedir. Progresyon izlenen vakalarda, stabil kalan ya da gerileme izlenen vakalarla kıyaslandığında, prognoz daha kötüleşmektedir. İzole hafif ventrikülomegalide en önemli prognostik faktörler; tanı esnasında eşlik eden anomaliler ve ventrikülomegalinin progresyonudur. Her ne

kadar bazı yazarlar >12 mm olan ventrikülomegalinin kötü prognostik faktör olduğunu savunsa da, bu konuda güçlü bir kanıt yoktur. Literatürde bazı yayınlarda kız (2) bazı yayınlarda erkek predominansı gösterilmiştir (29). Bazı çalışmalar kızlarda prognoz daha kötü seyrettiğini göstermiş olup (2) bazı çalışmalarda iki cinsiyet arasında fark bulunmamıştır (29). Bilateral ventrikülomegalinin asimetri derecesinin prognozu kötüleştirdiğine dair çalışmalarda ise hasta sayıları az olduğundan karar vermek zordur (29).

Postnatal dönemde yenidoğan ayrıntılı şekilde bir uzman tarafından değerlendirilerek prenatal olarak atlanmış olabilecek ek anomaliler araştırılmalıdır. Bu bebekler en az 6 yaşlarına kadar takip edilerek dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromları ve öğrenme güçlüğü açısından incelenmelidir (27, 35). Nörolojik performans; Bayley ve Griffiths skalaları tarafından değerlendirilmeli, yaş becerileri takvimleri ile karşılaştırılmalıdır (36, 37, 38). Bir yaşında ise MRI ile beyaz cevher incelemesini de içeren nörolojik değerlendirilme tekrar yapılarak, intrauterin dönemde ve erken postnatal dönemde gözden kaçmış olabilecek anomaliler taranmalıdır.

Sonuç olarak, bu konuda yapılmış çalışmaların genellikle retrospektif olması, çalışmalardaki hasta sayılarının az olması, farklı gestasyonel haftalarda yapılmaları, çoğu çalışmanın tersiyer merkezde yapılması nedeniyle bias içermektedir. Bu çalışmaların bazılarında MRI kullanılmış, bazı çalışmalar henüz bugünkü kadar resolüsyonu olan ultrason cihazları yokken yapılmaya başlanmış, çalışmalara kontrol grubu alınmamış ve uzun dönem takipleri yapılamamıştır. Bu konuda kesin sonuçlara ulaşılabilmesi için çok merkezli, geniş serili, prospektif çalışmalar yapılmalı ve yenidoğanların postnatal dönemde nörolojik gelişimleri uzun süre takip edilmelidir.

Isolated Mild Fetal Ventriculomegaly: How Much is it Important?

Abstract

Isolated fetal ventriculomegaly is a confusing pathology which perinatologists come face to face in routine fetal examinations. Fetal mild ventriculomegaly is defined as a ventricular atrial width of 10.0 - 15.0 mm, and it is considered isolated if there is no associated ultrasound abnormalities. There is not enough evidence to suggest that the width of the ventricular atria contributes to the risk of neurodevelopmental outcome in fetuses with mild ventriculomegaly. The real question must be if ventriculomegaly is really isolated or not. Most

infants with the diagnosis of isolated mild ventriculomegaly have normal neurological development at least in infancy, but the lack of good-quality postnatal follow-up unables the perinatologists to consultate these patients. We aimed to provide a useful guide as a review by using all available data in the literature about this subject. But stil there is need for prospective collabarative studies with control groups about this pathology.

Key words: *Isolated ventriculomegaly, atrium*

Kaynaklar

1. International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Education Committee. Sonographic examination of the fetal central nervous system: guidelines for performing the 'basic examination' and the 'fetal neurosonogram'. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2007; 29(1):109-116.
2. Garel C, Alberti C. Coronal measurement of the fetal lateral ventricles: comparison between ultrasonography and magnetic resonance imaging. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2006; 27(1):23-27.
3. Cardoza JD, Goldstein RB, Filly RA. Exclusion of fetal ventriculomegaly with a single measurement: the width of the lateral ventricular atrium. *Radiology* 1988; 169(3):711-714.
4. Almog B, Gamzu R, Achiron R, Fainaru O, Zalel Y. Fetal lateral ventricular width: what should be its upper limit? A prospective cohort study and reanalysis of the current and previous data. *J Ultrasound Med* 2003; 22(1):39-43.
5. Signorelli M, Tiberti A, Valseriati D, Molin E, Cerri V, Groli C, et al. Width of the fetal lateral ventricular atrium between 10 and 12 mm: a simple variation of the norm? *Ultrasound Obstet Gynecol* 2004; 23(1):14-18.
6. Alagappan R, Browning PD, Laorr A, McGahan JP. Distal lateral ventricular atrium: reevaluation of normal range. *Radiology* 1994; 193(2):405-408.
7. Achiron R, Schimmel M, Achiron A, Mashlach S. Fetal mild idiopathic lateral ventriculomegaly: is there a correlation with fetal trisomy? *Ultrasound Obstet Gynecol* 1993; 3(2):89-92.
8. Vergani P, Locatelli A, Strobelt N, Cavallone M, Ceruti P, Paterlini G, et al. Clinical outcome of mild fetal ventriculomegaly. *Am J Obstet Gynecol* 1998; 178(2):218-222.
9. Pilu G, Falco P, Gabrielli S, Perolo A, Sandri F, Bovicelli L. The clinical significance of fetal isolated cerebral borderline ventriculomegaly: report of 31 cases and review of the literature. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1999; 14(5):320-326.
10. Salomon LJ, Ouahba J, Delezoide AL, Vuillard E, Oury JF, Sebag G, et al. Third-trimester fetal MRI in isolated 10- to 12-mm ventriculomegaly: is it worth it? *BJOG* 2006; 113(8):942-947.
11. Morris JE, Rickard S, Paley MN, Griffiths PD, Rigby A, Whitby EH. The value of in-utero magnetic resonance imaging in ultrasound diagnosed foetal isolated cerebral ventriculomegaly. *Clin Radiol* 2007; 62(2):140-144.
12. Benacerraf BR, Shipp TD, Bromley B, Levine D. What does magnetic resonance imaging add to the prenatal sonographic diagnosis of ventriculomegaly? *J Ultrasound Med* 2007; 26(11):1513-1522.
13. Ouahba J, Luton D, Vuillard E, Garel C, Gressens P, Blanc N, et al. Prenatal isolated mild ventriculomegaly: outcome in 167 cases. *BJOG* 2006; 113(9):1072-1079.
14. Benoist G, Salomon LJ, Jacquemard F, Daffos F, Ville Y. The prognostic value of ultrasound abnormalities and biological parameters in blood of fetuses infected with cytomegalovirus. *BJOG* 2008; 115(7):823-829.
15. Enders G, Bäder U, Lindemann L, Schalasta G, Daiminger A. Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection in 189 pregnancies with known outcome. *Prenat Diagn* 2001; 21(5):362-337.
16. Van den Hof MC, Wilson RD. Diagnostic Imaging Committee, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada; Genetics Committee, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. Fetal soft markers in obstetric ultrasound. *J Obstet Gynaecol Can* 2005; 27(6):592-636.
17. Kaplan C. Immune thrombocytopenia in the foetus and the newborn: diagnosis and therapy. *Transfus Clin Biol* 2001; 8(3):311-314.
18. Póvoa AM, Ramalho C, Machado AP, Matias A, Montenegro N. Congenital posthemorrhagic hydrocephalus: a case of fetomaternal alloimmune thrombocytopenia. *Fetal Diagn Ther* 2007; 22(5):321-324.
19. Elchalal U, Yagel S, Gomori JM, Porat S, Beni-Adani L, Yanai N, et al. Fetal intracranial hemorrhage (fetal stroke): does grade matter? *Ultrasound Obstet Gynecol* 2005; 26(3):233-243.
20. Breeze AC, Dey PK, Lees CC, Hackett GA, Smith GC, Murdoch EM. Obstetric and neonatal outcomes in apparently isolated mild fetal ventriculomegaly. *J Perinat Med* 2005; 33(3):236-240.
21. Signorelli M, Taddei F, Franceschetti L, Palai N, Groli C. Isolated mild ventriculomegaly: outcome in 176 cases. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2007; 30:389.
22. Piven J, Arndt S, Bailey J, Haverkamp S, Andreassen NC, Palmer P. An MRI study of brain size in autism. *Am J Psychiatry* 1995; 152(8):1145-1149.

23. Gilmore JH, van Tol J, Kliewer MA, Silva SG, Cohen SB, Hertzberg BS, et al. Mild ventriculomegaly detected in utero with ultrasound: clinical associations and implications for schizophrenia. *Schizophr Res* 1998; 33(3):133-140.
24. Wright IC, Rabe-Hesketh S, Woodruff PW, David AS, Murray RM, Bullmore ET. Meta-analysis of regional brain volumes in schizophrenia. *Am J Psychiatry* 2000; 157(1):16-25.
25. Gilmore JH, van Tol JJ, Lewis Streicher H, Williamson K, Cohen SB, Greenwood RS, et al. Outcome in children with fetal mild ventriculomegaly: a case series. *Schizophr Res* 2001; 48(2-3):219-226.
26. Wilhelm C, Keck C, Hess S, Korinthenberg R, Breckwoldt M. Ventriculomegaly diagnosed by prenatal ultrasound and mental development of the children. *Fetal Diagn Ther* 1998; 13(3):162-166.
27. Mercier A, Eurin D, Mercier PY, Verspyck E, Marpeau L, Marret S. Isolated mild fetal cerebral ventriculomegaly: a retrospective analysis of 26 cases. *Prenat Diagn* 2001; 21(7):589-595.
28. Falip C, Blanc N, Maes E, Zaccaria I, Oury JF, Sebag G, et al. Postnatal clinical and imaging follow-up of infants with prenatal isolated mild ventriculomegaly: a series of 101 cases. *Pediatr Radiol* 2007; 37(10):981-989.
29. Melchiorre K, Bhide A, Gika AD, Pilu G, Papageorgiou AT. Counseling in isolated mild fetal ventriculomegaly. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2009; 34(2):212-224.
30. Madazli R, Sal V, Erenel H, Gezer A, Ocak V. Characteristics and outcome of 102 fetuses with fetal cerebral ventriculomegaly: experience of a university hospital in Turkey. *J Obstet Gynaecol* 2011; 31(2):142-145.
31. Sethna F, Tennant PW, Rankin J, C Robson S. Prevalence, natural history, and clinical outcome of mild to moderate ventriculomegaly. *Obstet Gynecol* 2011; 117(4):867-876.
32. Weichert J, Hartge D, Krapp M, Germer U, Gembruch U, Axt-Flidner R. Prevalence, characteristics and perinatal outcome of fetal ventriculomegaly in 29,000 pregnancies followed at a single institution. *Fetal Diagn Ther* 2010; 27(3):142-148.
33. Xie AL, Wang YH, Zhao YP, Ye Y, Chen XM, Jin HP, et al. Outcome and prognosis of isolated mild fetal ventriculomegaly in uterus. *Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi* 2011; 46(6):418-421.
34. Gómez-Arriaga P, Herraiz I, Puente JM, Zamora-Crespo B, Núñez-Enamorado N, Galindo A. Mid-term neurodevelopmental outcome in isolated mild ventriculomegaly diagnosed in fetal life. *Fetal Diagn Ther* 2012; 31(1):12-18.
35. Laskin MD, Kingdom J, Toi A, Chitayat D, Ohlsson A. Perinatal and neurodevelopmental outcome with isolated fetal ventriculomegaly: a systematic review. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2005; 18(5):289-298.
36. Bayley N. Bayley Scales of Infant Development (2. edn). Harcourt Brace: San Antonio, TX, 1993.
37. Griffiths R. The Abilities of Young Children. The Test Agency: High Wycombe, 1984.
38. Bellman M, Lingam S, Aukett A. Schedule of Growing Skills. NFER-Nelson Publishing: Windsor, 1996.